

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
«ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА»

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

БУСЛАЄВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 631.316.022.4

ДИСЕРТАЦІЯ
ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ КУЛЬТИВАТОРНИХ ЛАП
ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ МЕТОДОМ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського
виробництва

Технічні науки

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
_____ Д.О. Буслаєв

Науковий керівник: **Василенко Михайло Олександрович**, кандидат
технічних наук, старший науковий співробітник

Глеваха – 2021

АНОТАЦІЯ

Буслаєв Д.О. Підвищення довговічності культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту методом технологічної конвергенції – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» – Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, Глеваха, 2021.

Дисертація присвячена вирішенню проблеми підвищення довговічності культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту, дослідженню процесів зношення лез культиваторних лап в процесі експлуатації за різних видів їх зміцнення.

У першому розділі приведено аналіз конструкційних особливостей та умов експлуатації культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту в результаті чого встановлено, що зношування робочих поверхонь культиваторних лап з об'ємним загартуванням негативно впливає на товщину ріжучої кромки леза. Із збільшенням наробітку товщина різальної кромки збільшується за рахунок цього гіпотетично відбувається збільшення сили опору до значень, які приводять до перевитрат пального.

Аналіз характерних дефектів культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту підтверджує, що на характер та величини зношень культиваторних лап впливає тиск ґрунту у певних його зонах. Завдяки тому, що питоме навантаження на лезо культиваторної лапи збільшується в напрямку до носка, інтенсивність зношення носка в декілька разів вища, ніж леза. Це дозволяє визначити зони для дискретного зміцнення поверхонь культиваторних лап, з урахуванням їх геометричних форм та розмірів.

У результаті аналізу відомих способів, матеріалів та технологій підвищення ресурсу культиваторних лап, встановлено, що іноземні фірми-

виготовлювачі для підвищення ресурсу своїх робочих органів застосовують спеціальні легуючі матеріали, конструкційні особливості та технологічні прийоми зміцнення (термічна обробка, нанесення зносостійких матеріалів), які дозволяють отримувати високу твердість (60-64 HRC) всієї деталі, чим забезпечується достатньо висока зносостійкість.

На підставі проведеного огляду й аналізу характерних дефектів та відомих методів зміцнення культиваторних лап встановлено, що одним із основних напрямків досліджень є визначення способів, дослідження закономірностей і встановлення раціональних режимів зміцнення та обґрунтування зміцнюючих матеріалів з метою підвищення зносостійкості і довговічності культиваторних лап.

За результатами проведеного аналізу літературних джерел визначено мету та сформульовано основні завдання наукових досліджень.

У другому розділі наведено аналіз наведено теоретичні передумови зменшення сили опору робочих органів ґрунтообробних машин за різного способу їх зміцнення в результаті чого встановлено взаємозв'язок між лінійним зношенням леза та зміною товщини його ріжучої кромки в процесі експлуатації. Теоретично обґрунтовано вплив товщини ріжучої кромки культиваторної лапи на зміну сили опору культиватора та встановлено, що збільшення товщини ріжучої кромки культиваторної лапи з 0,5 мм до 4 мм призводить до зростання сили опору культиватора на 29,6%.

У результаті теоретичних досліджень встановлено, що за поверхневого зміцнення культиваторних лап і лінійного зношення ширини леза на 15 мм, сила опору культиватора КВАНТ–12 становитиме близько 81 кН, що на 18,7 % менше, ніж за використання лап з об'ємним зміцненням.

Отримано математичні вирази для прогнозування та порівняння витрат пального на виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту залежно від способу зміцнення леза. В результаті встановлено, що за експлуатації культиватора з лапами, робоча поверхня яких зміцнена за технологічною конвергенцією, витрати пального зменшуються на 10,9 %, при цьому середня

витрата пального під час експлуатації культиваторних лап з поверхневим зміцненням становить 4,9 л/га, а об'ємно загартованих 5,5 л/га.

Обґрунтовано параметри та режими процесу зміцнення культиваторних лап методом технологічної конвергенції та визначено раціональну відстань між точками додаткового зміцнення від ріжучої кромки лап за зміцнення їх електроконтактним способом та їх крок. За умови $\alpha = 20^\circ$, $\delta_{max} = 6$ мм, $\beta = 10^\circ$, $\varepsilon_3 = 3,48$, $\varepsilon_0 = 1$, відстань до центра точки зміцнення становить 19,9 мм за її діаметра 18 мм.

У третьому розділі розроблені програма і методика експериментальних досліджень дефектів культиваторних лап, що виникають в процесі їх експлуатації, дослідження граничних значень величини зношень культиваторних лап, визначення коефіцієнтів відновлення і вибраковування деталей, нанесення зміцнюючих матеріалів методом технологічної конвергенції та визначення зміни геометричних параметрів лез культиваторних лап зміцнених різними порошковими матеріалами в процесі експлуатації.

У четвертому розділі наведені результати експериментальних досліджень. За результатами експериментальних випробувань культиваторних лап серійного виробництва та аналізу їх дефектів встановлено, що основними дефектами культиваторних лап є затуплення ріжучих кромки – 72,7%, зношення носка лапи за довжиною – 63,7% і зношення леза за шириною – 36,3%. Найменша кількість дефектів складає деформація і руйнування – 9,0%.

В результаті порівняльного аналізу коефіцієнтів повторюваності дефектів культиваторних лап встановлено, що зміцнені культиваторні лапи методом технологічної конвергенції на 93,2% вибраковуються менше, придатних для відновлення на 67,4% більше та придатних для подальшої експлуатації на 41,7% більше в порівнянні з серійними лапами.

Дослідження впливу режимів нанесення зміцнюючих покриттів на лапи культиваторів методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів показали, що при напрузі менше 25 В та часі електродугового наплавлення дискретного зміцнення 2–3 секунди, процес

формування покриття погіршується, зменшується глибина проплавлення, висота наплавленого дискретного зміцнення знаходиться в межах 2,4–2,5 мм, а діаметр 13,5–14,5 мм. При збільшенні напруги 40 В та часу нанесення за 3–4 секунд відбувається розбризкування матеріалу, що призводить до утворення просідання точки на глибину 0,8–1,2 мм, при цьому діаметр дискретного зміцнення збільшується до 20–22 мм.

Отримані результати експериментальних досліджень з впливу режимів нанесення зміцнюючих покриттів на лапи культиваторів методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів дозволяють обґрунтувати раціональні режими електродугового наплавлення дискретного зміцнення. Приймавши межі висоти дискретного зміцнення в діапазоні 0,5–1,0 мм, раціональні значення напруги становитимуть 35–37 В при цьому діаметр дискретного зміцнення становить 18,5–19,1 мм.

В результаті польових випробувань встановлено, що за наробітку 55 га радіус заокруглення ріжучої кромки культиваторних лап з точковим зміцненням порошковим матеріалом ПС–12НВК–01 з використанням електроду Т-590 становить 0,9 мм і на 44% менше, ніж серійних лап.

Експлуатаційні випробування у виробничих умовах культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції з використанням різних порошкових матеріалів, показали, що, за наробітку 55 га на один робочий орган культиватора, лінійне зношення леза, зміцненого порошковим матеріалом ПС–12НВК–01 та електродом Т–590 становить 5,3 мм і має більший на 43,6 %ресурсний показник, ніж лапи зміцнені електроконтактним способом.

У п'ятому розділі наведено розроблений технологічний процес зміцнення культиваторних лап при виготовленні та відновленні, результати впровадження партії відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин у виробництво в умовах ПП «Агроєкологія». В результаті виробничої перевірки зношування маси зміцнених культиваторних лап в умовах ПП «Агроєкологія» встановлено, що середній ресурс культиваторних лап, зміцнених за

розробленою технологією, на 40,3 % вищий в порівнянні з ресурсом лап серійного виробництва.

Річний економічний ефект від використання зміцнених методом технологічної конвергенції лап культиватора КВАНТ-12 в господарстві ПП «Агроекологія» Полтавської обл., з площею ріллі 7360 га становить 49762,7 грн.

Ключові слова: культиваторні лапи, передпосівний обробіток ґрунту, зміцнення, технологічна конвергенція, ріжуча кромка, зносостійкість, абразивне зношування, наробіток, прогнозування, ресурс, довговічність, самозагострювання.

ANNOTATION

Buslaiev D.O. Increasing the durability of cultivator paws for pre-sowing tillage by the method of technological convergence. - Rights of the manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences (doctor of philosophy) on a specialty 05.05.11 "Machines and means of mechanization of agricultural production" - National scientific center "Institute of mechanization and electrification of agriculture" of National academy of agrarian sciences of Ukraine, Glevakha, 2021.

The dissertation is devoted to the decision of a problem of increase of durability of cultivator paws for presowing cultivation of soil, research of processes of wear of blades of cultivator paws in the course of operation at various types of their strengthening.

The first section analyzes the design features and operating conditions of cultivator tines for pre-sowing tillage, as a result of which it is established that the wear of the working surfaces of cultivator tines with volume hardening negatively affects the thickness of the cutting edge of the blade. As the operating time increases, the thickness of the cutting edge increases due to this, hypothetically, there is an increase in traction resistance to values that lead to fuel consumption.

The analysis of characteristic defects of cultivator paws for pre-sowing tillage confirms that the nature and magnitude of wear of cultivator paws are significantly affected by soil pressure in certain areas. Due to the fact that the specific load on the blade of the cultivator paw increases towards the sock, the intensity of wear of the sock is several times higher than the blade. This allows you to identify areas for discrete strengthening of the surfaces of cultivator paws, taking into account their geometric shapes and sizes.

As a result of the analysis of known methods, materials and technologies of increase of a resource of cultivator paws, it is established that foreign firms-manufacturers for increase of a resource of the working bodies apply special alloying materials, design features and technological methods of strengthening (heat treatment, application of wear-resistant materials) which allow to receive high hardness (60-64 HRC) of all detail, which provides a sufficiently high wear resistance.

Based on the review and analysis of characteristic defects and existing methods of strengthening cultivator legs, it is indicated that one of the main areas of research is to determine methods, study patterns and establish rational modes of strengthening and substantiation of strengthening materials to increase the durability of working bodies.

Based on the results of the analysis of literature sources, the purpose is determined and the main tasks of scientific research are formulated.

The second section presents an analysis of the theoretical prerequisites for reducing the traction resistance of the working bodies of tillage machines with different ways of strengthening them, resulting in a relationship between linear wear of the blade and changes in the thickness of its cutting edge during operation. The influence of the thickness of the cutting edge of the cultivator paw on the change of the resistance force of the cultivator is theoretically substantiated and it is established that the increase of the thickness of the cutting edge of the cultivator paw from 0.5 mm to 4 mm leads to 29.6% increase of the cultivator resistance.

Theoretical studies show that with surface hardening of cultivator legs and linear wear of the blade width of 15 mm, the resistance of the cultivator QUANT-12 will be about 81 kN, which is 18.7% less than with the use of legs with volume reinforcement.

Mathematical expressions for forecasting and comparing fuel consumption for technological tillage operations depending on the method of blade strengthening are obtained. As a result, it was found that when operating a cultivator with paws, the working surface of which is strengthened by technological convergence, fuel consumption is reduced by 10.9%, while the average fuel consumption during operation of cultivator paws with surface hardening is 4.9 l/ha, and volume hardened 5.5 l/ha.

The parameters and modes of the process of hardening cultivator paws by the method of technological convergence are substantiated and the rational distance between the points of additional hardening from the cutting edge of the paws for strengthening them by electrocontact method and their step are determined. Under the conditions $\alpha = 20^\circ$, $\delta_{max} = 6$ mm, $\beta = 10^\circ$, $\varepsilon_3 = 3.48$, $\varepsilon_0 = 1$, the distance to the center of the hardening point is 19.9 mm with a diameter of 18 mm.

In the third section are developed program and methods of experimental research defects of cultivator paws arising in the course of their operation, research of limiting values of size of wear of cultivator paws, definition of coefficients of restoration and culling details, application of reinforcing materials by the method of technological convergence and determination of changes in geometrical parameters of blades of cultivator legs strengthened by various powder materials in the course of operation.

The fourth section presents the results of experimental studies. According to the results of experimental tests of cultivator paws of serial production and analysis of their defects, it is established that the main defects of cultivator paws are blunting of cutting edges - 72.7%, wear sock paws for length - 63.7% and blade wear width - 36.3%. The smallest number of defects is deformation and destruction - 9.0%.

As a result of comparative experimental researches of cultivator paws of serial production and paws strengthened on technological convergence and the established limiting values of wear of these paws it is established that for working of 55 hectares on one working body of blunting of a blade owing to increase in radius of a cutting edge are rejected less, suitable for recovery by 67.4% more and suitable for further operation by 41.7% more compared to serial ones.

Studies of the effect of modes of application of reinforcing coatings on the paws of cultivators by the method of technological convergence using powder materials showed that at a voltage of less than 25 V and the time of electric arc surfacing discrete hardening for 2-3 seconds, the process of coating formation deteriorates, the penetration depth decreases, the height of the weld discrete strengthening is in the range of 2.4–2.5 mm and a diameter of 13.5–14.5 mm. With increasing voltage of 40 V and application time for 3-4 seconds, the material is sprayed, which leads to the formation of subsidence of the point to a depth of 0.8-1.2 mm, while the diameter of the discrete hardening increases to 20-22 mm.

The obtained results of experimental researches on the influence of the modes of applying reinforcing coatings on the paws of cultivators by the method of technological convergence with the use of powder materials allow to substantiate the rational modes of electric arc surfacing of discrete hardening. Assuming the limits of the height of the discrete hardening in the range of 0.5–1.0 mm, the rational voltage values will be 35–37 V, while the diameter of the discrete hardening is 18.5–19.1 mm.

As a result of field tests, it was found that for 55 ha the radius of curvature of the cutting edge of cultivator paws with point hardening with powder material PS-12NVK-01 using the electrode T-590 is 0.9 mm and 44% less than serial paws.

Operational tests in production conditions of cultivator paws, strengthened by the method of technological convergence using different powder materials, showed that, for 55 ha per working body of the cultivator, the linear wear of the blade, reinforced with powder material PS-12NVK-01 and electrode T-590 is 5.3 mm and

has a 43.6% higher resource index than the legs strengthened by electrocontact method.

In the fifth section the developed technological process of strengthening of cultivator paws at manufacturing and restoration, results of introduction of party of the restored and strengthened working bodies of tillage machines in production in the conditions of PE "Agroecology" is resulted. It is established that the average resource of paws of cultivators, strengthened by the developed technology, is 40.3% higher in comparison with the resource of paws of serial production.

The annual economic effect from the use of reinforced by the method of technological convergence paws of the cultivator KVANT-12 in the farm PE "Agroecology" Poltava region, with arable land area of 7360 hectares is 49762.7 UAH

Key words: cultivator shares, pre-sowing tillage, hardening, technological convergence, cutting edge, wear resistance, abrasive wear, operating time, forecasting, resource, durability, self-sharpening.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Праці у фахових періодичних виданнях України

1. Василенко М.О., Чернявський О.О., Матвійченко В.С., **Буслаєв Д.О.** Підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами. Механізація та електрифікація сільського господарства: [міжвідомчий тематичний науковий збірник]. Глеваха, 2011. Вип. 95. С. 352–360. *(Здобувачем проведено експериментальні дослідження режимів електроконтактного загострення і зміцнення ремонтних вставок зі сталі 65 Г).*

2. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Матвійченко В.С. Покращення ресурсних показників відновлених робочих органів ґрунтообробних машин. Механізація та електрифікація сільського господарства: [міжвідомчий тематичний науковий збірник]. Глеваха, 2012. Вип. 96. С. 533–541. *(Здобувачем здійснено аналіз способів зміцнення поверхонь робочих органів ґрунтообробних машин та досліджено вплив режимів електроконтактного загострення і зміцнення на твердість та глибину зміцненого шару).*

3. Василенко М.О., Соколенко О.В., Матвійченко В.С., **Буслаєв Д.О.** Підвищення довговічності культиваторних лап. Конструювання, експлуатація та виробництво сільськогосподарських машин: [загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник]. Кіровоград, 2012. Вип. 42. Ч.2. С. 87–91. *(Здобувачем розроблено робочі органи до культиватора КВАНТ–12 та проведено виробничі випробування таких культиваторних лап в ПП «Агроекологія»).*

4. Буслаєв Д.О. Дослідження зносостійкості зміцнюючих нанопокриттів методом прискорених випробувань. Механізація та електрифікація сільського господарства: [міжвідомчий тематичний науковий збірник]. Глеваха, 2013. Вип. 98. Том 2. С. 340 – 347.

5. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Вплив режимів нанесення зміцнювального покриття на параметри точкового зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України: Вісник аграрної науки. Київ, 2015. №7. С. 44–48. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201507-09> *(Здобувачем запропоновано комбінований спосіб зміцнення культиваторних лап).*

6. Василенко М.О. **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є. Модифікування наноструктури створеного поверхневого шару культиваторних лап для експлуатації в ґрунтах різних типів. Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. 2015. Випуск №1 (100). Глеваха, 2015. С. 195–204. *(Здобувачем експериментально підтверджено доцільність додаткового точкового зміцнення з використанням порошкових матеріалів).*

7. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Зменшення тягового опору відновлених і зміцнених робочих органів при експлуатації. Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України: Вісник аграрної науки. Київ, 2016. №9 С. 52–55. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201609-10> *(Здобувачем досліджено схеми зношування лез робочих органів зміцнених різними способами, та обґрунтовано вираз, який дозволяє прогнозувати радіус заокруглення ріжучої кромки).*

8. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є. Підвищення екологічності та економічності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. Глеваха, 2016. Вип. № 4. (103). С. 155–163. *(Здобувачем отримано та узагальнено результати вагового зношення культиваторних лап зміцнених способом технологічної конвергенції в залежності від їх наробітку).*

9. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів. Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. Глеваха, 2018. Вип. № 7. (106).

С. 164–172. *(Здобувачем обґрунтовано крок дискретного зміцнення лез культиваторних лап).*

10. Василенко М.О. **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Обґрунтування способів та матеріалів для кріплення змінних зносостійких елементів до поверхонь ґрунтообробних робочих органів для підвищення їхньої довговічності. Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. Глеваха, 2018. Випуск №8 (107). С. 190–197. *(Здобувачем досліджено способи кріплення та матеріали для припаювання зносостійких пластин на леза робочих органів ґрунтообробних машин)*

11. Василенко М.О. **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Обґрунтування ефективності застосування локального зміцнення культиваторних лап із використанням зносостійкого матеріалу. Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. Глеваха, 2019. Випуск №9 (108). С. 164–170. DOI: <https://doi.org/10.37204/0131-2189-2019-9-20> *(Здобувачем розроблено методичку визначення ефективності застосування точкового зміцнення нових культиваторних лап).*

12. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Тяговий опір культиваторних лап з поверхневим зміцненням при експлуатації ґрунтообробних машин. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No 1, 177-182 DOI: 10.31548/machenergy.2020.01.177-182 *(Здобувачем отримано та представлено математичний вираз, який дозволяє прогнозувати силу опору культиватора в залежності від зміни товщини ріжучої кромки).*

13. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Математичні моделі прогнозування вагового і лінійного зношень від ресурсних показників серійних і зміцнених комбінованим методом культиваторних лап. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No 2, 29-33. DOI: 10.31548/machenergy.2020.02.029-033 *(Здобувачем проведено виробничі випробування культиваторних лап зміцнених комбінованим способом та встановлено математичні моделі прогнозування вагового і лінійного зношень).*

Праці у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

14. Mykhailo Vasylenko, **Dmytro Buslaiev**, Oleksandr Kalinin. Ensuring the effect of self-sharpening of parts of tillage machines in operation in soils of various types. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2017. Vol.19. No.1. 11–14 *(Здобувачем аргументовано межі співвідношення твердості зміцненої та не зміцненої частин леза культиваторних лоп для забезпечення ефекту самозагострювання).*

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

15. Василенко М. О., Матвійченко В.С., **Буслаєв Д.О.** Наукові засади та практична реалізація новітніх процесів відновлення робочих органів ґрунтообробних машин. Матеріали XX Міжнародної науково – технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та VII Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, 22–24 травня 2012р.). Глеваха, 2012. С.137–138. *(Здобувачем проведені виробничі випробування відновлених і зміцнених культиваторних лоп та порівняльний аналіз ресурсу із серійними лапами).*

16. Буслаєв Д.О. Порівняльні характеристики зносостійкості покриттів, в тому числі і наноматеріалів нанесених на поверхні сталевих деталей. Матеріали XX Міжнародної науково – технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та VII Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, 22–24 травня 2012р.). Глеваха, 2012. С. 138–139.

17. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є. Повышение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих сельскохозяйственных агрегатов Система технологий и машин для инновационного развития АПК России: Сборник научных докладов Международной научно-технической конференции, посвященной 145-летию со дня рождения основоположника земледельческой механики академика В.П. Горячкина. М.: ВИМ, 2013. Ч.1 С. 298–304. *(Здобувачем розроблені режими електроконтактного загострення і зміцнення деталей із сталі 65 Г, товщиною від 6 до 10 мм.)*

18. Василенко М. О., **Буслаєв Д.О.** Результати лабораторно-польових випробувань зміцнених робочих органів культиватора «КВАНТ-12». Матеріали XXII Міжнародної науково – технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та IX Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, 21-23 травня 2014р.). Глеваха, 2014. С. 197–198. *(Здобувачем проведено виробничі випробування та встановлено величини лінійного і вагового зношень культиваторних лап в процесі експлуатації).*

19. Василенко М. О., **Буслаєв Д.О.** Застосування новітніх матеріалів для зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Збірник тез. I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (16-17 жовтня 2014 р.): «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарських машин та знарядь». Житомир, 2014. С.54–56. *(Здобувачем запропоновано методику та режими нанесення зміцнюючих покриттів на лапи культиватора КВАНТ–12 із використанням абразивностійких порошкових матеріалів).*

20. Буслаєв Д.О. Технологічні особливості точкового зміцнення культиваторних лап. Збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання». Кіровоград, 2015. С. 92–95.

21. Василенко М.О. **Буслаєв Д.О.,** Калінін О.Є. Аналіз впливу наноматеріалів на довговічність робочих органів ґрунтообробних машин. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках II наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2017», 13-14 березня 2017 р., с. Крути, Чернігівська обл.): Овочівництво і баштанництво, історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку ДС «Маяк» ІОБ НААН. Ніжин, 2017. Т. 1. С. 51–55. *(Здобувачем проведено аналіз використання порошкових матеріалів під час зміцнення лез робочих органів ґрунтообробних машин).*

22. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Аналіз конструкційно-технологічних параметрів полольних лап культиваторів, що експлуатуються на ґрунтах різних типів. матеріали XXV Міжнар. наук. - техн. конф. та XVII Всеукр. конф. - семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії (Глеваха, 29-30 червня 2017 р.): «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві». Глеваха, 2017. С. 70. *(Здобувачем проведено аналіз геометричних параметрів плоскоріжучих культиваторних лап та обґрунтовано доцільність локального зміцнення).*

23. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Адаптування технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин до умов їх використання. Матеріали XXVI Міжнар. наук. - техн. конф. та XVIII Всеукр. конф. - семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії (4-5 липня 2018 р.): «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» Глеваха, 2018. С. 67-68. *(Здобувачем аргументовано діаметр дискретного зміцнення та режими).*

24. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Методичний підхід до визначення економічної ефективності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Матеріали XXVII Міжнародної науково - технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та XIX Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії (19–20 червня 2019р.). Глеваха, 2019. С. 87–88. *(В представленій методиці визначення собівартості зміцнення культиваторної лапи КПЕ–410 методом технологічної конвергенції здобувачем отримана залежність економічної ефективності зміцнення від ресурсних показників).*

25. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Обґрунтування раціональної напруги електроконтактного оброблення робочих органів ґрунтообробних машин. Матеріали XXVII Міжнародної науково - технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та XIX Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів,

докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, (19-20 червня 2019р.). Глеваха, 2019. С. 89. *(За результатами експериментальних досліджень здобувачем отримано значення раціональної напруги електроконтактного загострення і зміцнення).*

26. Василенко М.О., Буслаєв Д.О. Обґрунтування параметрів комбінованого точкового нанесення зміцнюючих матеріалів. Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 113-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 20-21 лют. 2020 р., м. Київ / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний науковий центр «ІМЕСГ» НААН. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2020. С. 270–272. *(Здобувачем обґрунтовано координати розташування дискретного зміцнення).*

Список патентів

27. Пат. 74697 Україна, МПК (2012.01) В23Н 9/00. Спосіб відновлення лап культиватора / Василенко М.О., Буслаєв Д.О.: заявник і власник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» № 74697; заявл. 06.04.2012; опубл. 12.11.2012, бюл. № 21. *(Здобувачем встановлено раціональні режими дискретного зміцнення під час їх відновлення).*

28. Пат. 100071 Україна, МПК А01В 35/14(2006.01). Лапа культиватора / Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є.: заявник і власник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» - № 100071, заявл. 24.12.2015; опубл. 10.07.2015, бюл. № 13. *(Здобувачем аргументовано схему кріплення культиваторних лап до стійки різьбовим з'єднанням).*

29. Пат. 117851 Україна, МПК А01В 35/14 (2006.01). Культиватор для передпосівного обробітку ґрунту / Василенко М.О., Єранкін О.Н., Буслаєв Д.О.,

Калінін О.Є.: заявник і власник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» - № 117851, заявл. 14.07.2016; опубл. 10.10.2018, бюл. № 19. *(Здобувачем обґрунтовано зміцнення культиваторних лоп способом технологічної конвергенції).*

Інші публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації

30. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Нова технологія відновлення робочих органів імпортової ґрунтообробної техніки. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2012. №2. С. 29. *(Здобувачем отримані результати ресурсних показників виробничих випробувань робочих органів ґрунтообробних машин).*

31. Василенко М. О., **Буслаєв Д. О.**, Кучерявий В. М., Калінін О. Є. Забезпечення експлуатаційної надійності робочих органів ґрунтообробних машин при їх відновленні та інноваційні пропозиції сільгосппідприємствам. Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України: Вісник аграрної науки. Київ, 2013. №3 (721). С. 44–47. *(Здобувачем проведено експериментальні дослідження зі зміцнення лоп та встановлено раціональні режимні показники під час їх зміцнення).*

32. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Кононогов Ю.А., Калінін О.Є. Дільниця з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2015. №2. С. 22. *(Здобувачем розроблено схему переміщення потоку деталей при відновленні та зміцненні).*

33. Василенко М.О., **Буслаєв Д. О.** Культиватор мілкового і передпосівного обробітку ґрунту. Всеукраїнський діловий журнал «Аграрний тиждень». Київ, 2015. №1–2 (292–293). С. 76–77. *(Здобувачем розкрито переваги розробленого культиватора КВАНТ-12 над його аналогами з шириною захвату 12 м).*

34. Адамчук В. В., Антоненко С. С., Василенко М. О., Єранкін О. Н., **Буслаєв Д. О.** Культиватор КВАНТ–7 для передпосівного обробітку ґранту в органічному землеробстві. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2017. №2. С. 26.

(Здобувачем описано переваги розробленого культиватора КВАНТ–7 над його аналогами з шириною захвату 7 м).

35. Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Кононогов Ю.А., Калінін О.Є. Новітні технологічні процеси відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2019. №3. С. 29. *(Здобувачем приведено результати дослідження ресурсних показників культиваторних лоп зміцнених за новітніми технологічними процесами).*

ЗМІСТ

ВСТУП	24
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КУЛЬТИВАТОРНИХ ЛАП ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ДОВГОВІЧНОСТІ.....	31
1.1 Конструкційні особливості та умови експлуатації культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту	31
1.2 Аналіз характерних дефектів культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту.....	35
1.3 Аналіз відомих способів та технологій підвищення ресурсу культиваторних лап.....	39
1.4 Матеріали для зміцнення робочих поверхонь культиваторних лап....	46
1.5 Аналіз залежності сили опору культиватора від зміни товщини ріжучої кромки леза	50
1.6 Висновки за розділом та завдання досліджень	53
Список використаних джерел до 1 розділу	55
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	74
2.1 Теоретичні передумови зменшення сили опору робочих органів ґрунтообробних машин.....	74
2.1.1 Зміна сили опору при об'ємному зміцненні лез робочих органів	74
2.1.2 Зміна сили опору при поверхневому зміцненні лез робочих органів	79
2.2 Аналіз зміни витрати пального за різних способів зміцнення леза культиваторних лап.....	83

2.3 Обґрунтування координат місця розташування дискретного зміцнення відносно ріжучої кромки наплавленням електродуговим методом з використанням порошкових матеріалів.....	86
2.3.1 Визначення інтенсивності самозагострювання леза та обґрунтування максимальної відстані від ріжучої кромки до початку додаткового зміцнення	86
2.3.2 Визначення кроку нанесення точкового зміцнення лап культиваторів з використанням методу технологічної конвергенції	92
2.4 Обґрунтування граничних значень лінійного та вагового зношень культиваторних лап.....	95
2.5 Прогнозування підвищення ресурсних показників культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції	98
2.6 Висновки за розділом	101
Список використаних джерел до 2 розділу	102
РОЗДІЛ 3 ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.....	104
3.1 Програма експериментальних досліджень.....	104
3.2 Методика експериментальних досліджень	105
3.2.1 Дослідження дефектів культиваторних лап, що виникають в процесі їх експлуатації.....	105
3.2.2 Дослідження граничних значень величини зношень культиваторних лап, визначення коефіцієнтів відновлення і вибраковування деталей.....	108
3.2.3 Спосіб дискретного нанесення зміцнюючих матеріалів.....	110
3.2.4 Методика визначення зміни геометричних параметрів лез культиваторних лап в процесі експлуатації	112
3.2.5 Обґрунтування мінімальної кількості об'єктів спостережень величини зношування експериментальних зразків зміцнених культиваторних лап	116

3.2.6	Методика експлуатаційних випробувань культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції	118
3.2.7	Методика проведення експлуатаційних випробувань з визначення витрат пального під час експлуатації культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції	118
3.2.8	Визначення економічного ефекту від впровадження технології зміцнення.....	119
3.2.9	Перевірка адекватності отриманих експериментальних даних теоретичним моделям	121
	Список використаних джерел до 3 розділу	122
РОЗДІЛ 4 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ		124
4.1	Дефекти культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту	124
4.2	Аналіз величин зношень, визначення коефіцієнтів відновлення і повторюваності дефектів.....	126
4.3	Обґрунтування порошкових матеріалів для зміцнення культиваторних лап	129
4.4	Дослідження впливу режимів нанесення зміцнюючих покриттів на лапи культиваторів методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів.....	130
4.5	Випробування культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту, зміцнених методом технологічної конвергенції.....	132
4.6	Залежність витрати пального при експлуатації культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції	138
	Висновки за розділом	141
РОЗДІЛ 5 РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗМІЦНЕННЯ КУЛЬТИВАТОРНИХ ЛАП ДЛЯ		

ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ	142
5.1 Розроблення технологічного процесу зміцнення культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту з використанням методу технологічної конвергенції	142
5.2 Економічний ефект від підвищення довговічності культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту та зменшенню витрат пального завдяки їх зміцненню методом технологічної конвергенції	145
5.3 Висновки за розділом	148
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	149
ДОДАТКИ.....	152
ДОДАТОК А Технологічний процес відновлення культиваторних лап і зміцнення їх способом технологічної конвергенції	153
ДОДАТОК Б Акти впровадження результатів досліджень	179
ДОДАТОК В Список опублікованих праць за темою дисертації.....	188

ВСТУП

Актуальність теми. Від якісного передпосівного обробітку ґрунту в значній мірі залежить урожайність сільськогосподарських культур. Зокрема під час формування ложе для насінневого матеріалу лапи культиватора за агротехнічними вимогами повинні забезпечувати вирівняну розрихлену поверхню, задану глибину обробітку.

Вирішення цього питання ускладняється за забур'яненості поверхні, або наявності сидератів, що зумовлює необхідність якісного підрізання кореневої системи на глибині висіву насіння. Тому такі лапи повинні бути постійно гострими під час експлуатації, що забезпечить якісне підрізання кореневої системи, зменшення сили опору культиватора, а відповідно пального на виконання передпосівного обробітку ґрунту [1.1–1.3].

Лапи культиваторів зарубіжного виробництва таких фірм, як Lemken, Frank, Kverneland, Rabewerk та ін. мають достатньо високий наробіток, але об'ємно загартовані деталі неефективні під час передпосівного обробітку ґрунту, оскільки швидко затуплюються, не забезпечують підрізання кореневої системи бур'янів та сидеральних культур в системі органічного землеробства. Такий недолік ще в більшій мірі притаманний культиваторним лапам вітчизняного виробництва. Тому актуальним є підвищення зносостійкості і довговічності культиваторних лап вітчизняного виробництва [1.4, 1.5].

В сільськогосподарському виробництві України накопичена значна кількість ґрунтообробної техніки зарубіжного виробництва, яка широко використовується. Досвід використання цієї техніки вказує на її переваги в надійності та довговічності порівняно з вітчизняною, зокрема це стосується експлуатації робочих органів. Цього провідні зарубіжні фірми досягають за рахунок застосування нових технологій при виготовленні. Встановлено, що для досягнення підвищеного ресурсу робочих органів іноземні фірми-виготовлювачі використовують спеціальні леговані матеріали, конструктивні особливості та технологічні прийоми зміцнення (термічна обробка, нанесення

зносостійких матеріалів) [1.6]. Вартість таких деталей досить висока. Тому існує потреба в забезпеченні сільськогосподарського споживача відносно недорогими запасними частинами до ґрунтообробної техніки з підвищеною зносостійкістю [1.7–1.11].

Вирішення цього питання можливе шляхом створення зміцненого шару на робочій поверхні леза культиваторних лап методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів при їх виготовленні, зміцненні та відновленні [1.12].

Покращення експлуатаційних характеристик культиваторних лап можна забезпечити методом технологічної конвергенції, суть якого заключається в об'єднанні декількох технологій зміцнення робочих органів, що забезпечить підвищення ресурсних показників лап та їх самозагострювання під час експлуатації, наприклад, застосування електроконтактного методу загострення та додаткового дискретного зміцнення робочої поверхні з використанням порошкових матеріалів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана згідно з комплексними планами наукових досліджень Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, зокрема проектів: № 40.05-033 «Провести дослідження характерних дефектів, розробити технологічні процеси із засобами технологічного оснащення для ремонту вузлів, відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки», номер державної реєстрації – 0106U011553 (2006 – 2010 рр.); №34.00.00.01.Ф «Встановити закономірності зношування і відновлення деталей, спряжень вузлів і агрегатів при застосуванні наноматеріалів і нанопрепаратів для підвищення надійності сільськогосподарської техніки в процесі її технічного обслуговування і ремонту», номер державної реєстрації – 0111U003506 (2011 – 2015 рр.); 34.00.00.10 П «Обґрунтувати комплект засобів технологічного оснащення дільниці з відновлення робочих органів основних ґрунтообробних машин та

удосконалити параметри обладнання для їх зміцнення та загострення», номер державної реєстрації – 0114U002299 (2014 – 2015 рр.)

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є підвищення довговічності культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту завдяки самозагострюванню шляхом підвищення їх зносостійкості методом технологічної конвергенції.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

– дослідити характер та величини зношень культиваторних лап серійного виробництва в процесі їх експлуатації;

– обґрунтувати спосіб і матеріали для зменшення величини зношування робочих поверхонь культиваторних лап;

– розробити схеми та режими зміцнення робочих поверхонь культиваторних лап методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів;

– дослідити вплив порошкових матеріалів наплавлених методом технологічної конвергенції на підвищення ресурсу культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту;

– дослідити вплив режимів нанесення зміцнюючих покриттів методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів на висоту та діаметр точки зміцнення;

– провести польові випробування культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів та встановити залежність величини зношень від наробітку;

– розробити та впровадити технологічний процес зміцнення робочих поверхонь культиваторних лап при виготовленні та відновленні;

– визначити економічну ефективність від впровадження технологічного процесу зміцнення культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту методом технологічної конвергенції.

Об'єкт дослідження – процес зміцнення лез культиваторних лап методом технологічної конвергенції.

Предмет дослідження – вплив параметрів і режимів процесу зміцнення робочих поверхонь культиваторних лап методом технологічної конвергенції на динаміку їх зношування і ресурс.

Методи досліджень. Монографічний при висвітленні результатів досліджень і поглядів вчених на проблему з підвищення зносостійкості робочих органів для обробітку ґрунту; абстрактно-логічний при узагальненні теоретичних і методичних засад розвитку способів зміцнення робочих органів машин для обробітку ґрунту; графічний в процесі досліджень та графічного відображення їх результатів; розрахунково-конструкційний при обґрунтуванні зміни параметрів ріжучої кромки в процесі експлуатації; аналітичний; регресійний аналіз результатів експериментальних досліджень.

При виконанні теоретичних досліджень процесу зношення та формування леза робочих органів використовували основні положення теорії тертя та зношування в абразивному середовищі.

Експериментальні дослідження проводили з використанням розроблених і створених нами експериментальних установках та існуючому обладнанні як за загальноприйнятими, так і за розробленими нами методик щодо режимів зміцнення лез культиваторних лап методом технологічної конвергенції. При проведенні експериментальних досліджень застосовували математичні методи планування експериментів та результатів їх обробки з використанням програмних пакетів Microsoft Excel, StatSoft STATISTICA, MathCAD, RegMod, КОМПАС-3D.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

– вперше експериментальним шляхом встановлено вплив порошкових матеріалів і параметрів зміцненого шару, створеного методом технологічної конвергенції, на величину лінійного зношування культиваторних лап;

– вперше експериментальним шляхом встановлено вплив режимів електродугового наплавлення точок на леза культиваторних лап з використанням порошкових матеріалів на діаметр та висоту наплавленої точки;

– вперше отримано математичний вираз, який дозволяє прогнозувати підвищення ресурсних показників культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції, залежно від зносостійкості додаткового зміцнення з використанням порошкових матеріалів;

– дістало подальший розвиток обґрунтування координат місця розташування точок зміцнення, наплавлених електродуговим методом з використанням порошкових матеріалів відносно ріжучої кромки лез культиваторних лап;

– дістала подальший розвиток математична залежність з визначення сили опору культиватора за різних способів зміцнення культиваторних лап з врахуванням зміни товщини ріжучої кромки в процесі експлуатації;

– удосконалено математичну залежність з визначення інтенсивності процесу самозагострювання зміцненого леза культиваторних лап шляхом врахування площ основи і зміцненого шару в перерізі леза.

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень обґрунтовано доцільність підвищення зносостійкості культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту завдяки зміцненню їх робочих поверхонь методом технологічної конвергенції; встановлено раціональні технологічні режими наплавлення точок зміцнення з використанням порошкових матеріалів, що дозволило підвищити зносостійкість та довговічність робочих органів на 40 – 45 % порівняно із серійними культиваторними лапами завдяки зміцненню робочих поверхонь леза методом технологічної конвергенції.

Результати досліджень пройшли виробничу перевірку і впроваджені в господарствах ПП «Агроекологія» Полтавської обл., Шишацького р-н, с. Михайлики на лапах культиваторів КПЕ з шириною захвату 410 мм, Horsch – 375 мм, Bellota – 430 мм, КВАНТ – 12 – 410 мм. Порівняльний аналіз характеру і величин зношень експериментальних культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції, з серійними лапами показав, що ресурс експериментальних лап на 40 % перевищує ресурс серійних.

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи здобувачем отримано самостійно. Постановка проблеми і задач досліджень виконано спільно з науковим керівником. У наукових працях, написаних у співавторстві, особистий внесок такий: проведено експериментальні дослідження електроконтактного загострення і зміцнення ремонтних вставок для відновлення параметрів культиваторних лап та встановлено вплив режимів технологічного процесу зміцнення на зміну твердості матеріалу [1.13 – 1.15]; розглянуто схеми зношування лез робочих органів, зміцнених різними способами та одержано математичні вирази, які дозволяють прогнозувати радіус заокруглення ріжучої кромки лапи в залежності від величини лінійного зношення лап за шириною та прогнозувати силу опору культиватора в процесі експлуатації [1.16, 1.17]; запропоновано спосіб зміцнення лез культиваторних лап методом технологічної конвергенції та отримано математичні моделі для прогнозування вагового і лінійного зношень залежно від ресурсних показників серійних і зміцнених культиваторних лап; [1.18, 1.19]; обґрунтовано координати розташування точок зміцнення та параметри і режими електродугового зміцнення лез культиваторних лап [1.20, 1.21]; проведено експериментальні дослідження впливу додаткового точкового зміцнення з використанням абразивностійких порошкових матеріалів на величину зношення [1.22, 1.23]; розроблено спосіб відновлення і зміцнення культиваторних лап методом технологічної конвергенції [1.24–1.26] та проведено виробничу перевірку інтенсивності зношування культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції, в ПП «Агроекологія [1.27, 1.28]; обґрунтовано методичний підхід до визначення ефективності зміцнення нових культиваторних лап з використанням зносостійкого порошкового матеріалу ПС–12НВК–01, наплавленого електродом Т–590 [1.29].

Апробація результатів досліджень. Основні результати дисертаційної роботи доповідались на Міжнародних науково-технічних конференціях «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та Всеукраїнських конференціях-семінарах аспірантів, докторантів, і здобувачів у галузі аграрної

інженерії Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (Глеваха 2012 – 2019 рр.) [1.30–1.36]; Міжнародній науково-технічній конференції, присвяченій 145-річчю з дня народження основоположника землеробської механіки академіка В.П. Горячкіна (Москва, 2013 р.) [1.37]; Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарських машин та знарядь» (Житомир, 2014 р.) [1.38]; Науково-практичній конференції «Інноваційна технологія відновлення сучасних широкозахватних посівних комплексів композиційними матеріалами» (Дніпропетровськ, 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання» (Кіровоград, 2015 р.) [1.39]; Міжнародній науково-практичній конференції (у рамках II наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2017») (Ніжин, 2017 р.) [1.40]; Міжнародній науково-технічній конференції «Крамаровські читання» з нагоди 113-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) (Київ, 2020 р.) [1.41].

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 35 праць, з яких 13 у наукових фахових виданнях України, одна у науковому виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз даних, 12 тез та матеріалів науково-практичних конференцій, отримано 3 патенти України, а також опубліковано 6 статей в комерційних виданнях, які додатково рекламують наукові результати дисертаційної роботи та їх ефективність.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота включає вступ, 5 розділів, висновки, список використаних джерел містить 8 найменувань та 3 додатка. Робота викладена на 196 сторінках машинописного тексту, налічує 1 рисуноків та 2 таблиць.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КУЛЬТИВАТОРНИХ ЛАП ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ДОВГОВІЧНОСТІ

1.1 Конструкційні особливості та умови експлуатації культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту

Стрілчасті робочі органи використовуються для безвідвального кришення шару ґрунту і знищених бур'янів при передпосівному та міжрядному обробітках ґрунту. В залежності від кута кришення ґрунту α та свого функціонального призначення вони поділяються на: плоскорізні $\alpha = 10\text{--}18^\circ$, універсальні $\alpha = 25\text{--}30^\circ$ і розпушувальні $\alpha > 30^\circ$ [1.42, 1.43]. Спосіб кріплення робочого органу зі стійкою відбувається за двома варіантами: хвостовиком стрілчастої лапи (різьбове або швидкороз'ємне з'єднання) та безхвостовикове кріплення (різьбове або заклепкове з'єднання).

У процесі експлуатації робочі органи зношуються, що призводить до підвищення сили опору МТА. При загострюванні лез застосовують три варіанти, а саме, верхнє, нижнє і комбіноване. Для забезпечення стабільного руху за глибиною обробітку ґрунту рекомендується за кута кришення $\alpha < 15^\circ$ застосовувати верхнє загострення, за $\alpha > 25^\circ$ нижнє, якщо $15^\circ < \alpha < 25^\circ$ то застосовується комбіноване загострення. При визначенні варіанту загострення леза слід відзначити, що задній кут різання повинен становити $\varepsilon \geq 10^\circ$ [1.44, 1.45]

Стрілчасті робочі органи характеризуються кутом розхилу крил ψ , шириною захвату лапи B , шириною крила та товщиною матеріалу з якого виготовлено робочий орган δ . (рис. 1.1).

Передові зарубіжні фірми ґрунтообробної техніки: Lemken, Kverneland, Horsch, Bellota, Gaspardo, Gascon та інші для підвищення ресурсних показників

робочих органів використовують зміцнення гартуванням або нанесенням зносостійкого матеріалу.

a – культиваторна лапа з хвостовиком; *б* – культиваторна лапа без хвостовика;
в – культиваторна лапа для глибокого розпушування ґрунту; 1 – передня частина; 2 – крило; 3 – хвостовик; 4 – долото; φ – кут хвостовика; h – висота лапи; ψ – кут розхилу крил; B – ширина захвату лапи

Рисунок 1.1 – Конструкційні параметри стрілочатих робочих органів

Враховуючи те, що при експлуатації робочих органів в найважчих умовах працює його передня частина, що має підвищену інтенсивність до зношування. Її конструкційно розділяють на дві частини, а саме, долото, яке піддається термічній обробці і нанесенню на тильну сторону зносостійкого матеріалу та леза (рис. 1.2) які гартуються до твердості 50–60 HRC [1.7, 1.46] і кріпляться різьбовими з'єднаннями із стійкою. Такі розбірні стрілочасті лапи застосовуються для глибокого рихлення ґрунту на глибину до 18 см [1.47]

a – лапа для культиватора Lemken Smaragd; *б* – лапа для культиватора HORSCH MULCH-MIX

Рисунок 1.2 – Загальний вигляд лап для глибокого рихлення ґрунту

На основі аналізу конструкційних особливостей культиваторних лап їх можна класифікувати за чотирьома ознаками, а саме, за функціональним призначення, за способом кріплення зі стійкою, за способом загострення леза та за конструкцією (рис. 1.3)

Рисунок 1.3 – Класифікація культиваторних лап

Аналіз умов експлуатації ґрунтообробної техніки показує, що її робочі органи в процесі експлуатації мають різний характер зношування в залежності від способу їх зміцнення та типу ґрунтів. При роботі на тяжких ґрунтах робочі органи зношуються в основному, в передній його частині та за шириною, а робочі органи, які працюють на пісчаних ґрунтах, зношуються за товщиною, зберігаючи при цьому свою конфігурацію по контуру [1.48]. Тому було поставлено завдання першочергово провести дослідження в напрямку визначення величини та характеру зношення культиваторних лап, визначити зони локального зміцнення робочих органів при їх відновленні та виготовленні, обґрунтування матеріалів для зміцнення з метою підвищення довговічності.

Великий вклад у розвиток і вдосконалення способів підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних знарядь та умов їх експлуатації внесли Бернштейн Д.Б. [1.8, 1.59, 1.62, 1.103], Михальченков А.М. [1.9, 1.46, 1.64, 1.75, 1.105, 1.106], Горячкин В.П. [1.127], Новиков В.С. [1.11, 1.60], Рабинович А.Ш. [1.130], Севернев М.М. [1.71], Зеленин А.Н. [1.128], Сидоров С.А. [1.4, 1.5, 1.10, 1.92], Фаюршин А.Ф. [1.78, 1.113], Саинсус А. Д. [1.3], Синеоков Г. Н. [1.43], Дудников А. А. [1.1, 1.88], Хрущев М. Н. [1.72], Надикто В.Т. [1.131–1.133], Балабуха А. В. [1.81], Герук С. М. [1.134–1.136], Аулін В. В. [1.95], Бабицький Л. Ф. [1.129] та багато інших вчених.

Дослідженнями авторів [1.4, 1.5, 1.49–1.52] встановлено, що на різні частини леза діє різний тиск. За даними [1.11, 1.53] $P_3=3,8P_2=8,2P_1$, а за даними [1.5] $P_3=2,3P_2=4,2P_1$. (рис. 1.4)

Рисунок 1.4 – Схема леза робочого органа та сил, що діють на нього в процесі виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту

Встановлено, що визначальним для зменшення сили опору робочого органа є стан ріжучої кромки, який в 4–8 разів є більш значимим, ніж стан інших робочих поверхонь [1.11].

Дослідженнями [1.54] з розроблення нових технологій виготовлення та відновлення робочих органів ґрунтообробної техніки з використанням вуглецевих сталей (вміст вуглецю 0,6–0,7%) та застосуванням для їх зміцнення електроерозійної обробки, встановлено, що зміцнення робочих поверхонь є перспективними і позитивно зарекомендував себе при відновленні зношених культиваторних лап, лемешів плугів та дисків важких борін. Проте на сьогодні розроблено ряд інших матеріалів, призначених для зміцнення деталей, що працюють в абразивному середовищі. Зокрема, дослідним заводом зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ для зміцнення робочих органів випускаються електроди марок Т–590 та Т–620. Такі матеріали доцільно наносити на поверхні робочих органів локально, в місцях найінтенсивнішого зношення з метою зменшення їх витрат. При такому способі зміцнення на одну деталь витрачається приблизно 0,1 кг зміцнюючого матеріалу, а зносостійкість деталі збільшується в 2,0–2,5 рази порівняно з серійним робочим органом [1.7, 1.58].

Тому одним із основних напрямків досліджень було дослідження закономірностей зношування, обґрунтування зміцнюючих матеріалів, визначення способів зміцнення та встановлення раціональних режимів зміцнення з метою підвищення довговічності робочих органів.

1.2 Аналіз характерних дефектів культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту

Складні експлуатаційні умови роботи ґрунтообробних машин призводять до інтенсивного зношування їх робочих органів. У процесі експлуатації культиваторів змінюються розміри і форма лап, що призводить до збільшення величини сили опору, а також зниження якості обробітку ґрунту [1.55, 1.56].

Характер і величина зносу культиваторних лап впливають на стійкість роботи культиватора на заданій глибині обробітку ґрунту. Утворена затилкова фаска сприяє виникненню вертикальної складової реакції ґрунту, яка впливає на рівномірність глибини суцільного обробітку, призводить до виглиблення культиваторних лап [1.57].

За даними авторів [1.49, 1.59–1.64] зношення робочих органів ґрунтообробних машин залежить від кількості фізичного піску в ґрунті розміром частинок більше 0,01 мм. Найшвидше зношуються робочі органи, які працюють на піщано-щебневих ґрунтах, а найнижча інтенсивність зношування спостерігається на чорноземних та глинистих ґрунтах [1.61, 1.65–1.70].

Крім того відрізняється і характер зношування робочих органів, які працюють на різних ґрунтах. У робочих органах, що працюють на глинистих і чорноземних ґрунтах швидко затуплюється та зношується робоча кромка леза, в той час, як на піщаних ґрунтах зношення лемеша відбувається за товщиною а ріжуча кромка залишається загостреною [1.61, 1.71].

Аналіз умов експлуатації ґрунтообробної техніки показує, що її лезові робочі органи, в тому числі і лапи культиваторів, в процесі роботи набувають зношень різного характеру. На характер та величини зношень робочих органів істотно впливає тиск ґрунту у певних його зонах. Завдяки тому, що питоме навантаження на лезо культиваторної лапи збільшується в напрямку до носка, інтенсивність зношення носка в декілька разів вища, ніж леза [1.46, 1.72–1.77].

Лапи культиваторів, що працюють на глинистих і чорноземних ґрунтах, швидко затуплюються при зношенні кромки леза, в той час, як на піщаних ґрунтах лапа залишається більш гострою, а зношення відбувається за товщиною. На характер зношення суттєво впливає і нерівномірність тиску ґрунту в різних зонах робочого органу. Завдяки тому, що питоме навантаження на передню частину лапи збільшується в напрямку до носка, інтенсивність зношення носка лапи, як правило, в кілька разів вища, ніж інших частин лапи [1.78–1.80].

Інтенсивність зношення носової частини культиваторних лап в декілька разів вища, ніж крил тому, що питоме навантаження на лезо культиваторних лап збільшується в напрямку до носка. Такий характер та інтенсивність зношення під час експлуатації мають культиваторні лапи КПЕ-410 (рис. 1.5); Bourgault (рис. 1.6); Kockerling Allrounder-10 (рис. 1.7); КРН, КПС 330 (рис. 1.8).

Рисунок 1.5 – Загальний вигляд нової (а) та зношеної (б) культиваторної лапи КПЕ-410 в умовах піщаних ґрунтів

За ширини крил культиваторної лапи КПЕ-410 величиною 65 мм ця величина, залежно від наробітку, досягає 10–15 мм. При цьому товщина з 8 мм зменшується на 1–2 мм, а в хвостовій частині зношування досягає 5–6 мм. Маса деталі з 3,5 кг зменшується до 1,4–1,8 кг.

Аналогічна картина – на культиваторних лапах Bourgault, Kockerling Allrounder-10. За номінальної ширини леза 50 мм величина зношування досягає 35-40 мм. При цьому залишкова товщина в хвостовій частині становить від 2 до 3 мм.

Рисунок 1.6 – Загальний вигляд нової (а) та зношеної (б) культиваторної лапи Bourgault 310 мм в умовах глинистих ґрунтів

б

Рисунок 1.7 – Загальний вигляд нової (*a*) та зношеної (*б*) культиваторної лапи Kockerling Allrounder-10 в умовах піщаних ґрунтів

Культиваторні лапи КПС-330, КПЕ-410 зношуються за подібними епюрами, а саме: передня частина зношується найбільш інтенсивно, середня частина має рівномірне зношування, і в задній частині крил лап спостерігається збільшене зношування.

б

Рисунок 1.8 – Загальний вигляд нової (*a*) та зношеної (*б*) культиваторної лапи КПС 330мм в умовах чорноземних ґрунтів

Зважаючи на те, що найбільше навантаження сприймає носова частина культиваторних лап, зношення таких деталей досягає величин, за яких відновлення цих деталей уже недоцільне. Особливо це стосується експлуатації на піщаних ґрунтах, коли культиваторна лапа зношується за товщиною до значень 2–3 мм, та за лінійним зношенням до значень, коли носок та лезо не виступає над стійкою і не захищає її від зношування.

Характер та величини зношень лап, які пройшли певний період експлуатації (рис. 1.9), підтверджують робочу гіпотезу, згідно якої зміцнення

доцільно проводити першочергово в місцях з найбільшою ймовірністю зношення з урахуванням умов роботи, а саме, щільності, складу ґрунтів та його вологості.

Рисунок 1.9 – Загальний вигляд нової (а) та зношеної (б) лап культиватора КВАНТ–12 в умовах чорноземних ґрунтів

Характер та величини зношень робочих органів, дозволяють визначити раціональний спосіб локального зміцнення конкретного виду робочого органу, з урахуванням їх геометричних форм та розмірів. Локальне зміцнення дозволяє з мінімальними витратами порівняно дорогих зміцнюючих матеріалів збільшити ресурс нової чи відновленої деталі в декілька разів [1.7, 1.81,1.82].

1.3 Аналіз відомих способів та технологій підвищення ресурсу культиваторних лап

Оцінюючи сучасний стан сільськогосподарського виробництва [1.83–1.85], можна спрогнозувати, що протягом декількох наступних років буде використовуватися техніка, яка на сьогодні знаходиться в експлуатації, та при цьому повинна забезпечувати ефективну роботу, економію паливо-мастильних матеріалів та зменшення негативного впливу на екологію. Тому є доцільним відпрацювати заходи з підвищення надійності та довговічності

сільськогосподарської техніки, її агрегатів, вузлів, робочих органів та інших деталей.

Розроблено та випробувано електродифузійний метод зміцнення, який забезпечує твердість 64–80 HRC і збільшує ресурс деталей в 2–3 рази. Цей метод дає можливість не тільки зміцнювати нові деталі, а й відновлювати зношені з одночасним зміцненням їх робочих поверхонь на товщину до 2,5 мм. Ресурсозбереження буде забезпечуватися за рахунок використання порошкових металовідходів кулько-підшипникової промисловості ШХ-15 в якості матричних матеріалів при металокерамічному зміцненні. При цьому вартість зміцнення знизиться на 50% в порівнянні із зміцненням струмом високої частоти плазмового і дугового наплавлення дорогими порошками і на 60% - у порівнянні із зарубіжними технологіями [1.86]. В якості основних армуючих (керамічних) матеріалів використовують оксид алюмінію Al_2O_3 , оксид кремнію SiO_2 і технічна бура $Na_2B_4O_7$. Вони забезпечують високу твердість зміцнення, що перевищує на 50% твердість покриттів на базі карбідів хрому, карбідів і боридів хрому та інших твердосплавних матеріалів, вартість яких в 3 рази вище [1.86]. Для реалізації технології створили оригінальне обладнання для металокерамічного зміцнення робочих органів сільськогосподарської техніки з твердістю до 97 HRC, що в 1,5 рази вище ніж у вітчизняних і зарубіжних аналогів, а ресурс зміцнених робочих органів ґрунтообробної техніки підвищується не менше ніж у 5 разів у порівнянні з робочими органами, загартованими на заводах-виробниках [1.86].

У галузях вітчизняного сільськогосподарського виробництва та сільськогосподарського машинобудування застосування нових матеріалів, з підвищеними експлуатаційними характеристиками, в даний час є актуальною задачею [1.87]. Більшість навантажених деталей сільськогосподарських машин експлуатуються у важких умовах і для збереження їх працездатного стану вони повинні мати особливий комплекс властивостей: достатній рівень міцності і зносостійкості і в той же час високі показники пластичності і межі пружності [1.88].

У сільськогосподарському виробництві це також призводить до необхідності випуску і використання великої кількості запасних частин, підвищеної трудомісткості обслуговування техніки (внаслідок частої заміни запасних частин), подовженню термінів польових робіт, підвищеного тиску на ґрунт, збільшеному витраті палива внаслідок використання «енергоємних» робочих органів [1.82, 1.89–1.92]. Використання неякісних, затуплених робочих органів при проведенні основних сільськогосподарських операцій збільшує витрату палива від 13 до 30% [1.5, 1.93–1.95].

У передових країнах іноземних виробників сільгосптехніки та запасних частин (насамперед це фірми «Kverneland» - Норвегія, «Vogel&Noot» - Австрія, «Rabewerk» - Німеччина, «Landcorporation» - США, Великобританія і ін.) розроблені нові технології обробки матеріалів деталей с.-г. машин, які дозволяють істотно збільшити їх робочі та ресурсні характеристики. Хоча суть цих технологій тримається в секреті, але по ряду непрямих ознак можна визначити, що пов'язані вони з деякими видами теплового впливу на деталі і (або) їх покриття, зокрема на окремі легуючі елементи або мікроелементи, які за певних умов (ймовірного зміни атомарної будови) виявляють зовсім інші властивості, не характерні для них (або характерні в істотно меншою мірою) на макрорівні. У рекламній зарубіжній літературі ці технології називаються «новими і секретними», а також «складними». В якості теплових джерел впливу на матеріали і сплави в передових індустріально розвинених країнах використовуються, головним чином, плазмовий, індукційний і лазерний методи з певними елементами «ноу-хау».[1.5]

Для основних видів робочих органів і важконавантажених деталей сільськогосподарських машин саме показники твердості і пластичності матеріалів, з яких вони виготовляються і якими зміцнюються, по суті є визначальними з точки зору характеристик їх працездатності і надійності [1.5].

Плазмова технологія обробки матеріалів і нанесення покриттів за допомогою стислої дуги, що використовує енергію електрично заряджених частинок (електронів, іонів) плазмоутворюючого газу, є одним з найбільш

ефективних і перспективних теплових способів впливу на матеріали на атомарному (і нижче) рівні. У порівнянні з іншими способами теплового впливу на матеріали плазмова дуга має більш високу здатність проплавляти, можливість наносити і обробляти практично всі метали і сплави (як магнітні так і немагнітні, тугоплавкі та інші) і більш широкі можливості варіювання технологічними параметрами процесу [1.5].

За результатами досліджень закордонних авторів [1.5] при використанні плазми має місце позитивний фактор виникнення нових з'єднань з підвищеними характеристиками, наприклад, зміцненні плазмовим дуговим наплавленням противоріжучого бруса німецького кормозбирального комбайна «Jaguar» вольфрамівим самофлюсуючим сплавом було виявлено, що покриття, нанесене з підвищеним на 20-30% тепловим впливом (в основному за рахунок збільшення сили струму і деякого збільшення напруги) в порівнянні з загальноприйнятим тепловим впливом для даного типу сплавів, має кращу візуальну щільність збільшену (до 1,5 разів) зносостійкість [1.5].

А це означає, що застосування плазмової технології дозволяє до 1,5 разів підвищити зносостійкість твердих сплавів в порівнянні з іншими способами їх нанесення. Важливим, при цьому, є структура легування сплавів, яка повинна сприяти синтезуванню нових елементів підвищеної міцності, зносостійкості і зв'язності (боридів, карбонітридів). Для цього в сплавах обов'язково повинні бути присутніми бор і титан [1.5].

Набуває поширення метод газотермічного напилення зносостійких покриттів. В якості сировини використовуються різні оксидні ($Al_2O_3 - TiO_2$, $Al_2O_3-ZrO_2$, $Cr_2O_3-TiO_2$, $ZrO_2-Y_2O_3$ тощо) і карбідні ($WC-Co$, Cr_3C_2-Ni і ін) композиційні порошки. Перед напиленням вихідні порошки обробляють у високоенергетичних подрібнюючих агрегатах, а потім для поліпшення сипучості піддають агломерації (змішування з пластифікатором і обкатці). У результаті отримують округлі частинок розміром 10–50 мкм. [1.96].

Компактування є технологічним процесом в результаті якого з порошку отримують готову деталь. Процес зазвичай проводять у дві стадії: формування і

спікання. У ряді методів забезпечується поєднання цих стадій в одну. Для отримання об'ємних матеріалів з порошків в основному використовується формовка при кімнатній температурі з подальшим спіканням [1.97, 1.98].

У порошкової металургії в даний час застосовуються безліч технологій формування. Для пресування порошків найбільш широке поширення набула технологія одноосного пресування. Використовуються такі методи пресування як: статичне (пресування в прес-формах або штампування), динамічне (магнітно-імпульсний і вибуховий) і вібраційне (ультразвукове) пресування [1.97, 1.98]. Зазначені види пресування достатньо відомі, повсюдно використовуються при формуванні звичайних порошків і достатньо висвітлені в літературі. [1.97, 1.99, 1.100].

Для отримання високощільних формовок використовується пресування, при якому стиснення матеріалу відбувається з усіх сторін. Ця технологія отримала назву ізостатичного пресування. Недоліком є складність і висока вартість обладнання та складність витримування точності розмірів формування [1.97, 1.100].

До способів, які найбільш часто використовуються для зміцнення робочих поверхонь деталей відноситься звичайне гартування середньовуглецевих, високовуглецевих та легованих сталей. При цьому твердість металу можна отримати в межах 45 HRC для сталі 45 і до 65 HRC для сталі 65Г та легованих сталей. Для пісчаних ґрунтів такий метод успішно використовується і на сьогодні. Але зносостійкість таких робочих органів нижча порівняно з іншими, зміцненими спеціальними матеріалами. Крім того, на тяжких ґрунтах не відбувається самозагострювання, що призводить до перевитрат пального.

Дослідження електроерозійного способу одночасного загострення та зміцнення підтвердили перспективність його для зміцнення лезової частини лап культиваторів, лемешів, лемешів передплужників, долот, та дисків важких борін. Спосіб відрізняється від інших тим, що на високовуглецевих сталях без витрат спеціальних зміцнюючих матеріалів отримуємо твердий шар 58-64 HRC

товщиною від 1 до 3 мм [1.97, 1.101, 1.102]. Такий робочий орган має достатньо високі показники стосовно ресурсу і відповідає вимогам до самозагострювання.

Недоліком цього способу є те, що він, в основному, придатний для зміцнення робочих органів, які мають прямолінійну лезову частину.

Для локального зміцнення поверхні деталі в місцях ймовірного зношення доцільно використовувати інші методи, а саме, електродугове наплавлення штучними електродами чи порошковими дротами, наплавлення порошковими матеріалами на установках СВЧ, плазмове та газополуменеве наплавлення порошками, прутками тощо [1.103, 1.104].

Електродугове наплавлення і штучними електродами і дротами може бути як суцільним по всій поверхні, так і точковим. Дослідженнями [1.97] встановлено, що точкове наплавлення краще зарекомендувало себе з робочої сторони при цьому незначно збільшуючи опір, що в достатній мірі захищає від зношення основного шару металу [1.105]. Суцільне нанесення зміцнюючих покриттів частіше використовують зі зворотної сторони робочого органу, наприклад долото плуга фірми “Lemken”. Таке нанесення в значній мірі забезпечує самозагострювання деталі в процесі роботи, але на нашу думку доцільно було б цю деталь додатково зміцнювати точковим методом по робочій поверхні, тому що, ця поверхня найбільш придатна до зношення.

Судячи з аналізу методів зміцнення робочих органів зарубіжними фірмами Lemken (Німеччина), Frank (Німеччина), Kvemeland (Норвегія), Vogel-Noot (Австрія) можна зробити висновок, що ці фірми йдуть по шляху використання при виготовленні спеціальних вуглецевих легованих матеріалів, які дозволяють отримувати високу твердість всієї деталі, чим забезпечується достатньо висока зносостійкість. Наприклад, леміш плуга фірми “Lemken” має однакову твердість у всіх його частинах робочої і неробочої сторін і складає 60-62 HRC.

Вітчизняний лемішний прокат не дозволяє отримувати таку твердість, тому використання локального зміцнення для робочих органів вітчизняного виробництва є досить актуальним питанням [1.106–1.109].

Для польових дощок найбільш прийнятими є способи точкового та суцільного зміцнення. На практиці найчастіше застосовують електродугове наплавлення (при точковому зміцненні) [1.7] та наплавлення на установках СВЧ [1.110]. Недоліком цього методу є те, що при нанесенні зміцнюючої смужки шириною 20–30 мм та товщиною 1–2 мм частково втрачає міцність та зносостійкість частина деталі, яка перегрівалась до температури 850–950 °С.

Ташкентським інститутом інженерів залізничного транспорту розроблено метод багатоелектродного наплавлення суцільного шару металу. Використовуючи найдешевший низьковуглецевий дріт (Св – 08, Св – 08А), флюс АН–348 та феросплави у вигляді порошків крупної фракції (ферохром, феромарганець, феросиліцій тощо) наплавляли шар товщиною 2–5 мм та отримували твердість до 60 HRC [1.111]. Використання спеціальних матеріалів та значні деформаційні зміни робочих органів в місцях наплавлення роблять цей спосіб малоприматним для вирішення поставлених задач.

До розформування на Одеському заводі «Одесагрунтотомаш» успішно використовували точкове зміцнення лемешів плугів електродуговим наплавленням порошковими дротами. Спеціальне обладнання дозволяло отримувати на деталі наплавлену точку діаметром близько 20 мм та товщиною 1–4 мм [1.112]. Використання цього способу для локального зміцнення є найбільш перспективним. Він дозволяє наносити зміцнюючий матеріал як суцільним методом (з перекриттям точок при необхідності), так і в будь якій окремо взятій частині робочого органу. Особливо це стосується зміцнення полиць – деталей просторової конфігурації з достатньо чіткими обрисами місць зношень неправильної форми, а саме, грудина полиць та нижня частина хвостовика полиці.

Плазмове та газополуменеве наплавлення порошкових матеріалів та прутків на робочі органи плугів не знайшли широкого впровадження через складність обладнання (для плазмового нанесення), низьку продуктивність газополуменевого наплавлення, зв'язаного з тривалим часом нагрівання деталі [1.113, 1.114].

Таким чином, можна зробити висновок, що для локального зміцнення культиваторних лап, робочих органів плугів та дискових борін вітчизняного виробництва та зарубіжних фірм доцільним є спосіб електроерозійного загострення та зміцнення лезової частини лап культиваторів, лемешів, долот та лемешів передплужників з неробочої сторони, а дисків важких борін з робочої сторони, що забезпечить їх самозагострювання в процесі роботи. Для польових дощок та полиць раціональним є спосіб точкового електродугового наплавлення порошковими дротами чи штучними електродами. Крім того, для підвищення зносостійкості та збільшення ресурсу лезових робочих органів на робочу поверхню цих деталей також доцільно нанести зміцнюючі матеріали згідно епюри зношень точковим електродуговим наплавленням.

1.4 Матеріали для зміцнення робочих поверхонь культиваторних лап

Типи і марки матеріалів, що застосовуються для зміцнення деталей ґрунтообробних машин, повинні бути адаптовані до вибраних способів нанесення на поверхню деталі, а нанесений шар за своїми властивостями, виходячи з умов роботи робочих органів, бути стійким до абразивного зношення.

Для електродугового наплавлення можливо використання таких матеріалів, як зварювально-наплавлювальні порошкові дроти, стрічки, сталеві зварювально-наплавлювальні дроти, штучні електроди для ручного наплавлення [1.115, 1.116].

Для ручного дугового наплавлення зміцнюючих покриттів широко застосовують електроди в складі яких використовують легуючі елементи. Для наплавлення деталей, які працюють в умовах абразивного зношення, застосовуються електроди типу Э-95Х7Г5С марки 12АН-ЛИВТ, та типу Э-30Х5В2Г2СМ, марки ТКЗ-Н ГОСТ 9466-75 [1.117].

Для наплавлення деталей, які працюють в умовах інтенсивного абразивного зношення з ударними навантаженнями, рекомендується

застосовувати електроди типу Э-300Х28НЧСЧ марки ЦС1, типу Э-225Х10Г10С марки ЦН11, типу Э-110Х14В12Ф2 марки ВСН6 та типу Э-175Б8Х6СТ марки ЦН16 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10051-75 [1.118].

Для зміцнення деталей застосовують також трубчаті електроди, так звані реліти: ТЗ-1, ТЗ-2, ТЗ-3 та ТЗ-4. Трубчатий електрод - це трубка зігнута зі сталюї стрічки товщиною 0,65-0,80 мм, наповнена порошковою сумішшю зі сталініту, феромарганцю або інших матеріалів. В наплавлений такими електродами метал з порошкової суміші переходить 80-85 % марганцю, 90 % вуглецю, 90 % хрому [1.119].

Для зміцнення деталей шляхом наплавлення сталевим наплавлювальним дротом що виготовляється згідно з ДСТУ 3671-97, доцільно застосовувати легований або високолегований дріт, а саме Нп-40Х2Г2М, що дає твердість наплавленого шару 54-56HRC після гартування, Нп-50ХФА та Нп-40Х13 з твердістю наплавленого шару відповідно 43-50 HRC та 42-52 HRC [1.120].

Для наплавлення деталей з метою зміцнення їх поверхні відкритою дугою, широке застосування отримали порошкові дроти. Властивість наплавленого порошковими дротами шару визначається хімічним складом наповнювача. Вміст легуючих домішок в наплавленому металі може досягати до 35 % [1.121, 1.122].

Оболонка порошкового дроту виготовлена зі сталюї стрічки марки 08 або 10. Найпростішим наповнювачем таких дротів є суміш дрібної чавунної стружки та до 20 % доменного феромарганцю [1.123, 1.124]. Для отримання легованого наплавленого шару, до складу наповнювача додають такі речовини, як високовуглецевий ферохром марки ХР-6, який містить 6,6-8,0 % вуглецю та 65 % хрому; кремнієвий феротитан марки Тп1 що включає 18% титана, феробор марки Б1 який містить 6,5 % бору; ферованадій Вд1, феровольфрам В1 та тому подібні [1.125]. Крім того для збільшення наплавленого вуглецю до наповнювачів додають сріблястий графіт [1.126].

Для наплавлення робочих органів ґрунтообробної техніки з метою їх зміцнення найбільш підходять порошкові дроти марок ПП-АН122, ПП-АН128, ПП-АН124, ПП-АН125, ПП-АН170.

Матеріали, які за властивостями наплавленого шару та можливістю їх застосування відповідно до вибраних способів нанесення рекомендуються для локального зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, приведених в таблицях 1.1 [1.15].

Таблиця 1.1 – Наплавлювальні дроти, що рекомендуються для нанесення зміцнюючих покриттів на робочі органи ґрунтообробних машин

Марка	Хімічний склад, %									Твердість наплавленого шару, HRC
	Вуглець	Марганець	Кремній	Хром	Нікель	Вольфрам	Молібден	Ванадій	Титан	
Легована сталь суцільний переріз										
НП-40Х2Г2М	0,35-0,43	1,8-2,3	0,4-0,7	1,8-2,3	≤0,4	-	0,8-1,2	-		54-56
НП-50ХФА	0,46-0,54	0,5-0,8	0,17-0,37	0,8-1,1	≤0,4	-	-	0,1-0,2		43-50
Порошковий дріт										
ПП-АН124	2,8	1	0,6	17	-	-	-	-	0,3	42-48
ПП-АН125	2	1	1,5	15	-	0,7	-	-	0,3	50-58
ПП-АН170	0,7	0,6	0,6	20	-	3	-	-	0,2	60-65
ПП-АН-122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50-56
ПП-АН-128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48-52

При виборі матеріалів для нанесення зміцнюючих покриттів на робочі органи ґрунтообробних машин виходили з умов найменших витрат та досягнення необхідних якісних показників, а саме, адгезії, твердості, стійкості до абразивного зношення.

Для відновлення зношених поверхонь деталей широке застосування отримали порошкові самофлюсуючі сплави Ni–Cr–B–Si, в які додають карбіди,

бориди тугоплавких металів (вольфрам, ванадій, хром, молібден) для утворення композиційних сплавів з більш високими фізико - механічними властивостями.

Перспективним методом зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин є нанесення зносостійких гранульованих порошків методом газоплазмового, плазмового, детонаційного напилення та порошкового наплавлення. Порошки розміром 40–100 мкм використовують для газоплазмового і плазмового напилення, до 200 мкм для газопорошкового наплавлення, 20-60 мкм для детонаційного напилення. Порошки марок ПГ–10Н–01, ПГ–10Н–04, та ПГ–10К–01 застосовують для порошкового наплавлення, високолеговану порошкову суміш ПС–12НВК–01, гранульовані порошки ПГ–12Н–01 і ПН–12Н–02 для газотермічного напилення з наступним оплавленням. Марки порошків і твердість покриття приведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Марки порошкових матеріалів та твердість їх покриття

Марка порошку	Склад компонентів, % (мас. доля)							Твердість покриття HRC
	Cr	B	Si	Fe	Co	C	Ni	
ПГ-10Н-01	14-20	2,8-4,2	4,0-4,5	3-7	-	0,6-1,0	Основа	55-62
ПГ-10Н-04	-	1,2-1,8	2,3-2,8	До 2	-	До 0,2	Основа	20-32
ПГ-10К-01	21-25	1,2-1,8	0,8-1,3	До 2	35-39	1,3-1,7	28-32	45-50
ПГ-12Н-01	8-14	1,7-2,8	1,2-3,2	2-5	-	0,3-0,6	Основа	35-44
ПГ-12Н-02	10-16	2-4	3-5	3-6	-	0,4-0,8	Основа	45-54
ПС-12НВК-01	8,4-14	1,7-2,4	2,4-3,1	22	WC 35	0,4-0,7	23-31	57-64
Сормайт - 1	25-31		2,8-4,2	54-66	-	2,5-3,5	3-5	48-52
ФХБ-1	43	19	3	Осно- ва	-	0,8	-	-

Для нанесення зміцнюючих покриттів на робочі органи ґрунтообробних машин з метою визначення раціональних режимів нанесення, вибрано матеріали (порошки), які задовольняють вимоги до нанесених покриттів за твердістю та зносостійкістю:

- **ПГ-10К-01** – застосовується для зміцнення і відновлення деталей, які працюють в корозійних середовищах у поєднанні з абразивним зносом. Наплавлений шар характеризується високою абразивною стійкістю, високою міцністю при контактних навантаженнях. Твердість наплавленого шару від 45 до 50 HRC;

- **ПС-12НВК-01** – (HRC 57-64) складається з композиції: порошок ПГ-10Н-01 (65%) + порошок карбиду вольфраму WC (35%). Покриття цієї композиції мають високу зносостійкість;

- **ФХБ-1** – призначений для легування сталей, а також при виробництві зварювальних і наплавлювальних електродів. Застосування ферохромобора підвищує твердість і зносостійкість;

- **сормайт** – призначений для наплавлення деталей металургійного та енергетичного обладнання, сільськогосподарських машин тощо, які працюють в умовах абразивного зношування при температурі до 500 °С з помірними ударними навантаженнями.

Зварювальні електроди Э-320Х25С2ГР-Т-590 наплавлювальні – призначені для наплавлення деталей, які працюють в умовах переважно абразивного зношування з помірними ударними навантаженнями (HRC 58-64).

Вугільні електроди ОК Carbon ESAB 8.0x305 – застосовуються для різання, стругання, пробивання отворів у вуглецевих, низьковуглецевих і легованих сталях.

1.5 Аналіз залежності сили опору культиватора від зміни товщини ріжучої кромки леза

Відомо, що зміна товщини різальної кромки впливає на зміну сили опору знаряддя при виконанні технологічних операцій з обробітку ґрунту. Із

збільшенням товщини ріжучої кромки сила опору агрегату збільшується, що призводить до перевитрат пального [1.16, 1.17].

В результаті досліджень сили опору плуга, академік В.П. Горячкін прийшов до висновку, що за стабільної швидкості руху плуга сила опору можна визначити за виразом [1.127]:

$$P = fG + kaBn + \varepsilon aBnV^2, \quad (1.1)$$

де P – сила тяги, Н;

f – загальний коефіцієнт, який враховує силу тертя опорних поверхонь робочих органів, а також опір опорних коліс або котків (запропоновано при теоретичних розрахунках використовувати значення f в межах 0,5–0,9);

G – вага плуга або культиватора, Н;

k – питомий опір ґрунту різанню, який залежить від фізико-механічних властивостей ґрунту, геометричної форми робочих органів, розташування робочих поверхонь, їх стану а також гостроти леза робочих органів (за експериментальними даними В.П. Горячкіна, коефіцієнт k на легких ґрунтах становить 20000, на середніх – 30000, на важких – 40000–50000 Н/м²), Н/м²;

a – глибина обробітку ґрунту, м;

B – ширина захвату культиваторної лапи, м;

n – кількість культиваторних лап, шт.;

ε – коефіцієнт пропорційності, $\varepsilon = 1500 \text{ Н}\cdot\text{с}^2/\text{м}^4$; V – робоча швидкість, м/с.

Раціональна формула (1.1) В.П. Горячкіна для визначення сили опору ґрунтообробних знарядь складається із трьох складових, а саме, сили опору тертя ґрунту опорних поверхонь робочих органів, сили опору який враховує відрізання і деформацію пласта ґрунту, і сили опору, що враховує прискорення частини маси шару ґрунту при його переміщенні. Достовірність використання

формули підтверджується багатократними дослідженнями динамометрування а також експериментальними динними в реальних польових умовах. На жаль, автором не обґрунтовано вплив товщини ріжучої кромки на зміну сили опору ґрунтообробних знарядь при виконанні технологічних операцій з обробітку ґрунту.

А. Н. Зеленін [1.128] у своїх дослідженнях встановив, що загальний опір різанню буде складатись із двох компонентів, а саме, опору стиснення і сколювання шару ґрунту, що становить 16,5 – 36% від загального опору різання, а більша частина загального опору витрачається на опір ґрунту зминанню товщиною ріжучої кромки. За результатами досліджень автор пропонує визначати загальний опір різанню за виразом:

$$P_r = \tau a B \frac{\cos \varphi \sin(\gamma + 2\varphi')}{\cos \varphi' \cos^2\left(\frac{\gamma + \varphi + \varphi'}{2}\right)} + \delta_i B \sigma_{\text{вд}}, \quad (1.2)$$

де P_r – опір різанню, Н;

τ – граничне напруження ґрунту на зсув, Н/м²;

a – глибина обробітку ґрунту, м;

B – ширина захвату культиваторної лапи, м;

φ – кут внутрішнього тертя ґрунту по ґрунті, град.;

φ' – кут тертя ґрунту по матеріалу робочого органу, град.;

γ – кут різання ґрунту, град.;

δ_i – товщина ріжучої кромки, м;

$\sigma_{\text{вд}}$ – питомий опір ґрунту при вдавлюванні ріжучою кромкою, Н/м².

Авторами Бабицьким Л.Ф. та Москалевичем В.Ю. проведено лабораторні дослідження впливу гостроти леза робочих органів ґрунтообробних машин на опір ґрунту різанню. За результатами лабораторних досліджень питомого опору ґрунту різанню за різних значень товщини різальної кромки леза ними побудовано графічну залежність (рис. 1.10) [1.129].

Рисунок 1.10 – Залежність питомого опору ґрунту різанню від товщини різальної кромки леза [1.129].

В результаті аналізу експериментальних досліджень цих авторів (рис. 1.10) можна зробити висновок, що із збільшенням товщини різальної кромки леза від 0,7 до 1,5 мм опір ґрунту різанню зростає на 50%, а збільшення товщини різальної кромки леза до 4 мм призводить до збільшення опору ґрунту різанню в 2 рази. Слід зазначити, що авторами не розглянуто взаємозв'язок між питомим опором різанню ґрунту, глибиною обробітку ґрунту і кутом загострення леза.

1.6 Висновки за розділом та завдання досліджень

1. В процесі експлуатації зношуються поверхні культиваторних лап, що негативно впливає на товщину різальної кромки леза. Із збільшенням наробітку товщина різальної кромки збільшується за рахунок цього відбувається збільшення сили опору до значень, які приводять до перевитрат пального. Це означає, що визначальним для зменшення сили опору робочого органу є стан різальної кромки, який є більш значимим, ніж стан інших робочих поверхонь.

2. Підвищення ресурсу робочих органів іноземні фірми-виготовлювачі досягають використовують спеціальні легуючі матеріали, конструктивних

особливостей та технологічних прийомів зміцнення (термічна обробка, нанесення зносостійких матеріалів), які дозволяють отримувати високу твердість (60-64 HRC) всієї деталі, чим забезпечується достатньо висока зносостійкість.

3. Перспективним способом зміцнення робочих органів є застосування порошкових матеріалів, які мають складові частинки з розмірами близько 0,1 мкм, що дозволяє підвищити фізико-механічні властивості нанесених шарів, а саме, межу міцності в 1,5–2,5 рази при збереженні достатньої пластичності. Завдяки застосуванню порошкових матеріалів можна значно (до 1,5–4 разів) збільшити ресурс, а також знизити експлуатаційні витрати.

4. Використання локального зміцнення порошковими матеріалами дозволить з мінімальними витратами порівняно дорогих зміцнюючих матеріалів збільшити ресурс нової чи відновленої деталі в декілька разів.

5. На підставі проведеного огляду й аналізу характерних дефектів та відомих методів зміцнення культиваторних лап встановлено, що одним із основних напрямків досліджень є визначення способів, дослідження закономірностей і встановлення раціональних режимів зміцнення та обґрунтування зміцнюючих матеріалів з метою підвищення зносостійкості і довговічності культиваторних лап.

Актуальність роботи підтверджується тим, що зміцнення лез культиваторних лап методом технологічної конвергенції забезпечує ефект самозагострювання в процесі експлуатації завдяки різній зносостійкості нанесеного шару та основного металу і, як наслідок, різній швидкості зношування, що дозволяє якісно підрізати кореневища бур'янів та зменшити енерговитрати.

Метою роботи є підвищення довговічності культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту завдяки самозагострюванню шляхом підвищення їх зносостійкості методом технологічної конвергенції.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання:

- дослідити характер та величини зношень культиваторних лап серійного виробництва в процесі їх експлуатації;
- обґрунтувати спосіб і матеріали для зменшення величини зношування робочих поверхонь культиваторних лап;
- розробити схеми та режими зміцнення робочих поверхонь культиваторних лап методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів;
- дослідити вплив порошкових матеріалів наплавлених методом технологічної конвергенції на підвищення ресурсу культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту;
- дослідити вплив режимів нанесення зміцнюючих покриттів методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів на висоту та діаметр точки зміцнення;
- провести польові випробування культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів та встановити залежність величини зношень від наробітку;
- розробити та впровадити технологічний процес зміцнення робочих поверхонь культиваторних лап при виготовленні та відновленні;
- визначити економічну ефективність від впровадження технологічного процесу зміцнення культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту методом технологічної конвергенції.

Список використаних джерел до 1 розділу

1.1 Дудников А. А., Семчук Г. И. Повышение надёжности почвообрабатывающих машин при их восстановлении. *Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка*. Харків, 2014. Вип. 151. С. 114–118.

1.2 Панченко А.М., Штепа В.П. Аналитический метод определения тяговых сопротивлений почвообрабатывающих машин и оценка их

эффективности для энергосберегающей техники. *Учебное пособие ДГАУ*. Днепропетровск, 1995. 96 с.

1.3 Саинсус А. Д. Повышение долговечности лап культиваторов композиционными покрытиями переменного состава: дисс. ... канд. техн. наук К., 2008. 159 с.

1.4 Измайлов А. Ю., Сидоров С. А., Лобачевский Я. П., Хорошенков В. К., Кузнецов П. А., Юрков М. А., Голосиенко С. А. Научные принципы повышения износостойкости рабочих органов почвообрабатывающей техники. *Сборник научных докладов ВИМ*. 2011. Т. 1. С. 89–95.

1.5 Сидоров С.А. Наноплазменная технология создания упрочненных покрытий. *Сборник докладов. Применение нанотехнологий и наноматериалов в АПК*. 2008. С. 87–92.

1.6 Розробити технологічні процеси і обладнання для відновлення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням електрофізичних способів загострення та зміцнення. *Звіт про НДР (заключний) № держ. реєстрації 0196U005163: № держ. облік. 0200U006523*. Глеваха. 2000. 92 с.

1.7 Будко С.И. Методы повышения эффективности упрочнения деталей лемешно-отвальных плугов дуговой наплавкой твердыми сплавами: дисс. ... канд. техн. наук. Брянск, 2009. 144 с.

1.8 Бернштейн Д. Б., Лискин И. В. Лемехи плугов. Анализ конструкций, условий изнашивания и применяемых материалов. *Сельскохозяйственные машины и орудия: обзорн. информ. сер. 2*. М.: ЦНИИТЭИ тракторсельхозмаш, 1992. 35 с.

1.9 Михальченков А. М., Киселева Л. С., Капошко Д. А. Влияние геометрических параметров выбракованных плужных лемехов на выбор технологии их восстановления. *Сборник научных работ «Конструирование, использование и надежности» машин сельскохозяйственного назначения*. Брянская ГСХА. 2004. С. 170–175.

1.10 Сидоров С. А. Повышение долговечности и работоспособности рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий, применяемых в сельском и лесном хозяйстве: дис. ... докт. техн. наук. М., 2007. 390 с.

1.11 Новиков В. С. Обеспечение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин: дисс. ... докт. техн. наук. М., 2009. 312 с.

1.12 Погорелый Л. В., Анилович В. Я. Испытания сельскохозяйственной техники: научно-методические основы оценки и прогнозирования надёжности сельскохозяйственных машин. К.: Феникс, 2004. – 208 с.

1.13 Василенко М. О., Чернявський О. О., Матвійченко В. С., Буслаєв Д. О. Підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами. *Механізація та електрифікація сільського господарства: [міжвідомчий тематичний науковий збірник]*. Глеваха, 2011. Вип. 95. С. 352–360.

1.14 Mykhailo Vasylenko, Dmytro Buslaiev, Oleksandr Kalinin. Ensuring the effect of self-sharpening of parts of tillage machines in operation in soils of various types. *MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture*. 2017. Vol.19. No.1. 11–14

1.15 Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Матвійченко В. С. Покращення ресурсних показників відновлених робочих органів ґрунтообробних машин. *Механізація та електрифікація сільського господарства: [міжвідомчий тематичний науковий збірник]*. Глеваха, 2012. Вип. 96. С. 533–541.

1.16 Василенко М. О., Буслаєв Д. О. Зменшення тягового опору відновлених і зміцнених робочих органів при експлуатації. *Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України: Вісник аграрної науки*. Київ, 2016. №9 С. 52–55.
DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201609-10>

1.17 Василенко М. О., Буслаєв Д. О. Тяговий опір культиваторних лап з поверхневим зміцненням при експлуатації ґрунтообробних машин. *Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research*. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No 1, 177-182. DOI: 10.31548/machenergy.2020.01.177-182

1.18 Василенко М. О., Буслаєв Д. О. Вплив режимів нанесення зміцнювального покриття на параметри точкового зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. *Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України: Вісник аграрної науки*. Київ, 2015. №7. С. 44–48. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201507-09>

1.19 Василенко М. О., Буслаєв Д. О. Математичні моделі прогнозування вагового і лінійного зношень від ресурсних показників серійних і зміцнених комбінованим методом культиваторних лап. *Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research*. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No 2, 29-33. DOI: 10.31548/machenergy.2020.02.029-033

1.20 Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів. *Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]*. Глеваха, 2018. Вип. № 7. (106). С. 164–172.

1.21 Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. Обґрунтування способів та матеріалів для кріплення змінних зносостійких елементів до поверхонь ґрунтообробних робочих органів для підвищення їхньої довговічності. *Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]*. Глеваха, 2018. Випуск №8 (107). С. 190–197.

1.22 Буслаєв Д. О. Дослідження зносостійкості зміцнюючих нанопокриттів методом прискорених випробувань. *Механізація та електрифікація сільського господарства: [міжвідомчий тематичний науковий збірник]*. Глеваха, 2013. Вип. 98. Том 2. С. 340 – 347.

1.23 Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є. Модифікування наноструктури створеного поверхневого шару культиваторних лап для експлуатації в ґрунтах різних типів. *Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]*. 2015. Випуск №1 (100). Глеваха, 2015. С. 195–204.

1.24 Спосіб відновлення лап культиватора: патент 74697, Україна, МПК (2012.01) B23H 9/00 / Василенко М. О., Буслаєв Д. О.: заявник і власник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Заявл. 06.04.2012; опубл. 12.11.2012, бюл. № 21.

1.25 Лапа культиватора: патент 100071, Україна, МПК A01B 35/14(2006.01) / Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є.: заявник і власник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Заявл. 24.12.2015; опубл. 10.07.2015, бюл. № 13.

1.26 Культиватор для передпосівного обробітку ґрунту: патент 117851, Україна, МПК A01B 35/14 (2006.01) / Василенко М. О., Єранкін О. Н., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є.: заявник і власник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Заявл. 14.07.2016; опубл. 10.10.2018, бюл. № 19.

1.27 Василенко М. О., Соколенко О. В., Матвійченко В. С., Буслаєв Д. О. Підвищення довговічності культиваторних лап. *Конструювання, експлуатація та виробництво сільськогосподарських машин: [загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник]*. Кіровоград, 2012. Вип. 42. Ч.2. С. 87–91.

1.28 Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є. Підвищення екологічності та економічності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. *Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]*. Глеваха, 2016. Вип. № 4. (103). С. 155–163.

1.29 Василенко М. О. Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. Обґрунтування ефективності застосування локального зміцнення культиваторних лап із використанням зносостійкого матеріалу. *Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]*. Глеваха, 2019. Випуск №9 (108). С. 164–170. DOI: <https://doi.org/10.37204/0131-2189-2019-9-20>

1.30 Василенко М. О., Матвійченко В. С., Буслаєв Д. О. Наукові засади та практична реалізація новітніх процесів відновлення робочих органів

грунтообробних машин. *Матеріали XX Міжнародної науково – технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та VII Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, 22–24 травня 2012р.*). Глеваха, 2012. С. 137–138.

1.31 Буслаєв Д. О. Порівняльні характеристики зносостійкості покриттів, в тому числі і наноматеріалів нанесених на поверхні сталевих деталей. *Матеріали XX Міжнародної науково – технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та VII Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, 22–24 травня 2012р.*). Глеваха, 2012. С. 138–139.

1.32 Василенко М. О., Буслаєв Д. О. Результати лабораторно-польових випробувань зміцнених робочих органів культиватора «КВАНТ-12». *Матеріали XXII Міжнародної науково – технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та IX Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, 21-23 травня 2014р.*). Глеваха, 2014. С. 197–198.

1.33 Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. Аналіз конструкційно-технологічних параметрів полольних лап культиваторів, що експлуатуються на ґрунтах різних типів. *Матеріали XXV Міжнар. наук. - техн. конф. та XVII Всеукр. конф. - семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії (Глеваха, 29-30 червня 2017 р.): «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві»*. Глеваха, 2017. С. 70.

1.34 Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. Адаптування технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин до умов їх використання. *Матеріали XXVI Міжнар. наук. - техн. конф. та XVIII Всеукр. конф. - семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії (4-5 липня 2018 р.): «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві»*. Глеваха, 2018. С. 67-68.

1.35 Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. Методичний підхід до визначення економічної ефективності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. *Матеріали XXVII Міжнародної науково - технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та XIX Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії (19–20 червня 2019р.)*. Глеваха, 2019. С. 87–88.

1.36 Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. Обґрунтування раціональної напруги електроконтактного оброблення робочих органів ґрунтообробних машин. *Матеріали XXVII Міжнародної науково - технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та XIX Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, (19-20 червня 2019р.)*. Глеваха, 2019. С. 89.

1.37 Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є. Повышение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих сельскохозяйственных агрегатов. *Система технологий и машин для инновационного развития АПК России: Сборник научных докладов Международной научно-технической конференции, посвященной 145-летию со дня рождения основоположника земледельческой механики академика В.П. Горячкина*. М.: ВИМ, 2013. Ч.1 С. 298–304.

1.38 Василенко М. О., Буслаєв Д. О. Застосування новітніх матеріалів для зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. *Збірник тез. I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (16-17 жовтня 2014 р.): «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарських машин та знарядь»*. Житомир, 2014. С.54–56.

1.39 Буслаєв Д. О. Технологічні особливості точкового зміцнення культиваторних лап. *Збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науково-*

практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання». Кіровоград, 2015. С. 92–95.

1.40 Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є. Аналіз впливу наноматеріалів на довговічність робочих органів ґрунтообробних машин. *Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках II наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2017», 13-14 березня 2017 р., с. Крути, Чернігівська обл.): Овочівництво і багтанництво, історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку ДС «Маяк» ІОБ НААН*. Ніжин, 2017. Т. 1. С. 51–55.

1.41 Василенко М. О., Буслаєв Д. О. Обґрунтування параметрів комбінованого точкового нанесення зміцнюючих матеріалів. *Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 113-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 20-21 лют. 2020 р., м. Київ / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний науковий центр «ІМЕСГ» НААН*. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2020. С. 270–272.

1.42 Хайлис Г. А. Основы теории и расчёта сельскохозяйственных машин. К.: Изд-во УСХА, 1992. 235с.

1.43 Синеоков Г. Н., Панов Н. М. Теория и расчёт почвообрабатывающих машин. М.: Машиностроение, 1977. 232с.

1.44 Заїка П. М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.1 (ч.1). Машини та знаряддя для обробітку ґрунту. Харків: Око, 2001. 444с.

1.45 Семчук Г. И., Дудников А. А., Мелешко А. В., Гуленко В. В. Конструктивно-технологические характеристики культиваторных лап. *Восточно-Европейский журнал передовых технологий*. 2013. № 4–7. С. 12–14.

1.46 Михальченков А. М., Капошко Д.А. Повышение ресурса лемехов плужных корпусов сварочным армированием. *Ремонт, восстановление, модернизация*. 2005. №7. с. 20–24

1.47 Валиев А. Р., Зиганшин Б. Г., Семушкин Н. И., Яхин С. М. Машины для предпосевной подготовки почвы и посева сельскохозяйственных культур: регулировка, настройка и эксплуатация. Казань: Издательство Казанского ГАУ, 2013. 156 с.

1.48 Провести дослідження характерних дефектів, розробити технологічні процеси із засобами технологічного оснащення для ремонту вузлів, відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки. *Звіт про НДР (заключний)*: № держ. реєстрації 0106U011553, інв. № 0711U002402. Глеваха, 2010. 73 с.

1.49 Борак К. В. Підвищення довговічності та зносостійкості робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь: дис. ... канд. техн. Наук. Житомир, . 2011. 174 с.

1.50 Васильев С. П., Ермолов Л. С. Об изнашивающей способности почв. *Повышение долговечности рабочих деталей почвообрабатывающих машин*; под ред. М. М. Хрущева. М.: Машгиз, 1960. 141 с.

1.51 Легирующая паста для наплавки: патент 2209715 Российская Федерация, В23К35/36. / Ражковский А. А., Панасенко О. Ф.: заявитель и патентообладатель Омский государственный университет путей сообщения. Заявл. 2001-04-06; опубл. 10.08.2003.

1.52 Собкевич О. В., Русан В. М., Юрченко А. Д., Скороход В. О. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України. К.: НІСД, 2011. 39 с.

1.53 Беляев Г.М. К вопросу выбора толщины основного и наплавленного слоя лезвия лемеха при его упрочнении: Доклады МИИСП. М., 1969. Т.1V, вып.4. С. 58–62.

1.54 Василенко М.О. Підвищення механіко-конструктивних властивостей лемешів плугів. *Праці Таврійської державної агротехнічної академії*. 2006. Випуск 39. С. 156-160.

1.55 Бойко А. І., Харьковський І. С., Свірень М. О. Дослідження зусиль, які діють на робочу частину наральникових сошників. *Збірник наукових праць КНТУ*. Кіровоград, 2006. Вип. 17. С. 3–14.

1.56 Бондарев С.І. Вплив ступеня зносу культиваторних лап на енергетичні та якісні показники їх роботи. *Науковий вісник НАУ*. К.: НАУ, 2002. С. 227–230.

1.57 Москалевич В.Ю. Дослідження впливу параметрів ґрунторіжучих елементів на тяговий опір лап культиваторів. *Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка*. Харків, 2010. Вип. 94. С. 119–122.

1.58 Горбенко О. В. Шляхи підвищення ресурсу робочих органів ґрунтообробної техніки. *Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка*. Харків, 2011. Випуск 110. С. 133–136.

1.59 Бернштейн Д. Б., Кисетова Н. И., Сорокина Е. М., Шеко И. Б. Макрогеометрия и изнашивающая способность почвенных абразивных частиц *Трение и износ*. 1992. Т. 13. №2. С. 333–339.

1.60 Новиков В. С. Обеспечение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин: дисс. ... докт. техн. наук. М. 2009. 312 с.

1.61 Кожухова Н. Ю. Наплавочное армирование рабочих органов почвообрабатывающих машин, эксплуатирующихся на тяжелых почвах (на примере плужных лемехов): дисс. ... канд. техн. наук. Брянск, 2011. 211 с.

1.62 Берштейн Д. Б., Кисеткова Н.И., Сорокина Е. М. и др. Макрогеометрия и изнашивающая способность почвенных абразивных частиц. *Трение и износ*. 1992. Т.13. № 2. С. 333–339

1.63 Икрамов У. А. Расчетные методы оценки абразивного износа М.: Машиностроение, 1987. 288 с.

1.64 Михальченков А. М., Тюрева А. А., Паршиков П. А. Повышение износостойкости плужных лемехов упрочнением наиболее вероятных зон износа. *Конструирование, использование и надежность машин*

сельскохозяйственного назначения: сборник научных работ. Брянск: Брянская ГСХА, 2006. С. 234–239.

1.65 Каплун Г. П. Исследование влияния свойств почв на долговечность деталей рабочих органов почвообрабатывающих машин. Минск, 1960.

1.66 Васильев С. П., Ермолов Л. С. Об изнашивающей способности почв. *Повышение долговечности рабочих деталей почвообрабатывающих машин; под ред. М. М. Хрущева.* М., Машгиз, 1960. 141 с.

1.67 Васильев С. П. К вопросу об износе режущих органов почвообрабатывающих машин. *Научные записки Харьковского института механизации сельского хозяйства,* Харьков, 1958. Вып. 8, Том I. 360 с.

1.68 Ларин Г. И. Исследование изнашивания рабочих органов плугов на почвах лесной зоны: автореф. дис. ... канд. техн. наук. Москва, 1973. 18 с.

1.69 Ермолов Л. С и др. Основы надежности сельскохозяйственной техники. М.: Колос, 1974. 88 с.

1.70 Мамонтов В. Г., Панов Н. П., Кауричев Е. Н., Игнатъев Н. С. Почвоведение: учебник для вузов. М.: Колос, 2006. 456 с.

1.71 Севернев М. М., Каплун Г. П., Короткевич В. А. и др. Износ деталей сельскохозяйственных машин Л.: Колос, 1972. 288 с

1.72 Хрущев М. Н. Развитие теории абразивного изнашивания. *Труды с ответами по вопросам теории изнашивания.* Издательство АН СССР, 1967.

1.73 Козарез И. В. Упрочняющее восстановление плужных лемехов двухслойной наплавкой: дис. канд. техн. наук. Брянск, 2008. 170 с.

1.74 Рабочий орган для подрезания почвы (лемех): Патент на полезную модель № 92756 RU. / Михальченков А. М., Паршиков П. А., Кожухова Ю. И. Опубликовано 10.04.2010, Бюл.№ 10

1.75 Михальченков А. М. Паршикова Л. А., Ковалев А. П. Восстановление лемехов методом приваривания вставок с повышением прочности и износостойкости. *Ремонт, восстановление, модернизация.* 2010. № 12. С. 16–18

1.76 Тюрева А. А. Повышение долговечности плужных лемехов наплавочным армированием в условиях песчаных и супесчаных почв: дис. ... канд. техн. наук. Брянск, 2008. 148 с.

1.77 Борак К. В. Визначення граничного зносу вирізних сферичних дисків ґрунтообробних знарядь. *Матеріали VII-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів 13-16 вересня 2011 року «Перспективна техніка і технології 2011»*. Миколаїв: МДАУ, 2011. С. 127–133.

1.78 Фаюршин А. Ф., Хакимов Р. Р., Тункин А. А., Салимьянова И. И. Обработка результатов данных полевых испытаний рабочих органов почвообрабатывающих машин, упрочненных порошковыми композициями. *Путь науки. Международный научный журнал*. 2014. №10 (49). С. 29–31.

1.79 Пасюта А. Г. Определение характера износа режущих элементов почвообрабатывающих машин. *Технологический аудит и резервы производства*. 2014. № 6(1). С. 8–11.

1.80 Скобло Т. С., Тихонов А. В., Рыбалко И. Н., Карташов С. Г., Сайчук А. В., Холкина И. В. Технология восстановления изношенных культиваторных лап типа Marathon Series фирмы Osmundson. *Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка*. Харків, 2015. Вип. 158. С. 188–197.

1.81 Балабуха А. В. Повышение долговечности и эффективности работы режущих элементов почвообрабатывающих машин путем управления изнашиванием при дискретном упрочнении: дисс. ... канд. техн. наук. К. 2001. 138 с.

1.82 Шитов А. Н. Повышение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин с применением импульсного-электроконтактного нагрева (на примере лемеха плуга): дисс. ... канд. техн. наук. М., 2005. 162 с.

1.83 Стройко Т. В., Бабенко М. Д. Виробнича інфраструктура сільськогосподарських підприємств миколаївщини: сучасний стан та

перспективи розвитку. *Вісник аграрної науки Причорномор'я*. 2009. Вип. 1. 51–56 с.

1.84 Скоцик В. Є. Вітчизняне сільськогосподарське машинобудування: сучасний стан та проблеми його відродження. *Наукові праці Полтавської державної аграрної академії*. Економічні науки: [зб. наук. пр./ редкол.: Макаренко П. М. (відп. ред.) та ін.]. Вип. 1 (6). Т. 1. С. 248–253.

1.85 Статистичний щорічник України за 2013 рік За редакцією О.Г. Осауленка. Відповідальний за випуск О.А. Вишневська. К., 2014. 553 с

1.86 Федоренко В. Ф., Буклагин Д. С., Голубев И. Г., Неменушая Л. А. Нанотехнологии в механизации сельского хозяйства и техническом сервисе. Приоритетные направления и результаты научных исследований по нанотехнологиям в интересах АПК. Москва: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. С. 141–191.

1.87 Рогов В. А., Соловьев В. В., Копылов В. В. Новые материалы в машиностроении: Учеб. пособие. М.: РУДН, 2008. 324 с.

1.88 Дудников А. А., Беловод А. И., Пасюта А. Г., Келемеш А. А., Горбенко А. В. Технологические способы повышения долговечности и ресурса рабочих органов почвообрабатывающих машин. *Технологический аудит и резервы производства*. 2015. № 5(1). С. 4–7.

1.89 Денисенко М., Опальчук А. Зношування та підвищення довговічності робочих органів сільськогосподарських машин. *Вісник ТНТУ*. 2011. Спецвипуск частина 2. С. 201–210.

1.90 Денисенко М. І., Рубльов В. І. Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин з використанням точкового зміцнення. *Збірник наукових праць КНТУ. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація*. 2011. Вип. 24, ч. II.

1.91 Крупин А. Е. Особенности эксплуатационного изнашивания рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий. *Вестник НГИЭИ*. 2010. Вып. № 1. Том 2. С. 53–60.

1.92 Сидоров С.А. Технический уровень и ресурс рабочих органов сельхозмашин. *Тракторы и сельскохозяйственные машины*. 1998. № 33. с. 29.

1.93 Кошук О. Б., Лузан П. Г., Мося І. А. та ін. Ґрунтообробні машини і знаряддя для обробітку ґрунту. *Сільськогосподарські і меліоративні машини: Навчальний посібник*. Київ: ІПТО НАПН України, 2015. С. 7–49.

1.94 Шатров Р. В. Шляхи енергозбереження в рослинництві. *Збірник тез доповідей III-ї міжнародної наукової конференції «Інноваційне забезпечення виробництва органічної продукції та біопалива в АПК» в рамках роботи XXVII Міжнародної агропромислової виставки «АГРО 2015» (05-06 червня 2015 року)*. 2015. С. 16–18.

1.95 Аулін В. В. Трибофізичні основи підвищення зносостійкості деталей та робочих органів сільськогосподарської техніки: дис. ... докт. техн. наук: 05.02.04. Кіровоград, 2014. 447 с.

1.96 Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведение. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 192 с.

1.97 Балоян Б. М., Колмаков А. Г., Алымов М. И., Кротов А. М. Наноматериалы. Классификация, особенности свойств, применение и технологии получения: Учебное пособие. Международный университет природы, общества и человека «Дубна». Филиал «Угреша». М.: 2007. 125 с.

1.98 Алымов М. И., Зеленский В. А. Методы получения и физико-механические свойства объемных нанокристаллических материалов. М.: МИФИ, 2005. 52 с.

1.99 Федорченко И. М. Порошковая металлургия. Материалы, технология, свойства области применения. Киев: Наукова думка, 1985 624 с.

1.100 Кипарисов С. С., Падалко О. В. Оборудование предприятий порошковой металлургии М.: Металлургия, 1988. 448 с.

1.101 Василенко М. О. Перспективи застосування локального зміцнення при виготовленні і відновленні робочих органів. *Техніка АПК*. К., 2008. № 1. С. 29–31.

1.102 Василенко М. О. Подовження ресурсу імпортої техніки. *Техніка АПК*. К.: 2007. № 4–5. С. 13–15.

1.103 Бернштейн Д. Б. Повышение срока службы лемехов. *Тракторы и сельскохозяйственные машины*. 1998. №7. С. 30–33.

1.104 Ожегов Н. М., Капошко Д. А., Будко С. И. Методы снижения изнашивающей способности почвы при трении деталей почвообрабатывающих машин. *Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета*. 2009. №13. С. 132–143.

1.105 Михальченков А. М., Капошко Д. А., Михальченкова М. А. Влияние способов упрочнения лемехов сварочным армированием на расход топлива при пахоте. *Ремонт, восстановление, модернизация*. 2008. №10. С. 33–35.

1.106 Михальченков А. М., Будко С. И., Козарез И. В., Паршиков П. А. Способы армирования лемехов для почв с различной изнашивающей способностью. *Тракторы и сельхозмашины*. 2009. №1. С. 46–49.

1.107 Способ упрочнения лемехов плугов из среднеуглеродистых и высокоуглеродистых сталей: патент 2274526, Российская Федерация, В23 К 9/04; В23 Р 6/00. / Михальченков А. М., Ганеев Ю. М., Будко С. И., Капошко Д. А.; заявитель и патентообладатель Брянская госуд. с/х академия. №2004105754/02; заявл. 25.02.04; опубл. 20.04.06, Бюл. № 11.

1.108 Способ упрочнения деталей из среднеуглеродистых и низкоуглеродистых сталей: патент 2270259, Российская Федерация, С21 Д 1/09; С21 Д 9/18; В23 К 9/04. / Михальченков А. М., Ганеев Ю. М., Лямзин А. А., Будко С. И., Капошко Д. А.; заявитель и патентообладатель Брянская госуд. с/х академия. № 2004113918/02; заявл. 05.05.04; опубл. 20.02.06, Бюл. № 5.

1.109 Капошко Д. А. Термоупрочнение поверхности плужных лемехов методом шаговой наплавки с применением электродов для сварки углеродистых сталей: автореф. дисс. ... канд. техн. наук. СПб., 2007. 16 с.

1.110 Мишустин Н. М. Износостойкие боридные покрытия, полученные на конструкционных и легированных сталях с использованием ТВЧ-нагрева: автореф. дисс. ... канд. техн. наук. Барнаул. 2012. 19 с.

1.111 Способ многоэлектродной наплавки: патент 1756054, СССР, МПК В23К 9/04. / Меликов В. В., Волков Б. В., Ашкинази Е. Е., Шейнман Е. Л., Мещеряков В. Н., Бродянский М. О., Режавалиев Т. Р., Волков А. Б., Черемных Н. Н.: заявник і власник Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. № 1756054; заявл. 03.03.1989; опубл. 23.08.1992, бюл. № 31.

1.112 Провести дослідження, розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення та підвищення довговічності деталей сільськогосподарської техніки застосуванням зміцнюючих матеріалів. *Звіт про НДР (заключний)*: № держ. реєстрації 0106U011553: інв. № 0711U002402. – Глеваха, 2010. 73 с.

1.113 Фаюршин А. Ф. Повышение долговечности лап культиваторов в сельскохозяйственных ремонтных предприятиях: дис. ... канд. техн. наук. Уфа, 2006. 149 с.

1.114 Зайцев С. А. Повышение износостойкости рабочих поверхностей лап культиватора газопламенным напылением с последующим оплавлением: автореф. дисс. ... канд. техн. наук. М., 2013. 19 с.

1.115 Юдников А. С. Скоростное электродуговое упрочнение боронитроалитированием деталей почвообрабатывающих сельскохозяйственных машин: автореф. дисс. ... канд. техн. наук. М., 2009. 24 с.

1.116 Собачкин А. В. Формирование износостойких покрытий для деталей сельскохозяйственного машиностроения при электродуговой наплавке многокомпонентных механоактивированных Свс-материалов: автореф. дисс. ... канд. техн. наук. Барнаул, 2013. – 22 с.

1.117 ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки стали и наплавки. Классификация и общие технические условия

1.118 ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоёв с особыми свойствами. Типы

1.119 Метлин Ю. К., Новиков И. В., Акильев С. А. Сварочные и наплавочные работы при ремонте деталей строительных машин: Справочник. М.: Союзиздат, 1981. 160 с.

1.120 ДСТУ 3671-97 Дріт сталевий наплавлений. Технічні умови.

1.121 Литвиненко-Арьков В. Б., Соколов Г. Н., Кязымов Ф. А., Лысак В. И., Гуц С. С. Легирование наплавленного металла азотом через наполнитель порошковых проволок. *Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении*. 2013. Вып. 7 №6 (109). С. 152–155.

1.122 Рыбалко И. Н., Тихонов А.В. Применение упрочняющих покрытий при модернизации техники на сервисных предприятиях. *Наука – виробництву. Збірник тез доповідей студентів, магістрантів та аспірантів на III Всеукраїнській студентській науково–практичній конференції “Підвищення надійності машин і обладнання”*: К., 2009. С. 66–68.

1.123 Порошковый дріт: патент 69581, Україна, МПК (2012.01) B23K 35/00. / Гринь О. Г., Дегтяренко М. Є., Гринь В. О.: заявник і власник Донбаська державна машинобудівна академія. № 69581; заявл. 25.07.2011; опубл. 10.05.2012, бюл. № 9.

1.124 Склад порошкового дроту: патент 93865, Україна, МПК B23K 35/40 (2006.01). / Жаріков С. В., Гринь О. Г., Богуцький О. А., Недодай Р. С.: заявник і власник Донбаська державна машинобудівна академія. № 93865; заявл. 17.02.2014; опубл. 27.10.2014, бюл. № 20.

1.125 Рябцев І. О. Відновлення та зміцнення методами наплавлення деталей, що експлуатуються в умовах зношування й різних видів циклічних навантажень: автореф. ... дис. докт. техн. наук. К. 2010. 29 с.

1.126 Легирующая паста для наплавки: патент 2209715, Российская Федерация, B23K35/36. / Ражковский А. А., Панасенко О. Ф.: заявитель и

патентообладатель Омский государственный университет путей сообщения. № 2209715, заявл. 06.04.2001; опубл. 10.08.2003.

1.127 Горячкин В.П. Собрание сочинений В 3 т. Изд. 2-е. Под. ред. действ. чл. ВАСХНИЛ проф. Д-ра с.-х. наук Н.Д. Лучинского, Т 2, М., «Колос» 1968, 455 с.

1.128 Зеленин А.Н. Основы разрушения грунтов механич-ными способами. Изд. 2-е перераб. и доп. М., изд-во «Машиностроение», 1986, 376 с.

1.129 Бабицький Л. Ф. Результати лабораторних досліджень впливу гостроти леза ґрунторіжучих елементів на опір ґрунту різанню. Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". Технічні науки. 2013. Вип. 156. С. 99–103.

1.130 Рабинович А.Ш. Самозатачивающиеся плужные лемехи и другие почворежущие детали машин М.: ГОСНИТИ, 1962. 106 с.

1.131 Надикто, В. Т. Механіко-технологічні аспекти оранки. Вісн. аграр. науки : наук.-теорет. журн. 2012. №4. С. 56–60.

1.132 Надикто В. Т., Кістечок О. Д. Дослідження стійкості руху орного агрегату у горизонтальній площині. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та енергетика АПК. 2016. Вип. 254. - С. 268-274.

1.133 Надикто В. Т., Кістечок О. Д. Умови стабільності руху заглибленого фронтального плуга. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2013. Вип. 3, Т. 1. С. 3–10.

1.134 Герук С.М. Сукманюк О.М. Відновлення деталей сільськогосподарських машин зварюванням і наплавленням: становлення і розвиток. Монографія. К., 2011. 198 с.

1.135 Герук, С.Н., Прищепов М.А., Крук И.С., Короткевич А.В., Назаров Ф.И. Теоретическое обоснование технологических параметров почвообрабатывающей машины с активными рабочими органами. Агропанорама. 2016. № 1 (113). С. 23–26.

1.136 Герук, С. М., Борак К. В., Нечипоренко В. О. Дослідження зношування робочих органів дискових борін. *Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб.* Кіровоград: КНТУ, 2008, Вип. 38. С. 184–190.

РОЗДІЛ 2

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Теоретичні передумови зменшення сили опору робочих органів ґрунтообробних машин

2.1.1 Зміна сили опору при об'ємному зміцненні лез робочих органів

Під час експлуатації внаслідок абразивної дії та тиску ґрунту в першу чергу зношується ріжуча кромка робочих органів ґрунтообробних знарядь. Спостерігається її затуплення та подальша зміна геометрії, а саме, збільшення товщини ріжучої кромки (рис. 2.1). Особливо це характерно для робочих органів з об'ємним загартуванням окремих ділянок робочих органів, зокрема крил стрілочастих лап культиваторів [2.1–2.3].

b – ширина леза культиваторної лапи; b_i , b_{cp} – відповідно значення i -го та граничного зношення леза за шириною; δ_0 , δ_i , δ_{cp} – відповідно значення початкової, i -тої та граничної товщини ріжучої кромки; α – кут загострення леза; β – задній кут різання; γ – кут різання

Рисунок 2.1 – Графічне відображення процесу зміни геометричних параметрів ріжучої кромки робочих органів з об'ємним загартуванням на i -тих стадіях зношення

Лезо нової культиваторної лапи характеризується певною товщиною різальної кромки δ_0 та кутом загострення леза α . В залежності від призначення лапи – полольна чи розпушувальна, змінюються кут різання γ та задній кут β [2.4, 2.5]:

Зношення деталі супроводжується зміною товщини δ_i ріжучої кромки, від δ_0 до δ_{zp} , де δ_i – будь яке проміжне значення. Із збільшенням величини зношення b_i збільшується δ_i . За умови досягнення граничного значення величини зношення леза за шириною b_{zp} , товщина ріжучої кромки не змінюється і дорівнює величині δ_{zp} .

В результаті аналізу характеру зношування лап культиваторів з об'ємним загартуванням (рис. 2.1) встановлено взаємозв'язок між геометричними параметрами леза культиваторної лапи та товщиною ріжучої кромки δ_0 і δ_i , який описується виразом:

$$\delta_i = \delta_0 + b_i \cdot \operatorname{tg} \alpha. \quad (2.1)$$

Цей вираз дозволяє прогнозувати товщину ріжучої кромки δ_i в процесі експлуатації та прогнозувати збільшення сили опору робочого органа в залежності від величини зношення леза за шириною b_i . Збільшення величини b_i призводить до збільшення радіуса заокруглення ріжучих кромки і підвищення сили опору культиватора та витрати палива при виконанні технологічних операцій з обробітку ґрунту

На практиці згідно технічних вимог та в залежності від призначення культиваторних лап при їх виготовленні використовують кути загострення леза від 12° до 30° [2.6, 2.7].

Враховуючи вираз (2.1) теоретично змодельовано процес взаємозв'язку між величиною лінійного зношення b_i , кутом загострення леза α та товщиною ріжучої кромки δ_i (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Залежність впливу величини зношення леза за шириною b_i і кута загострення леза α на зміну товщини ріжучої кромки δ_i

Згідно теоретичних досліджень взаємозв'язку між величиною зношення, кутом загострення та товщиною різальної кромки культиваторних лап з об'ємним загартуванням, встановлено, що в процесі експлуатації за рахунок лінійного зношення леза відбувається поступове збільшення радіусу різальної кромки. Зменшення δ_i , а в ідеальному випадку доведення його до початкового значення δ_0 і забезпечення його постійної величини в процесі експлуатації, можливе шляхом зміцнення поверхні леза культиваторної лапи методом нанесення зміцнюючі покриттів, або поверхневого загартування робочої поверхні леза на глибину 0,5–2,0 мм.

Для прогнозування зміни сили опору культиватора в процесі експлуатації, вирішено розширити відому залежність (1.1), а саме, запропоновано розраховувати складову $kabn$, що визначає опір відрізання і деформацію пласта ґрунту за формулою (1.2). Враховуючи доповнення залежність (1.1) набуде вигляду:

$$P_k = fG + \left(\tau a B \frac{\cos \varphi \sin(\gamma + 2\varphi')}{\cos \varphi' \cos^2 \left(\frac{\gamma + \varphi + \varphi'}{2} \right)} + \delta_i B \sigma_{\text{сд}} \right) n + \varepsilon a B n V^2. \quad (2.2)$$

Отриманий вираз (2.2) щодо визначення сили опору культиватора, дозволяє розширити раціональну формула В.П. Горячкіна шляхом врахування опору стиснення і сколювання шару ґрунту а також опору ґрунту вдавлюванню товщиною ріжучої кромки. Для прогнозування зміни сили опору культиватора було використано наступні дані: $f = 0,5$; $G = 80000$ Н; $\tau = 11768$ Н/м²; $a = 0,05$ м; $B = 0,4$ м; $\varphi = 39^\circ$; $\varphi' = 31^\circ$; $\gamma = 30^\circ$; $\sigma_{\text{сд}} = 378820$ Н/м²; $n = 38$ шт.; $\varepsilon = 1500$ Н·с²/м⁴; $V = 2,22$ м/с. Це дало змогу аналітично встановити вплив товщини ріжучої кромки на зміну сили опору культиватора (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 – Залежність сили опору культиватора КВАНТ–12 від товщини ріжучої кромки

Аналіз графічної залежності (рис. 2.3) показує, що збільшення товщини різальної кромки культиваторної лапи з 0,5 мм до 4 мм призводить до зростання сила опору культиватора на 29,6 %.

Вираз визначення сили опору агрегату (2.2) доповнюємо з урахуванням залежності зміни товщини ріжучої кромки леза культиваторної лапи з об'ємним загартуванням (2.1), в результаті чого отримуємо залежність:

$$P_k = fG + \left(\tau a B \frac{\cos \varphi \sin(\gamma + 2\varphi')}{\cos \varphi' \cos^2 \left(\frac{\gamma + \varphi + \varphi'}{2} \right)} + (\delta_0 + b_i \cdot \operatorname{tg} \alpha) B \sigma_{\text{до}} \right) n + \varepsilon a B n V^2. \quad (2.3)$$

Графічна інтерпретація отриманого виразу (2.3) приведена у вигляді поверхні відгуку (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 – Залежність сили опору культиватора від величини лінійного зношення за леза шириною b_i і кута загострення леза a

Приведені математична модель (2.3) та графічна залежність (рис. 2.4) сили опору культиватора P_k від величини лінійного зношення леза за шириною b_i і кута загострення леза культиваторної лапи a дозволяє відслідковувати та впливати на величину сили опору культиватора використовуючи механічні прийоми, наприклад, при підвищенні сили опору до значень, які приводять до перевитрат пального на 10 – 15 % проводити заточування культиваторних лап, що є приводом для підвищення собівартості сільськогосподарської продукції.

Це питання можна вирішити забезпечуючи самозагострювання робочих органів в процесі виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту.

2.1.2 Зміна сили опору при поверхневому зміцненні лез робочих органів

В результаті досліджень встановлено, що на відміну від процесу формування ріжучої кромки при i -тих стадіях, зношення з об'ємним загартуванням, яка представлена на рисунку 2.1, процес формування ріжучої кромки на i -тих стадіях зношення з поверхневим зміцненням має вигляд, представлений на рисунку 2.5.

b – ширина леза культиваторної лапи; b_i , b_{sp} – відповідно значення i -го та граничного зношення леза за шириною; δ_0 , δ_{iz} – відповідно значення початкової та i -тої товщини різальної кромки; L_i – величина площини утвореної паралельно напрямку руху робочого органу при i -му зношенні леза; h_i – величина зменшення глибини обробітку ґрунту при i -му зношенні леза від початкового значення; γ – кут різання; β – задній кут різання; α – кут загострення леза.

Рисунок 2.5 – Графічне відображення процесу зміни геометричних параметрів ріжучої кромки робочих органів з поверхневим зміцненням на i -тих стадіях зношення

Під час поверхневого зміцнення леза робочого органу зносостійкими матеріалами або поверхневим зміцненням робочої поверхні леза, на початку експлуатації кут γ , який є кутом різання дорівнює сумі кутів $\alpha + \beta$. В процесі зношення леза культиваторної лапи за такого зміцнення, утворюється затилкова фаска довжиною L_i на висоті h_i від початкового значення. При цьому кут різання становить $\gamma = Const$.

Геометричні параметри ріжучої кромки робочих органів з поверхневим зміцненням на відміну від об'ємного загартування, залежать від товщини зміцненої робочої поверхні леза $\delta_{із}$. Враховуючи те, що зміцнений шар зношується менш інтенсивно, ніж основний метал, прогнозується, що в процесі експлуатації на робочому органі буде утворюватися площина розташована паралельно руху робочого органу з розміром за шириною L_i . Така умова сприяє виникненню процесу самозагострювання леза. При цьому нижня площина робочого органу, що відрегульована на певну глибину обробітку ґрунту, піднімається на висоту h_i , яка дорівнює:

$$h_i = (\delta_0 - \delta_{із} + b_i \cdot (tg\alpha + tg\beta)) \cdot \cos\beta. \quad (2.4)$$

Це означає, що в процесі експлуатації шляхом вимірювань зношення лапи за шириною, можливо встановити висоту h_i під час зміни глибини обробітку ґрунту відповідно попередніх регулювань.

Вплив кута електроконтактного загострення α на формування кута основи (не зміцненого шару металу) α_o залежить від початкової товщини зміцнення $\delta_{0з}$, максимальної $\delta_{maxз}$ і визначається за виразом:

$$\alpha_o = arctg \frac{(\delta_{max} - \delta_{maxз} - \delta_0 + \delta_{0з}) tg\alpha}{\delta_{max} - \delta_0}, \quad (2.5)$$

де δ_{max} – максимальна товщина ріжучої кромки, що дорівнює товщині матеріалу, з якого виготовлена культиваторна лапа, мм;

$\delta_{maxз}$ – максимальна товщина електроконтактного зміцнення, мм;

δ_0 – початкова товщина ріжучої кромки культиваторної лапи, мм;

δ_{0z} – початкова товщина електроконтактного зміцнення, мм;

α – кут загострення леза, град.

Вираз (2.5) дозволяє прогнозувати кут формування основи (не зміцненого шару металу) α_o в залежності від кута електроконтактного загострення α , початкової δ_0 і максимальної δ_{\max} товщини ріжучої кромки та максимальної товщини електроконтактного зміцнення $\delta_{\max z}$.

Враховуючи геометричні параметри ріжучої кромки робочих органів з поверхневим зміцненням (рис. 2.5) та отриманий вираз (2.5) зміна товщини ріжучої кромки δ_{iz} при поверхневому зміцненні леза описується виразом:

$$\delta_{iz} = \delta_0 + b_i \cdot \operatorname{tg} \alpha - b_i \cdot \operatorname{tg} \alpha_o = \delta_0 + b_i \cdot (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha_o) \quad (2.6)$$

де δ_0 – початкова товщина ріжучої кромки культиваторної лапи, мм;

b_i – величина лінійного зношення за шириною леза, мм;

α – кут загострення леза, град;

α_o – кут основи (не зміцненого шару металу), град.

Отриманий вираз (2.6) дозволяє визначати товщину зміцненого шару δ_i електроконтактним обробленням під час експлуатації в залежності від кута загострення леза α і величини лінійного зношення леза b_i (рис. 2.6)

Рисунок 2.6 – Залежність товщини зміцненого шару електроконтактним обробленням від впливу величини лінійного зношення леза за шириною.

В результаті аналізу математичного виразу (2.6) і графічної інтерпретації (рис. 2.6) можна зробити висновок, що товщина зміцненого шару δ_i електроконтактним обробленням змінюється від $\delta_{0z} = 0,5$ мм (на початку ріжучої кромки) до $\delta_{\max z} = 2$ мм (на кінці ріжучої кромки) а інтенсивність його зміни за шириною леза залежить від кута загострення α .

Отриманий вираз (2.6) дозволяє прогнозувати зміну товщини ріжучої кромки леза робочих органів з поверхневим зміцненням в процесі експлуатації. При цьому зміну сили опору культиватора з укомплектованими робочими органами, які поверхнево зміцнені, можливо прогнозувати за виразом:

$$P_{\text{кз}} = fG + \left(\tau a B \frac{\cos \varphi \sin(\gamma + 2\varphi')}{\cos \varphi' \cos^2\left(\frac{\gamma + \varphi + \varphi'}{2}\right)} + (\delta_0 + b_i \cdot (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha_0)) B \sigma_{\text{сд}} \right) n + \varepsilon a B n V^2. \quad (2.7)$$

Використовуючи вирази (2.3) та (2.7), які включають теоретичні значення геометричних параметрів зміцненої лезової частини робочих органів та підставивши значення їх величин ($f = 0,5$; $G = 80000$ Н; $\tau = 11768$ Н/м²; $a = 0,05$ м; $B = 0,4$ м; $\varphi = 39^\circ$; $\varphi' = 31^\circ$; $\gamma = 30^\circ$; $\sigma_{\text{сд}} = 378820$ Н/м²; $n = 38$ шт.; $\varepsilon = 1500$ Н·с²/м⁴; $V = 2,22$ м/с.), побудовано графічну залежність впливу величини лінійного зношення леза за шириною на зміну сили опору агрегату (рис. 2.7).

1 – об'ємне загартування леза; 2 – поверхнєве загартування леза.

Рисунок 2.7 – Залежності зміни сили опору культиваторних лап з об'ємним та поверхневим зміцненням від величини лінійного зношення

За результатами теоретичних досліджень сили опору культиваторних лап з використанням поверхневого зміцнення встановлено, що на початку експлуатації їх сила опору становить 71 кН, що на 4,2 % більше ніж культиваторних лап зміцнених об'ємно. Це аргументується тим, що додаткове точкове зміцнення леза культиваторних лап має висоту точок, які на початку експлуатації впливають на підвищення сили опору культиватора на 4,2 %. Із збільшенням лінійного зношення за шириною лез, сила опору об'ємно зміцнених лап зростає більш інтенсивніше це аргументується збільшенням товщини ріжучої кромки. Наприклад, при досягненні величини лінійного зношення 15 мм сила опору об'ємно зміцнених лап становить 99,5 кН, що на 46,1 % більше від початкових значень, поряд з цим сила опору поверхнево зміцнених культиваторних лап становить 81 кН, що на 18,7 % менше ніж об'ємного зміцнених лап.

Середні значення показників отриманих кривих (рис. 2.7) в межах від 0 до 15 мм та їх співвідношення дозволяє у відсотковому вигляді встановити загальний відсоток зменшення сили опору за весь період експлуатації культиваторних лап з поверхневим зміцненням, що становить 9,4 %. При цьому середня сила опору культиватора за період експлуатації культиваторних лап з поверхневим зміцненням становить 76 кН а об'ємно загартованих 84 кН.

А це означає, що запропонована нами технологія зміцнення робочих органів має переваги над технологією, що передбачає об'ємне зміцнення. Тому всі подальші експериментальні дослідження нами проводились в напрямку поверхневого зміцнення з використанням порошкових матеріалів та точкового зміцнення дуговим методом, що підвищує стійкість до абразивного зношення леза.

2.2 Аналіз зміни витрати пального за різних способів зміцнення леза культиваторних лап

Під час виконання обробітку ґрунту сільськогосподарською технікою важливим фактором, який впливає на собівартість технологічних операцій є питома витрата пального $g_{га}$. Для виконання технологічних операцій з

обробітку ґрунту в основному використовують дизельне пальне, нижча теплотворна здатність якого дорівнює приблизно 42,5 МДж/кг. Ефективний ККД при номінальній потужності дизельних двигунів без наддуву становить $\eta_e = 0,35-0,42$; для дизелів з наддувом $\eta_e = 0,38-0,46$. Питому витрату дизельного палива (витрата палива на одиницю напрацювання л/га) МТА визначаємо за відомим виразом [2.8, 2.9]:

$$g_{za} = \frac{10 \cdot P_k}{H_u \cdot \eta_e \cdot \eta_m \cdot B_k \cdot \rho_n}, \quad (2.8)$$

де H_u – нижча теплотворна здатність палива МДж/кг;

η_e – ефективний коефіцієнт корисної дії двигуна;

η_m – тяговий коефіцієнт корисної дії трактора;

P_k – сила опору культиватора, кН;

B_k – робоча ширина захвату культиватора, м;

ρ_n – густина дизельного палива, кг/л.

Враховуючи залежність (2.8) та показники технічної характеристики трактора Fendt - 926 Vario, а саме, ефективний коефіцієнт корисної дії двигуна і тяговий коефіцієнт корисної дії трактора, графічно представлено взаємозв'язок між величиною лінійного зношення лез культиваторних лап і питомою витратою дизельного палива (рис. 2.8)

Враховуючи отримані вирази (2.3), (2.7) та (2.8) на (рис. 2.8) представлено графічну інтерпретацію впливу лінійного зношення на витрату пального, яка дозволяє теоретично порівняти витрату пального від величини лінійного зношення за шириною леза і способу його зміцнення. Аналізуючи отримані графічні залежності (рис. 2.8) встановлено, що за лінійного зношення леза культиваторних лап на 15 мм витрата пального на одиницю наробітку із об'ємно загартованими лапами становить 6,5 л/га, а з поверхневим зміцненням 5,3 л/га, що на 18,5 % менше.

1 – об’ємне загартування леза; 2 – поверхневе загартування леза

Рисунок 2.8 – Залежність впливу величини лінійного зношення лез культиваторних лап b_i на витрату пального g_{za} під час виконання технологічної операції з обробітку ґрунту

Середні показники отриманих кривих (рис. 2.8) в межах від 0 до 15 мм та їх співвідношення дозволяє у відсотковому вигляді встановити загальний відсоток зменшення витрат пального за весь період експлуатації культиваторних лап з поверхневим зміцненням, що становить 10,9 %. При цьому середня витрата пального за весь період експлуатації культиваторних лап з поверхневим зміцненням становить 4,9 л/га а об’ємно загартованих 5,5 л/га.

Для підтвердження результатів теоретичних досліджень зміни сили опору культиваторних лап в господарстві ПП «Агроєкологія» (Полтавської обл.) проводились дослідження витрати пального в процесі експлуатації культиватора з об’ємним та поверхневим зміцненням.

2.3 Обґрунтування координат місця розташування дискретного зміцнення відносно ріжучої кромки наплавленням електродуговим методом з використанням порошкових матеріалів

2.3.1 Визначення інтенсивності самозагострювання леза та обґрунтування максимальної відстані від ріжучої кромки до початку додаткового зміцнення

При дискретному зміцненні лез робочих органів нанесенням зміцнюючих точок від параметрів та координат місця розташування таких точок залежить зносостійкість зміцнених робочих органів. Під координатами розміщення таких точок розуміємо відстань від ріжучої кромки леза до середини точки, віддаль між осями точок та їх діаметр (рис. 2.9).

l_d – відстань між осями точок зміцнення (крок); d – діаметр точок зміцнення;

$b_{\partial z}$ – відстань від ріжучої кромки леза до початку додаткового зміцнення;

$b_{ц\partial z}$ – відстань від ріжучої кромки леза до середини точки

Рисунок 2.9 – Схема розміщення зміцнюючих точок на робочій поверхні лапи культиватора

Розглядаємо зміцнення леза з використанням методу технологічної конвергенції, а саме, електроконтактну обробку та точкове зміцнення. Схема

леза лапи культиватора з нанесенням точкового зміцнення в розрізі представлена на рисунку 2.10.

1 – основа леза культиваторної лапи; 2 – шар електроконтактного зміцнення; 3 – додаткове зміцнення; r_0 – початковий радіус заокруглення ріжучої кромки леза; δ_0 , δ_{i3} , δ_{max3} – відповідно значення початкової, i -тої та максимальної товщини ріжучої кромки; b_{dp} – відповідно значення i -го та граничного зношення леза за шириною; b_{dp3} – відстань від ріжучої кромки леза до початку додаткового зміцнення; α – кут загострення леза; β – задній кут різання; S_3 – площа електроконтактного зміцнення у перерізі леза; S_0 – площа основи у перерізі леза

Рисунок 2.10 – Схема леза лапи культиватора з нанесенням точкового зміцнення в перерізі

Важливим критерієм формування процесу самозагострювання двошарового леза в процесі експлуатації і визначення відстані від ріжучої кромки леза до початку додаткового зміцнення є його інтенсивність самозагострювання ξ , яка визначається за виразом [2.12, 2.14]:

$$\xi = \frac{\delta_2 \varepsilon_2}{\delta_1 \varepsilon_1}, \quad (2.9)$$

де δ_1 і δ_2 , ε_1 і ε_2 – відповідно товщина і зносостійкість основного і наплавленого шарів леза культиваторної лапи.

Представлений вираз (2.9) дозволяє визначити ступінь самозагострювання ξ леза за товщинами основи δ_1 і зміцненого шару δ_2 та їх відносною зносостійкістю $\varepsilon_1, \varepsilon_2$. Слід відзначити, що вираз (2.9) не враховує частину матеріалу основи, який утворюється шляхом зношення нижньої частини леза лапи паралельно поверхні ґрунту та не враховує інтегральне накопичення товщин основи δ_1 і зміцненого шару δ_2 в процесі експлуатації. Для вирішення цієї задачі нами запропоновано удосконалити відому залежність (2.9) шляхом врахування площі зміцненого шару S_3 і основи S_o в перерізі леза.

Інтегрування виразу (2.6) дозволяє прогнозувати площу зміцненого шару металу електроконтактним способом S_3 за величини лінійного зношення леза b_i :

$$S_3 = \int_0^{b_i} \delta_0 + b_i (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha_o) db_i = b_i \cdot \delta_0 + \frac{b_i^2 (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha_o)}{2}. \quad (2.10)$$

Виходячи з умов самозагострювання леза в процесі експлуатації (рис. 2.10) прогнозування зміни площі основи S_o складається з двох її складових:

– площа основи S_{o1} , яка аргументується величиною лінійного зношення леза та кутом основи (не зміцненого шару металу);

– площа основи S_{o2} , яка враховує кут встановлення леза до поверхні ґрунту і процес зношування леза в процесі експлуатації для забезпечення ефекту самозагострювання.

Прогнозування зміни площі основи S_{o1} в залежності від величини лінійного зношення леза b_i та кута основи α_o виконується за виразом:

$$S_{o1} = \int_0^{b_i} (b_i \cdot \operatorname{tg} \alpha_o) db_i = \frac{b_i^2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_o}{2}. \quad (2.11)$$

Площа основи S_{o2} яка враховує межу зношування леза в процесі експлуатації робочого органу для забезпечення ефекту самозагострювання визначається за виразом:

$$S_{o_2} = \frac{\frac{b_i \cdot \operatorname{tg} \alpha_o}{\operatorname{tg} \beta} \cdot b_i \cdot \operatorname{tg} \alpha_o}{2} = \frac{b_i^2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_o^2}{2 \cdot \operatorname{tg} \beta}. \quad (2.12)$$

Загальна площа основи визначається як сума площ S_{o1} та S_{o2} :

$$S_o = \frac{b_i^2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_o}{2} + \frac{b_i^2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_o^2}{2 \cdot \operatorname{tg} \beta} = \frac{b_i^2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_o (\operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \alpha_o)}{2 \cdot \operatorname{tg} \beta}. \quad (2.13)$$

На основі співвідношення отриманих математичних виразів прогнозування площ зміцненого шару S_3 , основи S_o та їх зносостійкості ε_3 , ε_o отримаємо вираз для прогнозування інтенсивності процесу самозагострювання леза ξ_e під час експлуатації стрілочастих культиваторних лап:

$$\xi_e = \frac{b_i \cdot \delta_0 + \frac{b_i^2 (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha_o)}{2} \cdot \varepsilon_3}{\frac{b_i^2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_o (\operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \alpha_o)}{2 \cdot \operatorname{tg} \beta} \cdot \varepsilon_o}, \quad (2.14)$$

де ε_3 – зносостійкість шару електродоконтального зміцнення;

ε_o – зносостійкість матеріалу основи леза.

Отриманий вираз (2.14) дозволяє визначити інтенсивність процесу самозагострювання леза ξ_e під час експлуатації стрілочастих культиваторних лап. Для забезпечення процесу самозагострювання леза повинна виконуватись умова $\xi_e \geq 1$.

Підставивши у математичний вираз (2.14) залежність (2.5) та значення її величин, отримаємо графічні залежності, які описують вплив інтенсивності процесу самозагострювання леза ξ_e в залежності від впливу кута загострення α , заднього кута різання β та лінійного зношення за шириною леза b_i .

Аналіз графічної залежності (рис. 2.11) показує, що при інтенсивності самозагострювання леза культиваторної лапи $\xi_e = 1$ (граничні умови для самозагострювання леза), початковій товщині ріжучої кромки $\delta_0 = 0,5$ мм,

максимальній товщині леза $\delta_{\max} = 6$ мм, зносостійкості шару електроконтактного зміцнення $\varepsilon_3 = 3,48$, зносостійкості матеріалу основи леза $\varepsilon_0 = 1$, задньому куті $\beta = 10^\circ$ та куті загострення $\alpha = 15^\circ$ процес самозагострювання проходить до межі лінійного зношення леза $b_i = 22,3$ мм, при $\alpha = 20^\circ$, $b_i = 10,9$ мм, коли $\alpha = 25^\circ$, $b_i = 6,3$ мм, за умови $\alpha = 30^\circ$, $b_i = 3,9$ мм

Рисунок 2.11 – Залежність інтенсивності самозагострювання леза культиваторної лапи ξ_e від величини лінійного зношення за шириною b_i

На інтенсивність процесу самозагострювання леза також впливає задній кут різання β (2.12).

Рисунок 2.12 – Залежність інтенсивності самозагострювання леза культиваторної лапи ξ_e від заднього кута β та лінійного зношення за шириною b_i

Графічна залежність (рис. 2.12) показує, що за умови $\delta_0 = 0,5$ мм, $\delta_{\max} = 6$ мм, $\varepsilon_3 = 3,48$, $\varepsilon_0 = 1$, $\alpha = 20^\circ$ та $\beta = 10^\circ$ процес самозагострювання проходить до межі лінійного зношення леза $b_i = 10,9$ мм, для $\beta = 20 - 40^\circ$ інтенсивність самозагострювання леза культиваторної лапи становить $\xi_e > 1$, така умова спостерігається до межі максимального лінійного зношення леза $b_i = 15$ мм, що аргументується кутом α .

Прирівнявши вираз (2.14) до умови $\xi_e = 1$ та вирішивши його відносно величини лінійного зношення b_i отримаємо вираз, який дозволяє визначити максимальну відстань від ріжучої кромки леза до початку додаткового зміцнення:

$$b_{\text{оз}} = \frac{\varepsilon_3 \cdot \text{tg} \beta}{\varepsilon_0 \cdot \text{tg} \alpha_o (\text{tg} \beta - \text{tg} \alpha_o) + \text{tg} \alpha_o - \varepsilon_3 \cdot \text{tg} \beta (\text{tg} \alpha - \text{tg} \alpha_o)}. \quad (2.15)$$

Підставивши у вираз (2.15) залежність (2.5) та значення їх величин як констант ($\delta_0 = 0,5$ мм, $\delta_{\text{оз}} = 0,5$ мм, $\delta_{\max} = 2$ мм) та після перетворень вираз (2.15) набуде вигляду:

$$b_{\text{оз}} = \frac{\varepsilon_3 \cdot \text{tg} \beta (2 \cdot \delta_{\max} - 1)^2}{\text{tg} \alpha \left(\text{tg} \beta (2 \cdot \delta_{\max} - 1) (2 \cdot \varepsilon_0 (\delta_{\max} - 2) - 3 \cdot \varepsilon_3) + 4 \cdot \text{tg} \alpha \cdot \varepsilon_0 (\delta_{\max} - 2)^2 \right)}. \quad (2.16)$$

Отриманий вираз (2.16) дозволяє прогнозувати максимальну відстань від ріжучої кромки леза до початку додаткового зміцнення, в залежності від геометричних параметрів леза культиваторних лап, а саме, кута загострення леза α , заднього кута різання β , максимальної товщини леза δ_{\max} , та зносостійкості основи ε_0 і зміцненого шару ε_3 .

Підставивши у вираз (2.16) його величини ($\beta = 10^\circ$, $\varepsilon_3 = 3,48$, $\varepsilon_0 = 1$) отримаємо графічні залежності впливу кута загострення леза α та максимальної товщини леза δ_{\max} на зміну відстані до початку додаткового зміцнення $b_{\text{оз}}$ (рис. 2.13)

Рисунок 2.13 – Вплив кута загострення леза α і максимальної товщини леза δ_{max} на відстань від ріжучої кромки до початку додаткового зміцнення b_{δ_z}

Графічна залежність показує, що за умови $\alpha = 20^\circ$, $\delta_{max} = 6$ мм, $\beta = 10^\circ$, $\varepsilon_3 = 3,48$, $\varepsilon_o = 1$, відстань до початку додаткового зміцнення $b_{\delta_z} = 10,9$ мм.

Враховуючи отриманий вираз (2.16) відстань від ріжучої кромки леза до середини точки зміцнення визначаємо за наступним виразом:

$$b_{\delta_z} = \frac{\varepsilon_3 \cdot \operatorname{tg} \beta (2 \cdot \delta_{max} - 1)^2}{\operatorname{tg} \alpha (\operatorname{tg} \beta (2 \cdot \delta_{max} - 1) (2 \cdot \varepsilon_o (\delta_{max} - 2) - 3 \cdot \varepsilon_3) + 4 \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot \varepsilon_o (\delta_{max} - 2)^2)} + \frac{d}{2}. \quad (2.17)$$

Цей вираз призначений для встановлення координат центру точкового зміцнення та придатний для використання при виконанні операцій з підвищення довговічності лап культиваторів в умовах підприємств сільськогосподарського призначення.

2.3.2 Визначення кроку нанесення точкового зміцнення лап культиваторів з використанням методу технологічної конвергенції

Важливими параметрами точкового зміцнення з додаванням порошкових матеріалів є діаметр точок зміцнення та крок розташування точок за довжиною леза (рис. 2.14).

l_d – відстань між осями точок зміцнення (крок); d – діаметр точок зміцнення;
 ψ – кут розхилу крил культиваторної лапи, град. B – ширина захвату лапи, мм

Рисунок 2.14 – Схема параметрів точкового зміцнення на культиваторній лапі

Виходячи з умов прямолінійного руху культиваторних лап параметри точкового зміцнення повинні забезпечувати рівномірне зміцнення без перекриття. За таких умов кількість точкового зміцнення на культиваторних лапах залежить від діаметра точкового зміцнення та ширини захвату культиваторної лапи і визначається за виразом:

$$n_m = \frac{B}{d} + n, \quad (2.18)$$

де B – ширина захвату культиваторної лапи, мм;

d – діаметр точкового зміцнення, мм;

n – кількість додаткового точкового зміцнення в носовій частині культиваторної лапи, шт.

Графічна інтерпретація взаємозв'язку діаметра точкового зміцнення, ширини захвату культиваторної лапи і кількості точкового зміцнення представлено на рисунку 2.15.

Рисунок 2.15 – Кількість точкового зміцнення на одній культиваторній лапі

Аналіз математичного виразу (2.18) і графічної інтерпретації (2.15) показує, що для культиваторної лапи з шириною захвату 400 мм кількість точкового зміцнення становить 20 шт. за умови діаметру точок зміцнення 20 мм або 16 точок за умови діаметру точок зміцнення 25 мм.

Виходячи з умов експлуатації культиваторних лап та враховуючи дотичне розташування точкового зміцнення при прямолінійного руху дозволяє визначити крок точкового зміцнення по довжині леза культиваторних лап:

$$l_d = \frac{\frac{B}{\sin \frac{\psi}{2}}}{\frac{B}{d}} = \frac{d}{\sin \frac{\psi}{2}}, \quad (2.19)$$

де d – діаметр локального зміцнення, мм;

ψ – кут розхилу крил культиваторної лапи, град.

В результаті аналізу математичного виразу (2.19) визначено, що на крок точкового зміцнення впливає діаметр точкового зміцнення та розхил кута крил культиваторних лап (рис. 2.16)

Рисунок 2.16 – Вплив діаметра точок зміцнення та кута розхилу крил лап на крок точкового зміцнення

Отримані математичний вираз (2.19) та графічне його відображення (рис 2.16) дозволяє обґрунтувати крок точкового зміцнення за довжиною леза культиваторної лапи. Для культиваторної лапи з кутом розхилу $\psi = 65^\circ$ і за умови діаметру точкового зміцнення $d = 20$ мм крок точкового зміцнення становитиме 37 мм.

2.4 Обґрунтування граничних значень лінійного та вагового зношень культиваторних лап

Важливим геометричним параметром леза культиваторних лап, який впливає на їх ресурсний показник є граничне лінійне зношення за шириною [2.10, 2.11]:

$$b_{cp} = \frac{\delta_{max} - \delta_0}{tg\alpha}, \quad (2.20)$$

де δ_{max} – гранична товщина ріжучої кромки, мм.

Враховуючи, що для більшості культиваторних лап $\delta_0=0,5$ мм а δ_2 аргументується товщиною крил і дорівнює 8 мм, за таких умов величина граничного лінійного зношення леза за шириною буде залежати від кута загострення леза α (рис. 2.17).

Рисунок 2.17 – Залежність граничного лінійного зношення леза за шириною $b_{зр}$ від кута загострення леза α

В результаті аналізу відомої математичної (2.20) і графічної (рис. 2.17) моделей встановлено, що для леза з кутом загострення $\alpha=18^\circ$ його граничне лінійне зношення становить 23 мм.

Зручним способом реєстрації величин зношення культиваторних лап є метод оцінки їх за зменшенням маси. Враховуючи граничне лінійне зношення леза за шириною $b_{зр}$, довжину крила культиваторної лапи L , кут розхилу крил ψ , граничне зменшення маси описується виразом:

$$m_2 = \left((\delta_0 \cdot b_{зр}) + \frac{(\delta_{\max} - \delta_0) b_{зр}}{2} \right) \left((L \cdot 2) - \frac{b_{зр}}{\operatorname{tg} \frac{\psi}{2}} \cdot K \right) \rho, \quad (2.21)$$

де $b_{зр}$ – граничне лінійне зношення леза за шириною, мм;

δ_{\max} – гранична товщина ріжучої кромки, мм;

δ_0 – початкова товщина ріжучої кромки, мм;

L – величина крила лапи за довжиною, мм;

ψ – кут розхилу крил культиваторної лапи, град.;

K – коефіцієнт пропорційності $K=1,28$;

ρ – густина матеріалу з якого виготовлено культиваторну лапу (для сталі 65 Г $\rho=7,85 \cdot 10^{-3}$), г/мм³.

Проаналізувавши отриманий вираз (2.21) встановлено, що на величину граничного вагового зношення суттєво впливають величина крила лапи за довжиною L та кут його загострення α (рис 3)

Рисунок 2.18 – Залежність зменшення маси культиваторної лапи m_2 від кута її загострення α та довжини крила лапи L

Підставивши у вираз (2.21) геометричні параметри культиваторних лап КВАНТ–12, а саме, кут загострення $\alpha=18^\circ$, кут розхилу крил лапи, град $\psi =65^\circ$, величина крила лапи за довжиною $L=425$ мм, отримаємо величину граничного зменшення маси таких лап, яка становить 619 г.

2.5 Прогнозування підвищення ресурсних показників культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції

Підвищення ресурсних показників культиваторних лап досягається шляхом підвищення зносостійкості леза за використання методу технологічної конвергенції. Враховуючи геометричні параметри леза зміцненого за методом технологічної конвергенції (рис. 2.10) та отримані математичні виразами (2.5), (2.10) та (2.16) визначимо площу електроконтактного зміцнення:

$$S_{e3} = b_{\partial3} \cdot \delta_0 + \frac{b_{\partial3}^2 (tg\alpha - tg\alpha_o)}{2}. \quad (2.22)$$

Отриманий вираз (2.22) дозволяє визначити площу електроконтактного зміцнення в перерізі леза за методу технологічної конвергенції. При цьому враховуючи (рис. 2.10) та отримані математичні вирази (2.5), (2.10), (2.16), (2.20) та (2.22) площа додаткового зміцнення електродуговим методом з використанням порошкових матеріалів визначаємо за виразом:

$$S_{\partial3} = b_{ep} \cdot \delta_0 + \frac{b_{ep}^2 (tg\alpha - tg\alpha_o)}{2} - b_{\partial3} \cdot \delta_0 + \frac{b_{\partial3}^2 (tg\alpha - tg\alpha_o)}{2}. \quad (2.23)$$

Спростивши вираз (2.23) отримаємо:

$$S_{\partial3} = \frac{(b_{ep} - b_{\partial3})(2 \cdot \delta_0 + (b_{ep} + b_{\partial3})(tg\alpha - tg\alpha_o))}{2}. \quad (2.24)$$

Отриманий вираз (2.24) дозволяє розрахунковим методом спрогнозувати площу в перерізі леза додаткового зміцнення з використанням порошкових матеріалів.

Під час прогнозування ресурсних показників культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції з врахуванням отриманих математичних моделей (2.5), (2.11) та (2.20) площу основи в перерізі леза визначаємо за виразом:

$$S_{oz} = \frac{b_{zp}^2 \cdot tg\alpha_o}{2}. \quad (2.25)$$

Прогнозування підвищення ресурсних показників культиваторних лап зміцнених тільки електроконтактним способом відносно об'ємно загартованих лап та їх зносостійкості визначаємо за виразом:

$$\varepsilon_{лез} = \frac{S_{oz} \cdot \varepsilon_o + S_{ez} \cdot \varepsilon_{ez}}{S_{oz} + S_{ez}} \quad (2.26)$$

Підставивши математичні моделі (2.10), (2.25) у вираз (2.26) отримаємо:

$$\varepsilon_{лез} = \frac{\frac{b_{zp}^2 \cdot tg\alpha_o}{2} \cdot \varepsilon_o + \left(b_{zp} \cdot \delta_0 + \frac{b_{zp}^2 (tg\alpha - tg\alpha_o)}{2} \right) \varepsilon_{ez}}{\frac{b_{zp}^2 \cdot tg\alpha_o}{2} + b_{zp} \cdot \delta_0 + \frac{b_{zp}^2 (tg\alpha - tg\alpha_o)}{2}} \quad (2.27)$$

Після спрощення вираз (2.27) набуде вигляду:

$$\varepsilon_{лез} = \frac{2 \cdot \delta_0 \cdot \varepsilon_{ez} + b_{zp} (\varepsilon_{ez} (tg\alpha - tg\alpha_o) + \varepsilon_o \cdot tg\alpha_o)}{2 \cdot \delta_0 + b_{zp} \cdot tg\alpha} \quad (2.28)$$

Отриманий вираз (2.28) дозволяє розрахунковим методом спрогнозувати кратність підвищення ресурсних показників культиваторних лап зміцнених тільки електроконтактним способом відносно об'ємно загартованих лап.

Поряд з цим прогнозування кратності підвищення ресурсних показників культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів визначаємо за виразом:

$$\varepsilon_{лкз} = \frac{S_{oz} \cdot \varepsilon_o + S_{dz} \cdot \varepsilon_{dz} + S_{mz} \cdot \varepsilon_{mz}}{S_{oz} + S_{dz} + S_{mz}} \quad (2.29)$$

Підставивши отримані математичні моделі (2.22), (2.24) та (2.25) у вираз (2.29) і після спрощення отримаємо:

$$\varepsilon_{\text{лкс}} = \frac{b_{\text{зп}} \left(2 \cdot \delta_0 \cdot \varepsilon_{\text{мз}} + b_{\text{зп}} \left(\varepsilon_{\text{мз}} (\text{tg} \alpha - \text{tg} \alpha_0) + \varepsilon_0 \cdot \text{tg} \alpha_0 \right) \right) + b_{\text{дз}} (\varepsilon_{\text{ез}} - \varepsilon_{\text{мз}}) (2 \cdot \delta_0 + b_{\text{зп}} (\text{tg} \alpha - \text{tg} \alpha_0))}{b_{\text{зп}}^2 \cdot \text{tg} \alpha + 2 \cdot \delta_0 \cdot b_{\text{зп}}} \quad (2.30)$$

Підставивши у вираз (2.30) його величини ($b_{\text{зп}} = 15$ мм, $\delta_0 = 0,5$ мм, $\alpha = 20^\circ$, $\alpha_0 = 14,83^\circ$, $\varepsilon_{\text{мз}} = 4,46$, $\varepsilon_{\text{ез}} = 3,48$, $\varepsilon_0 = 1$) отримаємо графічну залежність впливу відносної зносостійкості додаткового зміцнення методом технологічної конвергенції на підвищення ресурсних показників культиваторних лап у порівнянні з лапами зміцненими електроконтактним способом (рис. 2.19).

Рисунок 2.19 – Вплив відносної зносостійкості точкового зміцнення на підвищення ресурсних показників культиваторних лап

Аналізуючи отримані математичну залежність (2.30) і графічне її відображення (рис. 2.19), встановлено, що збільшення зносостійкості додаткового зміцнення на 72 % з 3,38 до 5,84 відносно електроконтактного зміцнення дозволяє підвищити ресурс таких культиваторних лап на 41,2 %.

2.6 Висновки за розділом

1. В результаті аналізу процесів абразивного зношування лез культиваторних лап з різними варіантами зміцнення встановлено взаємозв'язок між лінійним зношенням леза та зміною товщини його ріжучої кромки в процесі експлуатації.

2. Теоретично обґрунтовано вплив товщини ріжучої кромки культиваторної лапи на зміну сили опору культиватора та встановлено, що збільшення товщини ріжучої кромки культиваторної лапи з 0,5 мм до 4 мм призводить до зростання сили опору культиватора на 29,6%.

3. За результатами теоретичних досліджень встановлено, що за поверхневого зміцнення культиваторних лап і лінійного зношення ширини леза на 15 мм, сила опору культиватора КВАНТ–12 становитиме близько 81 кН, що на 18,7 % менше, ніж за використання лап з об'ємним зміцненням.

4. Отримано математичні вирази для прогнозування та порівняння витрат пального на виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту залежно від способу зміцнення леза. В результаті встановлено, що за експлуатації культиватора з лапами, робоча поверхня яких зміцнена за технологічною конвергенцією, витрати пального зменшуються на 10,9 %, при цьому середня витрата пального під час експлуатації культиваторних лап з поверхневим зміцненням становить 4,9 л/га, а об'ємно загартованих 5,5 л/га.

5. Обґрунтовано параметри та режими процесу зміцнення культиваторних лап методом технологічної конвергенції та визначено раціональну відстань між точками додаткового зміцнення від ріжучої кромки лап за зміцнення їх електроконтактним способом та їх крок. За умови $\alpha = 20^\circ$, $\delta_{max} = 6$ мм, $\beta = 10^\circ$, $\varepsilon_z = 3,48$, $\varepsilon_o = 1$, відстань до центра точки зміцнення становить 19,9 мм за її діаметра 18 мм.

6. Отримано залежність розрахунку величини граничного зменшення маси експериментальних культиваторних лап, яка для лап культиватора

КВАНТ-12 становить 619 г і залежить від кута загострення α , кута розхилу крил лапи і величини крила лапи за довжиною.

7. Отримано математичний вираз, який дозволив спрогнозувати підвищення ресурсних показників культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції. Встановлено, що збільшення зносостійкості додаткового зміцнення на 72 % відносно електроконтактного зміцнення дозволяє підвищити ресурс таких культиваторних лап на 41,2 %.

Список використаних джерел до 2 розділу

2.1 Козаченко А., Шкрегаль А., Блезнюк О., Вотченко А., Дроботенко А. Влияние параметров лезвия на долговечность лап культиваторов. *MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture*. 2013. Vol.15. No 7. 61–66.

2.2 Пасюта А. Г. Определение характера износа режущих элементов почвообрабатывающих машин. *Технологический аудит и резервы производства* 2014. № 6/1(20). С. 8–11.

2.3 Фаюршин А. Ф. Хакимов Р. Р., Тункин А. А., Салимьянова И. И. Обработка результатов данных полевых испытаний рабочих органов почвообрабатывающих машин, упрочненных порошковыми композициями. *Путь науки. Международный научный журнал*. 2014, №10 (49) С. 29–31.

2.4 Трубилин Е. И., Абликов В. А., Лютый А. Н., Соломатина Л. П. Сельскохозяйственные машины (конструкция, теория и расчет) ЧАСТЬ I. Краснодар: КГАУ, 2-е издание перераб. и дополн., 2008. 200 с.

2.5 Чернышев Ю. В. Разработка твердого сплава и технологии упрочнения плоских режущих органов почвообрабатывающих машин: дисс. ... канд. техн. наук. Курск. 2002. 139 с.

2.6 ДСТУ ISO 4197:2004/ ГОСТ ИСО 4197-2005 Орудия почвообрабатывающие. Культиваторные лапы. Присоединительные размеры 2006.

2.7 ГОСТ 23.2.164-87. Лапы и стойки культиваторов. Общие технические условия. Введ. 01.07.88. Дейст. До 2003 г. 42 с.

2.8 Чабанний В. Я. Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення. Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. 353 с.

2.9 Романов С. В. Повышение топливной экономичности двигателей сельскохозяйственных машинно-тракторных агрегатов путем применения водной инъекции: дисс. ... канд. техн. наук. Троицк, 2017. 207 с.

2.10 Новиков В. С., Петровский Д. И., Повышение долговечности стрелчатых лап культиваторов. *Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина»* Москва, 2017. № 4 (80) С. 49–53.

2.11 Ерохин М. Н., Новиков В. С. Прогнозирование долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин при их разработке. *Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина»*. Москва, 2017. № 6 (82). С. 56–62.

2.12 Бобрицький В. М. Підвищення зносостійкості різальних елементів робочих органів ґрунтообробних машин : дис ... канд. техн. наук. Кіровоград, 2007. 182 с.

2.13 Севернев М. М. Износ деталей сельскохозяйственных машин. Ленинград: «Колос», 1972. 288 с.

2.14 Ткачев В. Н., Финштейн Б. М., Казинцев Н. В., Алдырев Д. А. Индукционная наплавка твердых сплавов. М.: Машиностроение, 1970. 182 с.

РОЗДІЛ 3

ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1 Програма експериментальних досліджень

В процесі виконання експериментальних досліджень передбачалося:

- дослідження характеру та величини зношень культиваторних лап серійного виробництва в процесі їх експлуатації;
- обґрунтування способу і матеріалів для зменшення величини зношування робочих поверхонь культиваторних лап;
- розроблення схем та режимів зміцнення робочих поверхонь культиваторних лап методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів;
- дослідження впливу порошкових матеріалів наплавлених методом технологічної конвергенції на підвищення ресурсу культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту;
- дослідження впливу режимів нанесення зміцнюючих покриттів методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів на висоту та діаметр точки зміцнення;
- проведення польових випробувань культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів та встановити залежність величини зношень від наробітку;
- розроблення та впровадження технологічного процесу зміцнення робочих поверхонь культиваторних лап при виготовленні та відновленні;
- визначення економічної ефективності від впровадження технологічного процесу зміцнення культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту методом технологічної конвергенції.

3.2 Методика експериментальних досліджень

3.2.1 Дослідження дефектів культиваторних лап, що виникають в процесі їх експлуатації

Робочі органи зберігають роботоздатний стан до тих пір, поки значення їх конструктивних параметрів забезпечують виконання функціонального призначення в допустимих межах відхилень, відповідно до вимог нормативно-технічної та конструкторської документації. Кожний робочий орган має декілька критеріїв граничного стану.

Спостереження дефектів культиваторних лап проводились в господарстві ПП «Агроекологія», Полтавської обл., основними ґрунтами якого є чорноземи типові малогумусні середньосуглинкові. Протягом 4 років експлуатації культиваторів КПЕ-3.8 та КШУ-8, на яких за сезон лапи змінювались на нові 2 рази.

Деформація або руйнування робочих органів відбувається внаслідок недостатньої міцності деталі або при аварійному випадку (порушенні правил та умов експлуатації, наїзди на сторонні предмети і т.д.) (рис. 3.1). Такі робочі органи замінюються на нові і відлік наробітку ведеться з початку.

а – відлом крила культиваторної лапи КПС-270; *б* – відлом крила в місці кріплення лапи культиватора КВАНТ–12; *в* – протирання місця кріплення відновленої культиваторної лапи КПС-330

Рисунок 3.1 – Загальний вигляд деформованих (руйнованих) культиваторних лап

Ступінь підрізання кореневищ бур'янів культиваторними лапами залежить від радіусу різальної кромки леза. В свою чергу зміна цього параметру робочих органів призводить до збільшення сили опору та до перевитрат пального.

Зміна глибини обробітку ґрунту призводить до невідповідності агротехнічним вимогам та неякісного підрізання та подрібнювання рослинних решток, в тому числі і при зношенні робочих органів до величин, при яких можливий контакт з ґрунтом корпусних деталей (рис. 3.2). Такий стан оцінюється візуально.

1 – культиваторна лапа КВАНТ-12; 2 – нижня частина культиваторної стійки;
3 – стійка культиваторної лапи

Рисунок 3.2 – Загальний вигляд культиваторних лап КВАНТ-12 зношених до величин, при яких відбувається контакт з ґрунтом корпусної деталі – нижньої частини стійки

Зменшення ширини захвату при лінійному зносі деталей за довжиною та шириною призводить до виконання додаткових технологічних операцій.

Для визначення доцільності відновлення робочих органів при експлуатації їх на різних ґрунтах першочергово проводиться операція дефектування. При цьому деталі розділяються на такі, що придатні до подальшої експлуатації, придатні до ремонту (рис. 3.3 б, в) та такі, що підлягають вибракуванню (рис. 3.3 а).

a – наскрізне протирання у місці кріплення (підлягає вибракуванню);
б, в – мають граничне зношення крил (придатні для відновлення)

Рисунок 3.3 – Загальний вигляд гранично зношених робочих органів з вибракувальними ознаками за шириною захвату, товщиною та шириною

Відновленню підлягають деталі, що досягли граничних меж зношення і не придатні для подальшої експлуатації за якого їх відновлення буде технічно можливим.

До вибракувальних ознак відносили:

- руйнування культиваторних лап в місцях кріплення за якого деталі не підлягають відновленню (рис. 3.1 *в*);
- руйнування частин культиваторних лап, після якого деталі не підлягають відновленню (рис. 3.1 *а, б*);
- протирання культиваторних лап в місцях кріплення, яке призводить до зниження міцності деталі (рис. 3.3 *а*);
- зношення робочих органів до величин, при яких можливий контакт з ґрунтом корпусних деталей (рис. 3.2).

За цими критеріями культиваторних лап визначали доцільність їх відновлення методом ремонтних елементів, який полягає у обрізуванні зношеної частини, виготовленні ремонтних елементів, електроерозійній обробці, зварюванні та додатковому зміцненні дуговим методом з використанням порошкових матеріалів.

Важливо, щоб критерії граничного стану культиваторних лап при експлуатації кореспондувались з основними критеріями їх ремонтпридатності. Не допускається зношування вітчизняних та імпорتنих культиваторних лап за

шириною крил до розміру менше 10 мм від внутрішньої частина крила, зношування лап за товщиною в місці кріплення – менше 4 мм, а товщину решти площі лапи – менше 4–5 мм [3.2].

Дотримання цих умов експлуатування робочих органів дозволить своєчасно замінювати зношені деталі на нові або відновлені, що зведе до мінімуму відсоток вибракування зношених робочих органів та знизить витрати на придбання нових запасних частин.

3.2.2 Дослідження граничних значень величини зношень культиваторних лап, визначення коефіцієнтів відновлення і вибраковування деталей

Величини зношень робочих органів ґрунтообробних машин, і в першу лап культиваторів, досліджували шляхом вивчення стану робочих поверхонь цих деталей, відхилення від розмірів за кресленнями, ширини лез, ширини захвату лап, віддалі до носка лап, величин цих відхилень, їх форми. Для отримання достовірних результатів визначення величин зношень вибиралася мінімальна кількість робочих органів ґрунтообробних машин, які підлягають мікрометражу – мінімальний об'єм спостережень.

На основі результатів мікрометражу встановленої кількості робочих органів робили заключення про стан та розміри поверхонь деталей, які контактували з ґрунтом, їх відхилення від допустимих розмірів, про наявність інших дефектів, які визначають можливість відновлення деталі в цілому, наприклад тріщини в місцях кріплення лап до стійок, відламування крил лап і інші дефекти.

Величини зношення визначались як різниця між геометричними розмірами нових і зношених робочих органів. Вимірювання величин зношення культиваторних лап проводились за схемою, приведеною на рисунку 3.4.

Рисунок 3.4 – Схема вимірювання величин зношення культиваторних лап КПЕ-410-430;КПС-220- 330, Horsch-370; Bellota-430

В результаті отримували кількісні показники щодо придатних до експлуатації деталей, деталей, що підлягають відновленню та деталей, що підлягають бракуванню. За результатами мікрометражу деталі, що мала тріщини, зломи, бракуються, якщо потребують відновлення, то відносилися до категорії деталей, що підлягають відновленню.

За результатами мікрометражу ремонтного фонду кількісно оцінювали коефіцієнт відновлення робочих органів та коефіцієнт вибракування. При цьому використовували вирази [3.4]:

$$K_{\sigma} = \frac{n_{\sigma}}{N_3}, \quad (3.1)$$

де K_{σ} – коефіцієнт вибракування деталей;

n_{σ} – кількість бракованих деталей;

N_3 – загальна кількість продефектованих деталей.

$$K_{\epsilon} = \frac{n_{\epsilon}}{N_3}, \quad (3.2)$$

де K_{ϵ} – коефіцієнт відновлення деталей;

n_{ϵ} – кількість деталей, що підлягають відновленню.

Ці коефіцієнти призначені до використання при визначенні програм ремонту культиваторних лап в умовах ремонтних майстерень та підприємств сільськогосподарського виробництва.

3.2.3 Спосіб дискретного нанесення зміцнюючих матеріалів

Дослідження способів нанесення зміцнюючих матеріалів на поверхні робочих органів проводили з метою визначення раціональних методів і матеріалів, які доцільно використовувати для зміцнення культиваторних лап. До уваги брались такі фактори як: функціональне призначення робочих органів, характеристика властивостей покриттів, геометричні розміри та конфігурація зон локального нанесення зміцнюючого покриття, технічні можливості реалізації вибраного способу нанесення, наявність та вартість обладнання. В процесі визначення доцільності застосування для нанесення зміцнюючих покриттів досліджувались такі способи: електроерозійний (для одночасного загострення та зміцнення), електроіскрове легування, електродугове наплавлення, газополуменеве напилення з наступним оплавленням, тощо [3.1, 3.2].

Після вибору способу нанесення зміцнюючих покриттів на конкретні види робочих органів визначали матеріали для нанесення цими способами. Для цього проводили аналіз номенклатури матеріалів, які використовують для зміцнення робочих поверхонь (порошки, дроти порошкові, дроти суцільного перерізу, штучні електроди для ручного наплавлення, тощо), та вибирали для подальших досліджень матеріали, які найбільш придатні до нанесення вибраними способами і створюють покриття з необхідними властивостями. За умов рівних технічних характеристик, перевага в остаточному виборі матеріалів для зміцнення надавалась матеріалам вітчизняного виробництва та тим, які мають меншу вартість.

Дослідження з нанесення зміцнюючих покриттів проводили на лапах культиватора КВАНТ-12. Для цього на робочі поверхні лап культиватора

дуговим методом графітовим електродом СК Ø8x305 мм та наплавлювальним електродом Т-590 Ø5x450 мм з використання зварювального випрямляча ВДУ-506 наносили зміцнюючі шари з використанням порошкових матеріалів.

При цьому напруга на дузі варіювалась в межах 25–45 В, сила струму 150–300 А. Процес наплавлення проводили з перервами (паузами). Час наплавлення 1-6 с, перерва 2-5 с. Процес наплавлення виконували за схемами, представленими на рисунках 3.5, 3.6.

a – віддаль точкового зміцнення до кінця леза, $a \geq 1,5$ мм; d – діаметр точкового зміцнення, $d \leq 25$ мм; h – висота точкового зміцнення, $h \leq 2,5$ мм; 1 – випрямляч зварювальний універсальний ВДУ-506; 2 – електродотримач; 3 – графітовий електрод або Т-590; 4 – точкове зміцнення; 5 – лезо культиваторної лапи; 6 – зварювальний стіл.

Рисунок 3.5 – Схема точкового зміцнення культиваторних лап

Дослідження впливу кількості точкового зміцнення та зон локального зміцнення, що впливають на епюри, характер та величин зношення проводили за результатами експлуатаційних випробувань двох схем локального зміцнення лез культиваторних лап, а саме, розташування точкового зміцнення у носовій частині та кінців крил, що забезпечить робочу ширину захвату, проведення інтенсивного зміцнення носової частини культиваторної лапи та кінців крил та зміцнення крил культиваторних лап за довжиною з періодичністю 25 мм.

Для дослідження режимних показників процесу нанесення зміцнюючих порошків було виготовлено зразки із сталі 65 Г товщиною 8 мм. Довжина зразків знаходилась в межах від 350 мм до 410 мм, а їх ширина від 40 мм до 80 мм.

1 – порошковий матеріал; 2 – культиваторна лапа; 3 – графітний або електрод Т-590; 4 – сформована зносостійка точка.

Рисунок 3.6 – Схема точкового електродугового наплавлення леза культиваторної лапи порошковими матеріалами

Нанесення проводили електродами двох марок, а саме графітовим зварювальним СК $\text{Ø}8 \times 305$ мм та наплавлювальним електродом Т-590 $\text{Ø}5 \times 450$ мм за допомогою випрямляча для ручного дугового зварювання ВДУ-506. На поверхню зразка наносили 3–5 г порошку, для подальшого оплавлення електродом. Напругу при цьому змінювали в межах від 25 до 45 В, час нанесення змінювали в межах від 1 до 6 секунд.

3.2.4 Методика визначення зміни геометричних параметрів лез культиваторних лап в процесі експлуатації

Перелік робочих органів ґрунтообробних машин, що працюють в абразивному середовищі і мають найінтенсивніше зношення порівняно з іншими деталями, складався в першу чергу на основі експертних оцінок, а саме,

збору інформації з джерел первинного обліку та опитуванням інженерно-технічного персоналу господарств, що експлуатують ґрунтообробну техніку. В перелік деталей на відновлення та зміцнення включались робочі органи культиваторів найбільш розповсюджених в Україні марок вітчизняного та іноземного виробництва, які потребують відновлюванню. Номенклатуру складено у вигляді таблиці, згідно вимог до оформлення нормативно-технічної документації на ремонт та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки [3.3] і розділено по групах відповідно до фірм-виробників.

Для дослідження зміни конфігурації культиваторних лез в процесі експлуатації, через певний наробіток 8, 23, 42 та 55 га визначали наступні показники: ширина крила в межах нанесеного матеріалу, радіус різальної кромки, ширина затилкової фаски та кут її нахилу. Визначення параметрів леза культиваторних лап проводилось «методом гіпсових зліпків» (рис. 3.7) а вимірювання ширини крила B_{max} виконували штангенциркулем.

1 – крило культиваторної лапи; 2 – матеріал для ліплення (пластилін); 3 – зліпок виготовлений із гіпсової універсальної шпаклівки KNAUFMULTI – FINISH;

B_{max} – ширини крила культиваторної лапи

Рисунок 3.7 – Схема виготовлення зліпків з крил культиваторних лап

Враховуючи, що на кожній культиваторній лапі нанесено різні зносостійкі порошкові матеріали у вигляді точок, формування зліпків проводилось по схемі представлений на рисунку 3.21.

- 1 – нанесений зносостійкий матеріал у вигляді точкового зміцнення;
 2 – втиснений матеріал для ліплення в лезо культиваторної лапи.

Рисунок 3.8 – Схема розташування місць для формування зліпків із леза культиваторних лап

Після проведення відтиску всіх точок на лезі культиваторної лапи у ємкості готувалась суміш гіпсової універсальної шпаклівки KNAUFMULTI – FINISH та води. Отримана суміш щільно заливалась в форму сформовану відтиском матеріалу для ліплення. За такою методикою проводилось формування конфігурації леза та її заповнення для всіх робочих органів культиватора КВАНТ-12. Для повного затвердіння гіпсової шпаклівки у формі проводилась технологічна пауза 120 годин при кімнатній температурі 20-25°C після чого роз'єднували верхню і нижню частини матеріалу для ліплення (рис. 3.22)

- 1 – матеріал для ліплення; 2 – зліпок виготовлений із гіпсової універсальної шпаклівки KNAUFMULTI – FINISH.

Рисунок 3.9 – Схема видалення зліпка з форми

Отримані даним методом зліпки розрізались по середині точкового зміцнення перпендикулярно задній частині крила, а потім маркувались із вказанням номера культиваторної лапи, лівого чи правого крила культиваторної лапи, номера точки на крилі лапи та наробітку на один робочих орган, наприклад: 25-П-5 8 га. За такою схемою проводили зняття геометричних параметрів леза культиваторних лап зміцнених технологічною конвергенцією через кожні 8, 23, 42 та 55 га наробітку на один робочий орган та зберігались у відповідних коробках (рис. 3.10)

Рисунок 3.10 – Загальний вигляд зліпків лез культиваторних лап зміцнених технологічною конвергенцією

В подальшому торцеві частини зліпків шліфувались на наждачному папері зернистістю Р1000. Після чого отримані поверхні зліпків фіксувались методом сканування за допомогою сканера Cenor Laser Base MF3110. Відскановані зображення профіля лез оброблялись за допомогою програмного забезпечення КОМПАС-3D та визначали параметри ріжучої кромки, а саме, радіус ріжучої кромки, кут нахилу затилкової фаски, ширину затилкової фаски.

Рисунок 3.11 – Схема визначення радіусу ріжучої кромки леза

Отримані дані зміни геометричних параметрів лез культиваторних лап в процесі експлуатації за схемами (3.7–3.11) використовувались для подальшого встановлення математичних і графічних залежностей за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel, StatSoft STATISTICA, RegMod.MathCAD.

3.2.5 Обґрунтування мінімальної кількості об'єктів спостережень величини зношування експериментальних зразків зміцнених культиваторних лап

Експлуатаційні дослідження зношень культиваторних лап показали, що для різних матеріалів зміцнення інтенсивність величини зношення відрізняються. Тому доцільно мінімальну кількість об'єктів досліджень визначити окремо для кожного матеріалу зміцнення.

Згідно плану спостережень $[NUN]$ за мінімальний об'єм спостережень приймали об'єм вибірки N [3.5]. Вихідними даними для розрахунку мінімального об'єму культиваторних лап були ймовірність довіри, гранична відносна похибка, коефіцієнт варіації та вид закону розподілу випадкової величини. Розрахунки проводились за загальноприйнятими методиками [3.6–3.8].

Згідно методики виконання робіт для визначення необхідної кількості лап, що підлягають дослідженню, вибираємо план спостережень $[NUN]$, при якому об'єм спостережень N – об'єм вибірки. За вихідну інформацію приймали дані спостережень величин зношень лез культиваторних лап.

За встановленими дисперсією σ^2 , середнім квадратичним відхиленням σ встановлено, що коефіцієнт варіації змінюється в залежності від матеріалу зміцнення культиваторних лап і варіюється в межах 0,06 – 0,3. За результатами розрахунку коефіцієнту варіації розподіл зношення культиваторних лап відповідає нормальному закону розподілу Гауса. Згідно таблиці, приведеній у [3.5], відповідно розрахованого коефіцієнта варіації, прийнятою довірчою ймовірністю 0,95 та граничною відносною похибкою 0,15 встановлено кількість лап, що підлягають випробуванню. Результати розрахунків наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Результати розрахунку мінімальної кількості експериментальних лап

№ п/п	Найменування матеріалу зміцнення	Коефіцієнт варіації	Мінімальна кількість експериментальних лап, шт.
1	2	3	4
1	ПГ-10К-01 + Т-590	0,06	4
2	ПГ-10К-01 + Графітовий	0,17	5
3	ПС-12НВК-01 + Т-590	0,16	5
4	ПС-12НВК-01 + Графітовий	0,09	4
5	ФХБ-1 + Т-590	0,06	4
6	ФХБ-1 + Графітовий	0,06	4
7	Сормайт + Т-590	0,15	5
8	Сормайт + Графітовий	0,16	5
9	Електроерозійна обробка	0,11	4

З аналізу результатів розрахунку мінімальної кількості експериментальних лап, встановлено, що для забезпечення довірчої ймовірності 0,95 необхідно провести різну кількість випробувань в залежності від матеріалу зміцнення, наприклад для матеріалу ПГ-10К-01 + Т-590 кількість повторностей випробувань становить 4, а для матеріалу ПС-12НВК-01 + Т-590

кількість випробувань становить 5. Тому згідно результатів представлених, в таблиці 3.1, за мінімальну кількість випробувань вибрано максимальну кількість культиваторних лап, яка становить 5 шт.

3.2.6 Методика експлуатаційних випробувань культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції

Залежності зношень від наробітку визначали з урахуванням додаткових результатів замірів робочих органів, що продовжувались експлуатуватись у виробничих умовах ПП «Агроєкологія». При цьому виміри зношень робочих органів виконували аналогічно з методикою виконання робіт за 2013 рік.

Технічні вимоги до технологічного процесу нанесення порошкових матеріалів на леза робочих органів ґрунтообробних машин були розроблені на основі результатів досліджень режимів нанесення зміцнюючих покриттів і включають наступне: вимоги до комплектності технічної документації; рівень деталізації технологічних операцій; вимоги до технологічного оснащення (випускається промисловістю, цехове, потрібно розробити); вимоги до обладнання з урахуванням особливостей технології та режимів виконання технологічних операцій.

Розроблення типового проекту технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів із застосуванням порошкових матеріалів виконували згідно вимог СОУ 29.3-37-186: 2004 р.

3.2.7 Методика проведення експлуатаційних випробувань з визначення витрат пального під час експлуатації культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції

Дослідження витрати пального при експлуатації культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції проводили в господарстві ПП «Агроєкологія» під час виконання технологічної операції «культивация на

глибину 5 см» колісним трактором Fendt 936 Varіо з культиватором КВАНТ–12.

Рисунок 3.12 – Загальний вигляд культиватора КВАНТ–12 загрегатованого з трактором Fendt 936 Varіо

Під час проведення експериментальних досліджень з визначення витрати пального при експлуатації серійних культиваторних лап та лап, зміцнених методом технологічної конвергенції використовували трактор Fendt 936 Varіо, який оснащений двигуном внутрішнього згорання потужністю 360 к.с. Робоча швидкість руху трактора Fendt 936 Varіо загрегатованого з культиватором КВАНТ–12 становила 8 км/год. В процесі дослідження за допомогою бортового комп'ютера вмонтованого в трактор Fendt 936 Varіо фіксували наробіток за зміну, який розподілявся на кількість культиваторних лап та питому витрату пального при цьому проводили вимірювання товщини ріжучих кромek лез культиваторних лап.

3.2.8 Визначення економічного ефекту від впровадження технології зміцнення

Визначення очікуваного економічного ефекту від використання запропонованої технології зміцнення стрілочастих лап приводимо шляхом порівняння витрат на придбання нових культиваторних лап серійного

виробництва з витратами на зміцнення культиваторних лап на прикладі культиватора КВАНТ-12 (виробник ННЦ «ІМЕСГ»).

Загальний економічний ефект складається з ефекту від збільшення ресурсу культиваторних лап та ефекту від зниження витрат на пально-мастильні матеріали при виконанні технологічних операцій обробітку ґрунту і визначається за виразом:

$$E = E_3 + E_n, \quad (3.3)$$

де E_3 – економічний ефект від збільшення ресурсу зміцнених культиваторних лап за розробленою технологією, грн;

E_n – економічний ефект від зниження витрат пально-мастильних матеріалів, грн.

Економічний ефект за рахунок збільшення ресурсу культиваторних лап при виконанні технологічних операцій обробітку ґрунту визначали за виразом:

$$E_3 = C_n \cdot \frac{W_3}{W_n} - (C_n + C_3), \quad (3.4)$$

де C_n – ціна нової культиваторної лапи серійного виробництва, грн;

W_n – ресурс нової культиваторної лапи, га;

W_3 – ресурс зміцненої культиваторної лапи, га;

C_3 – собівартість зміцнення нової культиваторної лапи, грн.

Економічний ефект за рахунок зниження витрат паливно-мастильних матеріалів при виконанні технологічних операцій обробітку ґрунту визначали за виразом:

$$E_n = (W_k \cdot Q_c \cdot C_n) - (W_k \cdot Q_3 \cdot C_n) \Rightarrow W_k \cdot C_n \cdot (Q_c - Q_3), \quad (3.5)$$

де W_k – наробіток культиватора, га;

C_n – ціна дизельного пального, грн;

Q_c – витрати пального при виконанні технологічних операцій обробітку ґрунту новими культиваторними лапами серійного виробництва, л/га;

Q_z – витрати пального при виконанні технологічних операцій обробітку ґрунту зміцненими культиваторними лапами, л/га.

Для визначення оптимальних параметрів технічних задач використовують математичні моделі трьох основних типів: аналітичні моделі, моделі поверхні відгуку, імітаційні моделі. В наших дослідженнях можливо застосовувати тільки моделі другого типу. При таких дослідженнях частини моделі складають апроксимаційні рівняння вибраного виду. Моделі такого типу використовують тоді, коли відгук системи непередбачений, що робить неможливим створення деталізованої моделі виходячи з технічних принципів. В зв'язку з тим, що змінні взаємозалежні, то моделі поверхні відгуку надійні тільки в обмеженій області значень змінних системи.

3.2.9 Перевірка адекватності отриманих експериментальних даних теоретичним моделям

Для отримання моделі поверхні відгуку використали значення експериментальних даних для функцій: усадка і твердість.

Поверхня відгуку є рівняння регресії, коефіцієнти якого отримували за допомогою метода найменших квадратів. Реалізація такого методу виконана за допомогою програмного забезпечення STAT, розробленого в ННЦ "ІМЕСГ".

Адекватність рівнянь регресії за достовірністю коефіцієнта множинної детермінації, значення якого повинно відрізнятись від нуля при заданій ймовірності 95%.

Перевірку на адекватність отриманих експериментальних даних виконували за виразом [3.7]:

$$P_{\partial} = X \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma}, \quad (3.6)$$

де X – середнє арифметичне значення експериментальних даних;

n – кількість повторностей експериментальних досліджень;

σ – середнє квадратичне відхилення;

t_{γ} – критерій достовірності який пов'язаний з величиною ймовірності (критерій $t_{\gamma} = 1.96$ при умові $P = 0,95$ означає, що 100% експериментальних значень попадуть в інтервал довірчої надійності 95%)

Обробка дослідних даних проводилась в програмах Microsoft Excel 2010, StatSoft STATISTICA, MathCAD V15, КОМПАС-3D V16.

Список використаних джерел до 3 розділу

3.1 Кожухова Н. Ю. Наплавочное армирование рабочих органов почвообрабатывающих машин, эксплуатирующихся на тяжелых почвах (на примере плужных лемехов): дисс. ... канд. техн. наук. Брянск, 2011. 211 с.

3.2 Берштейн Д. Б., Кисеткова Н. И., Сорокина Е. М. и др. Макрогеометрия и изнашивающая способность почвенных абразивных частиц. *Трение и износ*. 1992. Т.13. № 2. С. 333–339

3.3 Икрамов У. А. Расчетные методы оценки абразивного износа. М.: Машиностроение, 1987. 288 с.

3.4 Хітов І. О., Гавриш В. С. Ремонт машин і обладнання. Навчальній посібник. Рівне: НУВГП, 2012. 184 с.

3.5 РД 50-690-89. Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным. Москва, 1990.

3.6 ГОСТ 15895-77. Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.

3.7 Веденяпин Г. В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных. М.: Колос, 1967. 158 с.

3.8 Гранкін С. Г., Малахов В. С., Черновол М. І., Черкун В. Ю. Надійність сільськогосподарської техніки. К.: Урожай, 1998. 204 с.

РОЗДІЛ 4

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

4.1 Дефекти культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту

В процесі дослідження дефектів культиваторних лап встановлено, що на одному робочому органі може бути одночасно кілька дефектів, наприклад затуплення леза, зношення носка лапи за довжиною, зношення лапи за шириною, що призводить до зменшенням ширини захвату.

Основні дефекти культиваторних лап, які експлуатувались в умовах земель ПП «Агроєкологія» на культиваторах КПЕ–3.8 і КШУ–8 та їх наслідки після наробітку 40 га на один робочий орган наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Дефекти лап серійного виробництва до культиваторів КПЕ-3.8 і КШУ-8 та вплив їх на функціональні якості

№ п/п	Зовнішні ознаки дефектів	Вплив на функціональні якості	Частка дефектів, %
1	Деформація (руйнування)	Відмова, повна втрата працездатності	9,0
2	Затуплення леза внаслідок збільшення радіусу різальної кромки	Погіршення підрізання бур'янів і підвищення сили опору культиватора	72,7
3	Утворення затилкової фаски за шириною та нахилом до дна борозни	Зменшення глибини обробки, підвищення сили опору культиватора	27,3
4	Зношення носка лапи за довжиною	Зменшення глибини обробки, збільшення сили опору, підвищення зносу хвостовій частині лапи	63,7
5	Зношення лапи за шириною із зменшенням ширини захвату	Зниження міцності деталі і здатності знищення бур'янів	36,3
6	Зношення лапи за товщиною	Зниження міцності деталі, прискорений знос носка	27,0

За отриманими результатами досліджень дефектів культиваторних лап в процесі експлуатації (табл. 4.1) побудовано гістограму, яка показує відсоток дефектів робочих органів за критеріями граничних станів (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Дефекти робочих органів серійного виробництва культиваторів КПЕ-3.8 та КШУ-8

Статистичний аналіз результатів експериментальних випробувань робочих органів серійного виробництва дозволив встановити, що основними дефектами культиваторних лап є затуплення ріжучих кромки – 72,7%, зношення носка лапи за довжиною – 63,7% і зношення леза за шириною – 36,3%. Найменша кількість дефектів складає деформація і руйнування – 9,0%.

Виходячи із викладеного можна зробити висновок, що найпоширенішими дефектами, які лімітують ресурсні показники культиваторних лап є затуплення леза внаслідок збільшення радіуса різальної кромки, а також зношення носка лапи за довжиною та леза за шириною. Для збільшення ресурсних показників та підвищення якості виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту культиваторними лапами серійного виробництва доцільно застосовувати поверхневе зміцнення носків та лез, що дозволить підвищити зносостійкість цих поверхонь і, як наслідок, культиваторних лап в цілому.

4.2 Аналіз величин зношень, визначення коефіцієнтів відновлення і повторюваності дефектів

Згідно методики досліджень величин зношень за схемою (рис. 3.4.) проведено вимірювання зношених лап культиваторів Bourgault-310, Kockerling Allrounder-10, КПС-330, КПЕ-410, КПЕ-430, Horsch-375, КВАНТ-12. Результати вимірювань приведені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Результати вимірювань величин зношень культиваторних лап

Робочий орган	Наробіток, га	Величина зношення, мм				
		a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Культиваторна лапа Bourgault (Борго) 310мм	45	73-60	53-38	40-50	42-54	37-54
Культиваторна лапа Kockerling Allrounder-10	20	43-36	22-16	16-11	18-12	25-18
Культиваторна лапа КРН, КПС-330мм	25	52-37	21-17	10-18	12-23	24-16
Культиваторна лапа КПЕ-410	39	78-52	42-54	45-55	39-53	40-55
Культиваторна лапа КПЕ-430мм	42	64-49	37-52	38-56	41-54	36-50
Культиваторна лапа Horsch-375мм	50	73-60	53-38	40-50	42-54	37-54
Культиваторна лапа КВАНТ-12	55	16-8	6-4	8-5	7-4	5-3

За даними (табл. 4.2) та результатами мікрометража розраховано коефіцієнти повторюваності дефектів, які представлені в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 – Коефіцієнти повторюваності дефектів нових та відновлених культиваторних лап

№ п/п	Дефекти	Коефіцієнти повторюваності дефектів робочих органів	
		КПЕ-410 нові	КВАНТ-12 зміцнені
1	Деформація (руйнування)	0,09	0,05
2	Затуплення леза внаслідок збільшення радіусу різальної кромки	0,73	0,11
3	Утворення затилкової фаски за шириною та нахилом до дна борозни	0,27	0,16
4	Зношення носка за довжиною	0,64	0,21
5	Зношення лапи за шириною із зменшенням ширини захвату	0,36	0,11
6	Зношення лапи за товщиною	0,27	0,03

В результаті досліджень встановлені співвідношення коефіцієнтів повторюваності дефектів нових та відновлених культиваторних лап, які показані на гістограмі (рис. 4.2).

Рисунок 4.2 – Коефіцієнти повторюваності дефектів нових та відновлених культиваторних лап

В результаті аналізу коефіцієнтів повторюваності дефектів культиваторних лап встановлено, що основними дефектами є: затуплення леза внаслідок збільшення радіусу різальної кромки що становить 73% для серійних і 11% для зміцнених; зношення носка за довжиною, для серійних - 64%, зміцнених – 21% при наробітку 55 га.

За даними експлуатаційних досліджень і встановленими граничними величинами зношення культиваторних лап розраховано коефіцієнти придатності для подальшої експлуатації, вибракування та придатності деталей для відновлення (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 – Коефіцієнти придатності для подальшої експлуатації, вибракування та придатності деталей для відновлення

№ п/п	Коефіцієнти	Серійні культиваторні лапи	Зміцнені культиваторні лапи
1	Придатності для подальшої експлуатації	0,12	0,07
2	Вибракування	0,59	0,04
3	Придатності для відновлення	0,29	0,89

За даними таблиці 4.4 встановлено, що зміцнені культиваторні лапи методом технологічної конвергенції на 93,2% вибраковуються менше, придатних для відновлення на 67,4% більше та придатних для подальшої експлуатації на 41,7% більше в порівнянні з серійними.

Таким чином, за результатами проведених досліджень встановлено, що в культиваторних лапах, які працюють на тяжких ґрунтах, доцільно зміцнювати леза за всією їх довжиною на ширину до 25–30 мм. Культиваторні лапи, які працюють в умовах ґрунтів із підвищеним вмістом піску, необхідно додатково зміцнювати в носковій частині на ширину 40–50 мм.

Культиваторні лапи, що конструктивно виконані зі змінним долотом, раціонально зміцнювати по лезу з двох сторін на ширину 25–30 мм. Зона

додаткового зміцнення змінного долота культиваторних лап, за даними аналізу величин зношення, має розташовуватись починаючи від ріжучої кромки і закінчуватись за 20–25 мм до отвору для кріплення та покривати всю ширину носка.

Результати, отримані під час визначення зон, характеру та величин зношень робочих органів використані для обґрунтування раціональних способів локального зміцнення культиваторних лап з урахуванням їхніх геометричних форм та розмірів.

Епюри зношення культиваторних лап підтверджують робочу гіпотезу, згідно з якою зміцнення доцільно проводити першочергово в місцях найімовірнішого зношення з урахуванням умов роботи та характеристики ґрунтів. Локальне зміцнення дає змогу з мінімальними витратами порівняно дорогих зміцнювальних матеріалів збільшити ресурс нової чи відновленої деталі в декілька разів.

4.3 Обґрунтування порошкових матеріалів для зміцнення культиваторних лап

З метою обґрунтування раціональних матеріалів на виготовлені експериментальні культиваторні лапи у вигляді точкового локального зміцнення наносились стійкі до абразивного зношення матеріали, а саме, ПГ-10К-01, ПС-12НВК-01, ФХБ-1, Сормайт - 1.

Вибір матеріалів, які забезпечують найкращі показники проти абразивного зношення, проводився за результатами лінійного зношення крил експериментальних культиваторних лап після виробничих випробувань з наробітком 55 га.

1 - ПС-12НВК-01 + Т-590; 2 - ПГ-10К-01 + Т-590; 3 - ФХБ-1 + Т-590;
 4 - ПГ-10К-01 + Графітовий; 5 - Сормайт + Т-590; 6 - ПС-12НВК-01 +
 Графітовий; 7 - ФХБ-1 + Графітовий; 8 - Сормайт + Графітовий

Рисунок 4.3 – Залежність величини лінійного зношення від марки електроду та порошкового матеріалу

За результатами вимірювань лінійного зношення крил експериментальних культиваторних лап встановлено, що найкращі показники отримано з використанням матеріалу ПС-12НВК-01, нанесеним наплавлювальним електродом Т-590 Ø5x450 мм. (рис. 4.3).

4.4 Дослідження впливу режимів нанесення зміцнюючих покриттів на лапи культиваторів методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів

На основі результатів отриманих експериментальних досліджень впливу режимів електродугового наплавлення дискретного зміцнення з використанням порошкових матеріалів, встановлено, що висота і діаметр точок характеризують якісні показники формування дискретного зміцнення поверхні стрічастих культиваторних лап.

В результаті досліджень встановлено, що при напрузі менше 25 В та часі електродугового наплавлення дискретного зміцнення 2–3 секунди, процес формування покриття погіршується, зменшується глибина проплавлення, висота наплавленого дискретного зміцнення знаходиться в межах 2,4–2,5 мм, а діаметр 13,5–14,5 мм. При збільшенні напруги 40 В та часу нанесення за 3–4 секунд відбувається розбризування матеріалу, що призводить до утворення просідання точки на глибину 0,8–1,2 мм, при цьому діаметр дискретного зміцнення збільшується до 20–22 мм (рис. 4.4).

Рисунок 4.4 – Залежність діаметра точок зміцнення та їх висоти від напруги на дузі

Отримані математичні і графічні моделі дозволяють обґрунтувати режими електродугового наплавлення дискретного зміцнення з використанням порошкових матеріалів. Наприклад, прийнявши межі висоти дискретного зміцнення в діапазоні 0,5–1,0 мм, можна визначити раціональні значення напруги 35–37 В. За такої напруги діаметр дискретного зміцнення становить 18,5–19,1 мм.

Для подальших досліджень впливу зміцнюючих матеріалів на процес абразивного зношування стрілочастих культиваторних лап, прийнято під час електродугового наплавлення застосовувати раціональні режими, а саме, напруга 35–37 В, струм 190–220 А, час наплавлення 3–4 секунди.

4.5 Випробування культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту, зміцнених методом технологічної конвергенції

Виготовлені та зміцненні на експериментальній ділянці лабораторії ННЦ «ІМЕСГ» культиваторні лапи з шириною захвату 420 мм (рис. 4.5) проходили випробування в польових умовах. Ця робота проведена ННЦ «ІМЕСГ» спільно з ПП «Агроєкологія» Полтавської обл., Шишацького району.

Рисунок 4.5 – Загальний вигляд комплекту виготовлених робочих органів і зміцнених стрілочастих лап до культиватора КВАНТ-12

Виготовлені та зміцненні культиваторні лапи були встановлені на культиватор з шириною захвату 12 м, виготовлений в ННЦ «ІМЕСГ» (рис. 4.6).

Рисунок 4.6 – Культиватор КВАНТ-12, укомплектований виготовленими і зміцненими робочими органами для проведення випробувань в польових умовах

Рисунок 4.7 – Загальний вигляд лап культиватора КВАНТ-12 після наробітку 55 га на один робочий орган

Для визначення зміни лінійного зношення за шириною леза в залежності від зміцнення різними порошковими матеріалами, після виробничих випробувань були відібрані експериментальні культиваторні лапи з наробітком 8, 23, 42, 55 га (рис. 4.8).

- 1 - ПС-12НВК-01 + Т-590; 2 - ПГ-10К-01 + Т-590; 3 - ФХБ-1 + Т-590;
 4 - ПГ-10К-01 + Графітовий; 5 - Сормайт + Т-590; 6 - ПС-12НВК-01 +
 Графітовий; 7 - ФХБ-1 + Графітовий; 8 - Сормайт + Графітовий;
 9 – Електроерозійна обробка; 10 - Серійні культиваторні лапи.

Рисунок 4.8 – Залежність лінійного зношення лез від наробітку лап культиватора КВАНТ-12

З рис. 4.8 видно, що за наробітку 55 га на один робочий орган культиватора лінійне зношення лез зміцненого порошковим матеріалом ПС-12НВК-01 та електродом Т-590 становить 5,3 мм і має більші ресурсні показники на 43,6% ніж лап зміцнених електроконтактним способом.

1 - ПС-12НВК-01 + Т-590; 2 - ПГ-10К-01 + Т-590; 3 - ФХБ-1 + Т-590;
 4 - ПГ-10К-01 + Графітовий; 5 - Сормайт + Т-590; 6 - ПС-12НВК-01 +
 Графітовий; 7 - ФХБ-1 + Графітовий; 8 - Сормайт + Графітовий;
 9 – Електроерозійна обробка; 10 - Серійні культиваторні лапи.

Рисунок 4.9 – Залежність інтенсивності зношування лез культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції з використанням різних порошкових матеріалів

1 - ПС-12НВК-01 + Т-590; 2 - ПГ-10К-01 + Т-590; 3 - ФХБ-1 + Т-590;
 4 - ПГ-10К-01 + Графітовий; 5 - Сормайт + Т-590; 6 - ПС-12НВК-01 +
 Графітовий; 7 - ФХБ-1 + Графітовий; 8 - Сормайт + Графітовий; 9 –
 Електроерозійна обробка; 10 - Серійні культиваторні лапи.

Рисунок 4.10 – Залежність зносостійкості лез культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції з використанням різних порошкових матеріалів

Встановлено, що найкращі результати зносостійкості показав матеріал ПС-12НВК-01 наплавлений електродом Т-590 Ø5x450 мм (рис. 4.8) і описується наступною залежністю:

$$b_i = 0,085W - 0,056 \quad (4.1)$$

де b_i – величина лінійного зношення леза культиваторної лапи, мм;

W – наробіток на одну лапу культиватора, га.

Результати проведених лабораторних досліджень зношування маси зміцнених і серійних лап показали, що за наробітку зміцнених лап 55 га, середня маса зношення становить 436 г, що на 40,3 % менше ніж серійних лап (рис. 4.11).

Рисунок 4.11 – Залежність зменшення маси лап культиватора КВАНТ-12 від їх наробітку

Після обробки отриманих результатів лабораторно-польових випробувань лап культиватора КВАНТ-12 отримали математичні моделі процесу вагового зношення серійних m_c і зміцнених m_z лап в залежності від наробітку W :

$$m_c = 1,3 \cdot 10^{-3} \cdot W^{1.58} \quad (4.2)$$

$$m_3 = 2,38 \cdot 10^{-4} \cdot W^{1.875} \quad (4.3)$$

де m_c , m_3 – відповідно вага зношеного матеріалу серійних і зміцнених культиваторних лап, кг;

W – наробіток на одну лапу культиватора, га.

Радіус ріжучої кромки є одним із основних параметрів культиваторних лап, який впливає на витрату пального під час виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту. В процесі експлуатаційних випробувань визначали вплив зносостійких порошків на зміну радіуса різальної кромки (рис. 4.12). Для забезпечення достовірності експериментальних даних культиваторні лапи експлуатувались весь період 55 га без додаткового загострення.

1 – ПГ-10К-01 + Т-590; 2 – ПГ-10К-01 + Графітовий; 3 – Сормайт + Графітовий;
 4 – Електроерозійна обробка; 5 – Сормайт + Т-590; 6 – ПС-12НВК-01 + Т-590;
 7 – ФХБ-1 + Т-590; 8 – ПС-12НВК-01 + Графітовий; 9 – ФХБ-1 + Графітовий

Рисунок 4.12 – Залежність зміни радіуса ріжучої кромки лапи від наробітку

В результаті випробувань встановлено, що серійні лапи мають значне збільшення радіусу різальної кромки до 1,64 мм. При цьому найкращі результати показали лапи, зміцнені порошком ПС-12НВК-01 з використанням електроду Т-590 - 0,91 мм, що на 44% менше ніж серійні.

За результатами прискорених випробувань на абразивне зношування додаткового зміцнення лез культиваторних лап різними порошковими матеріалами та наплавлення їх різними електродами встановлено відносну зносостійкість цих матеріалів (табл. 4.5).

Таблиця 4.5 – Відносна зносостійкість додаткового зміцнення в залежності від використання порошкових матеріалів

№ п/п	Марка порошкового матеріалу	Марка електрода яким проводили наплавлення порошкового матеріалу	Середня вага зношення покриття після 10 хв. випробування на абразивне зношування, г	Відносна зносостійкість
1	ПС-12НВК-01	Т-590	0,00262	5,04
2	ПС-12НВК-01	Графітовий	0,00311	4,24
3	ПГ-10К-01	Т-590	0,00247	5,34
4	ПГ-10К-01	Графітовий	0,00255	5,18
5	ФХБ-1	Т-590	0,00250	5,27
6	ФХБ-1	Графітовий	0,00337	3,92
7	Сормайт	Т-590	0,00280	4,72
8	Сормайт	Графітовий	0,00360	3,67
9	Електроерозійна обробка	Т-590	0,00294	4,49
10	Електроерозійна обробка	-	0,00379	3,48
11	Еталон – Сталь 65Г		0,01320	1,00

Результати перевірки адекватності теоретичних моделей з прогнозування ресурсних показників культиваторних лап експериментальним даним приведено на графіку з ймовірністю довіри 95 % (рис. 4.13).

1 – теоретичні дані; 2 – експериментальні дані; 3 – інтервали довіри

Рисунок 4.13 – Вплив відносної зносостійкості точкового зміцнення на підвищення ресурсних показників культиваторних лап

4.6 Залежність витрати пального при експлуатації культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції

За результатами експериментальних досліджень з визначення витрат пального при експлуатації серійних культиваторних лап та лап, зміцнених методом технологічної конвергенції при виконанні технологічної операції – культивація на глибину 5 см, за допомогою колісного трактора Fendt 936 Vario укомплектованого культиватором КВАНТ–12 представлено графічну модель зміни витрат пального при експлуатації культиваторних лап серійного виробництва і лап, зміцнених методом технологічної конвергенції. Результати перевірки адекватності отриманих теоретичних моделей з визначення витрат

пального із експериментальними даними враховуючи інтервалами довіри з ймовірністю довіри 95 % приведено на графіках (рис. 4.14, 4.15).

1 – теоретичні дані; 2 – експериментальні дані; 3 – інтервали довіри

Рисунок 4.14 – Залежність питомих витрат пального та товщини ріжучої кромки від величини лінійного зношення серійних культиваторних лап при експлуатації МТА – Fendt 936 Vario + Horsh Агросоюз FG–11.30

За результатами проведених експериментальних досліджень з визначення витрати пального від величини зношення лез серійних культиваторних лап та їх інтервалу довіри встановлено, що експериментальні дані підтверджують теоретичні припущення щодо збільшення товщини ріжучої кромки культиваторних лап в процесі їх експлуатації, що призводить до збільшення витрат пального. При експлуатації серійних культиваторних лап з наробітком 55 га на один робочий орган їх лінійне зношення за шириною леза становить 9,4 мм (рис. 4.14) при цьому питома витрата пального становить 5,6 л/га, що на 27,3 % більше від початкових умов. Середній показник питомої витрати пального за період експлуатації 55 га серійних культиваторних лап становить 5,0 л/га.

1 – теоретичні дані; 2 – експериментальні дані; 3 – інтервали довіри

Рисунок 4.15 – Залежність питомих витрат пального та товщини ріжучої кромки від величини лінійного зношення культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції при експлуатації МТА – Fendt 936 Vario + КВАНТ–12

За експлуатації культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів та наробітку 55 га на один робочий орган (рис. 4.15). витрата палива становить 4,9 л/га, що на 5,0 % більше від початкових умов, при цьому середній показник питомої витрати пального становить 4,8 л/га.

В результаті аналізу отриманих експериментальних даних (рис. 4.14, 4.15) встановлено, що за однакових експлуатаційних умов та наробітку культиваторних лап 55 га витрата пального при використанні лап зміцнених методом технологічної конвергенції на 4 % менше ніж за використання серійних лап.

Перевірка на адекватність отриманих теоретичних моделей експериментальним даним показала, що теоретичні дані знаходяться в довірчому інтервалі експериментальних даних

Висновки за розділом

1. За результатами експериментальних випробувань культиваторних лап серійного виробництва встановлено, що основними дефектами лап є затуплення ріжучих кромки – 72,7%, зношення носка лапи за довжиною – 63,7%, зношення леза за шириною – 36,3%, деформація і руйнування – 9,0% це дозволило обґрунтувати зони зміцнення робочих поверхонь культиваторних лап та застосування поверхневого зміцнення носків та лез, що дозволить підвищити зносостійкість цих поверхонь і, як наслідок, культиваторних лап в цілому.

2. В результаті порівняльного аналізу коефіцієнтів повторюваності дефектів культиваторних лап встановлено, що зміцнені культиваторні лапи методом технологічної конвергенції на 93,2% вибіраються менше, придатних для відновлення на 67,4% більше та придатних для подальшої експлуатації на 41,7% більше в порівнянні з серійними лапами.

3. Експлуатаційні випробування у виробничих умовах культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції з використанням різних порошкових матеріалів, показали, що, за наробітку 55 га на один робочий орган культиватора, лінійне зношення леза, зміцненого порошковим матеріалом ПС–12НВК–01 та електродом Т–590 становить 5,3 мм і має більший на 43,6 %ресурсний показник, ніж лапи зміцнені електроконтактним способом.

4. В результаті виробничої перевірки зношування маси зміцнених культиваторних лап в умовах ПП «Агроєкологія» встановлено, що середній ресурс культиваторних лап, зміцнених за розробленою технологією, на 40,3 % вищий в порівнянні з ресурсом лап серійного виробництва.

5. В результаті польових випробувань встановлено, що за наробітку 55 га радіус заокруглення ріжучої кромки культиваторних лап з точковим зміцненням порошковим матеріалом ПС–12НВК–01 з використанням електроду Т-590 становить 0,9 мм і на 44% менше, ніж серійних лап.

РОЗДІЛ 5

РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗМІЦНЕННЯ КУЛЬТИВАТОРНИХ ЛАП ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

5.1 Розроблення технологічного процесу зміцнення культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту з використанням методу технологічної конвергенції

За результатами проведених досліджень з вибору способів та матеріалів для нанесення зміцнюючих покриттів на робочі органи ґрунтообробних машин, режимів локального зміцнення ремонтних вставок, режимів та способів приварювання їх до остова робочих органів розроблено вимоги до технологічного процесу нанесення порошкових матеріалів на леза робочих органів ґрунтообробних машин (Додаток Б).

Вид технологічного процесу за організацією виробництва – типовий. Ступінь деталізації опису технологічного процесу – маршрутно-операційний. Послідовність виконання основних технологічних операцій наступна: формування геометричних розмірів зношеного робочого органу – правка, (при необхідності), виготовлення ремонтних вставок, електроерозійна обробка ремонтних вставок, приварювання вставок до остова, локальне точкове зміцнення з додаванням порошкових матеріалів.

За результатами проведених досліджень зі зміцнення робочих органів електроерозійним методом [1.13, 1.15, 1.37] раціональні режими повинні бути такими: сила струму 430-480 А, напруга на дузі 45–48 В, температура охолоджуючої рідини 20–60 °С. При цьому отримуємо зносостійкий шар шириною 25–30 мм і товщиною загостреної кромки після обробки 1,0–1,5 мм.

Локальне точкове зміцнення з додаванням порошкових матеріалів проводиться методом оплавлення графітовим зварювальним електродом або наплавлювальним електродом Т-590. Раціональні режими нанесення порошкових матеріалів повинні бути наступні: напруга 35–37 В, струм 190–220 А, час нанесення 3–4 секунди, при цьому отримуємо напавлену точку діаметром 18 ± 2 мм товщиною 0,5–1,0 мм.

Твердість поверхонь робочих органів після зміцнення повинна бути в межах від 55 HRC до 62 HRC.

Для забезпечення технологічних процесів зміцнення робочих органів в першу чергу використовувати обладнання промислового виробництва, яке за своїми технічними характеристиками забезпечує режими зміцнення.

Технологічна документація підлягає контролю, погодженню та затвердженню у відповідності до діючої нормативної документацією.

На основі результатів проведених досліджень та у відповідності з технічними вимогами до технологічних процесів нанесення зміцнюючих покриттів розроблено комплект документів на груповий технологічний процес відновлення і зміцнення культиваторних лап методом технологічної конвергенції з використанням порошкового матеріалу ПС-12НВК-01 (Додаток А).

За розробленим технологічним процесом (рис. 5.1), для випробувань було зміцнено комплект лап до культиватора КВАНТ-12 в кількості 38 шт., та відновлено 12 шт. культиваторних лап КПЕ-410.

Розроблена технологічна документація на відновлення параметрів та зміцнення культиваторних лап (Додаток А) впроваджена виробництво в умовах господарства ПП «Агроекологія» (Додаток Б).

Рисунок 5.1 – Схема технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів порошковими матеріалами електродуговим методом

Відновлені та зміцнені за розробленою технологією робочі органи ґрунтообробних машин пройшли лабораторно-польові випробування.

Результати випробувань показали, що середній ресурс лап культиваторів, зміцнених за розробленою технологією на 40,3 % вищий в порівнянні з ресурсом лап серійного виробництва (Додаток Б).

5.2 Економічний ефект від підвищення довговічності культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту та зменшенню витрат пального завдяки їх зміцненню методом технологічної конвергенції

Економічний ефект від впровадження технології відновлення і зміцнення культиваторних лап досягається за рахунок збільшення ресурсу культиваторних лап на 40,3 % у порівнянні з серійними та зниження витрат паливно-мастильних матеріалів за виконання технологічних операцій обробітку ґрунту. Підвищення ресурсу культиваторних лап зумовлює зменшення тривалості простоїв агрегатів для заміни робочих органів. Розрахунок собівартості зміцнення культиваторних лап за розробленою технологією представлено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Розрахунок собівартості зміцнення лап

№ п\п	Найменування	Показник
1	2	3
1 Розрахунок затрат на матеріали для зміцнення культиваторної лапи		
1.1	Кількість точкового зміцнення на культиваторній лапі, шт	20
1.2	Маса порошкового матеріала ПС-12НВК-01 для наплавлення однієї точки, г	2,5
1.3	Маса електрода Т-590 для наплавлення однієї точки, г	3,4
1.4	Ціна порошкового матеріала ПС-12НВК-01, грн/кг	750
1.5	Ціна електродів Т-590, грн/кг	110
1.6	Загальна вартість матеріалів для зміцнення культиваторної лапи, грн.	44,93
1.4	Ціна порошкового матеріала ПС-12НВК-01, грн/кг	750
1.5	Ціна електродів Т-590, грн/кг	110

Продовження таблиці 5.1

1	2	3
1.6	Загальна вартість матеріалів для зміцнення культиваторної лапи, грн.	44,93
2 Розрахунок затрат на оплату заробітної плати		
2.1	Тривалість наплавлення точкового зміцнення, с	5
2.2	Тривалість підготовчих робіт для наплавлення точкового зміцнення, с	10
2.3	Тривалість зважування порошкових матеріалів для наплавлення точкового зміцнення, с	15
2.4	Питомі витрати заробітної плати зварювальника, грн/лапу	18,94
2.5	Нарахування на заробітну плату, грн	4,17
2.6	Накладні витрати, грн	11,36
2.7	Загальні витрати на заробітну плату для зміцнення однієї культиваторної лапи, грн	34,47
3 Затрати на експлуатацію обладнання і оренду приміщення		
3.1	Ціна зварювального обладнання Патон ВДИ-315S DC, грн	13000
3.2	Норма амортизаційних відрахувань	0,15
3.3	Кількість зміцнених культиваторних лап за рік, шт.	10656
3.4	Річні витрати на експлуатацію зварювального обладнання, грн	1950
3.5	Річні витрати на оренду приміщення, грн	16200
3.6	Питомі витрати на експлуатацію обладнання та оренду приміщення на одну лапу, грн	1,7
4 Затрати на електроенергію		
4.1	Споживана потужність зварювального обладнання, кВт/год	13
4.2	Вартість електричної енергії для промислових споживачів, грн./кВт	2,79
4.3	Час зміцнення однієї культиваторної лапи, год	0,028
4.4	Витрати на електроенергію на одну лапу, грн	1,01
5	Собівартість зміцнення однієї культиваторної лапи, грн	82,11

Для розрахунку економічного ефекту від впровадження запропонованої технології зміцнення взято типове господарство ПП «Агроекологія» Полтавської обл., з площею ріллі 7360 га. Основними ґрунтами є чорноземи типові глибокі середньосуглинкові.

Річний економічний ефект від використання зміцнених методом технологічної конвергенції лап культиватора КВАНТ-12 в господарстві ПП «Агроекологія» Полтавської обл., представлено у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – Економічний ефект від зміцнення лап для культиватора КВАНТ-12

№ п/п	Найменування	Зміцнена культиваторна лапа	Нова культиваторна лапа серійного виробництва
1	2	3	4
1 Визначення економічного ефекту від збільшення ресурсних показників			
1.1	Загальна вартість культиваторної лапи, грн	382,11	300
1.2	Кількість лап на культиваторі КВАНТ-12, шт	38	
1.3	Ресурс культиваторної лапи, га	55	40
1.4	Площа розораність сільськогосподарських угідь становить, га	7360	
1.5	Кількість замін лап на культиваторі КВАНТ-12, разів	3,5	4,8
1.6	Кількість лап за рік	134	184
1.7	Економічний ефект від підвищення ресурсу, грн	4618,68	-
2 Економічний ефект від зменшення витрат на пальне			
2.4	Середня витрата пального, л/га	4,8	5,0
2.4	Витрата на пальне за весь період експлуатації культиваторних лап, грн	1083456	1128600
2.5	Економічний ефект від зменшення витрат пального, грн	45144	-
3	Річний економічний ефект від зміцнення культиваторних лап, грн	49762,69	-
4	Економічний ефект від зміцнення на одну культиваторну лапу, грн	371,36	-

Річний економічний ефект від використання зміцнених методом технологічної конвергенції лап культиватора КВАНТ-12 становить 49762,7 грн.

5.3 Висновки за розділом

1. Створений технологічний процес відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин забезпечує підвищення ресурсних показників на 1,3-1,5 рази в порівнянні з ресурсом лап серійного виробництва.

2. Впроваджено партію відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин у виробництво в умовах ПП «Агроекологія» та встановлено, що середній ресурс лап культиваторів, зміцнених за розробленою технологією, в 40,3 % вищий в порівнянні з ресурсом лап серійного виробництва.

3. Позитивний економічний ефект запропонованої технології зміцнення культиваторних лап підтверджує доцільність її застосування при виготовленні, відновленні і зміцненні культиваторних лап.

4. Річний економічний ефект від використання зміцнених методом технологічної конвергенції лап культиватора КВАНТ-12 в господарстві ПП «Агроекологія» Полтавської обл., з площею ріллі 7360 га становить 49762,7 грн.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення впливу товщини ріжучої кромки культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції, на зміну сили опору культиватора в процесі експлуатації. Теоретично обґрунтовано доцільність підвищення ресурсних показників культиваторних лап зміцненням методом технологічної конвергенції з урахуванням зносостійкості точкового зміцнення, що дозволить підвищити ресурсні показники культиваторних лап та зменшити затрати на виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту. На основі проведених досліджень зроблені такі основні висновки:

1. Зношування робочих поверхонь культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту у процесі експлуатації впливає на зміну товщину ріжучої кромки леза. Із збільшенням наробітку товщина ріжучої кромки збільшується, за рахунок цього відбувається збільшення сили опору до значень, які призводять до перевитрат пального. Тому визначальним чинником зменшення сили опору робочого органу є стан ріжучої кромки, який є більш значимим, ніж стан інших робочих поверхонь.

2. Теоретично обґрунтовано вплив товщини ріжучої кромки культиваторної лапи на зміну сили опору культиватора та встановлено, що збільшення товщини ріжучої кромки культиваторної лапи з 0,5 мм до 4 мм призводить до зростання сили опору культиватора на 29,6%.

3. За результатами теоретичних досліджень встановлено, що за поверхневого зміцнення культиваторних лап і лінійного зношення ширини леза на 15 мм, сила опору культиватора КВАНТ–12 становитиме близько 81 кН, що на 18,7 % менше, ніж за використання лап з об'ємним зміцненням.

4. Отримано математичні вирази для прогнозування та порівняння витрат пального на виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту залежно від способу зміцнення леза. В результаті встановлено, що за експлуатації

культиватора з лапами, робоча поверхня яких зміцнена за технологічною конвергенцією, витрати пального зменшуються на 10,9 %, при цьому середня витрата пального під час експлуатації культиваторних лап з поверхневим зміцненням становить 4,9 л/га, а об'ємно загартованих 5,5 л/га.

5. Обґрунтовано параметри та режими процесу зміцнення культиваторних лап методом технологічної конвергенції та визначено раціональну відстань між точками додаткового зміцнення від ріжучої кромки лап за зміцнення їх електроконтактним способом та їх крок. За умови $\alpha = 20^\circ$, $\delta_{max} = 6$ мм, $\beta = 10^\circ$, $\varepsilon_3 = 3,48$, $\varepsilon_0 = 1$, відстань до центра точки зміцнення становить 19,9 мм за її діаметра 18 мм.

6. Отримано математичний вираз, який дозволяє прогнозувати підвищення ресурсних показників культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції. Встановлено, що збільшення зносостійкості додаткового зміцнення на 72 %, у порівнянні з електроконтактним дозволяє підвищити ресурс таких культиваторних лап на 41,2 %.

7. В результаті польових випробувань встановлено, що за наробітку 55 га радіус заокруглення ріжучої кромки культиваторних лап з точковим зміцненням порошковим матеріалом ПС–12НВК–01 з використанням електроду Т-590 становить 0,9 мм і на 44% менше, ніж серійних лап.

8. Експлуатаційні випробування у виробничих умовах культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції з використанням різних порошкових матеріалів, показали, що, за наробітку 55 га на один робочий орган культиватора, лінійне зношення леза, зміцненого порошковим матеріалом ПС–12НВК–01 та електродом Т–590 становить 5,3 мм і має більший на 43,6 % ресурсний показник, ніж лапи зміцнені електроконтактним способом.

9. В результаті виробничої перевірки зношування маси зміцнених культиваторних лап в умовах ПП «Агроєкологія» встановлено, що середній

ресурс культиваторних лап, зміцнених за розробленою технологією, на 40,3 % вищий в порівнянні з ресурсом лап серійного виробництва.

10. Річний економічний ефект від використання зміцнених методом технологічної конвергенції лап культиватора КВАНТ-12 в господарстві ПП «Агроекологія» Полтавської обл., з площею ріллі 7360 га становить 49762,7 грн.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

**Технологічний процес відновлення культиваторних лап і зміцнення їх
способом технологічної конвергенції**

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк..	№ докум.	Підп.	Дата
		05496135. 02351.00004 Р	25	1

ННЦ «ІМЕСГ» НААН			
Лапи культиваторів стрілчасті з хвостовиком			

Національна академія аграрних наук України
 Національний науковий центр
 “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
 (ННЦ “ІМЕСГ”)

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Заст. директора ННЦ «ІМЕСГ»
 _____ О.В. Сидорчук
 «22» 09 2014 р.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
 проекту групового технологічного процесу зміцнення
 культиваторних лап методом технологічної конвергенції при їх відновленні

Провідний науковий співробітник,
 канд. техн. наук, ст. наук. співроб.
 _____ М.О. Василенко
 «19» 09 2014 р.

ТА

Дубл.																				
Зам.																				
Правд.																				
											Зм.	Арк..	№ докум.	Підп.	Дата					
											05496135.			2	1					
											02351.00004 Р									
Перев.	Кучерявий																			
Розроб.	Буслаєв																			
					ННЦ "ІМЕСГ" НААН					05496135. 42300.00004 Р										
Н. контр.	Бабич																			
					Лапи культиваторів стрілочасті з хвостовиком															
А	Цех	Діль.	Рм.	Опер	Код найменування операції					ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТУ										
Б	Код, найменування устаткування					См	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОП	К шт.	Тп.з.	Т шт				
К/М	Найменування деталі, складальної одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н витр					
T01					005	(035, 045) машина електрична шліфувальна пряма типу ІЭ-2011 (Rebir TSM1-150)(1);														
02						щітка торцева ШТД-82x2 ОРГ 70-2847-3701-ТД (1); (015, 020, 030, 035, 045) окуляри														
03						ЗН 12-80-Г1 ГОСТ 12.4.013-85 (1); (015, 020, 025, 030, 035, 045) рукавиці брезентові ГОСТ 12.4010-75 (1);														
04						(010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055) тара ящикна цехова (1); (055) ганчір'я														
05																				
T06					010	(030, 040, 050) штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89 (1)														
07																				
T08					015	пристосування для обрізування зношеної частини лапи цехові (4)														
09																				
T10					020	підставка для сталевого листа цехова (1); рисувалка цехова (1); лінійка 1000 ГОСТ 427-75 (1);														
11						шаблони ремонтних вставок цехові (4); штангенциркуль ШЦ-II-250 – 0,05 ГОСТ 166-89(1); (060) штангенциркуль														
12						ШЦ-III-500-0,1-1 ГОСТ 166-89 (1)														
13																				
T14					030	(040) ключ 7811-0024 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (1); штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89 (1)														
15																				
16																				
МК/ВС		Відомість осчастки																	4	

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата
		05496135. 02351.00004	Р	2

05496135. 57301.00005	Р	010
--------------------------	---	-----

Схема дефектування лап

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата
-----	------	----------	--------	------

05496135.
02351.00004 Р 2

05496135.
5737525.00001 Р 015

Схема обрізування зношеної лапи

Таблиця 1 – Режими обробки та штучний час при обрізуванні лап культиватора

Виконання лапи (марка культиватора, агрегату)	B_2 , мм	Режими обробка				Довжина поверхні що обробляється, см	Штучний час, $T_{шт}$, хв
		Струм, I, А	Напруга, U, В	Тиск повітря, атм	Витрата повітря, л/хв		
КПЕ – 410 мм	15	35- 40	120	5,5	250	60	1,0
Finisher – 310 мм						38	0,5
Horsch-Агро- Союз – 370 мм						44	1,8
Bellota – 430 мм						58	1,0

Допоміжний час – 0,5 хв на деталь.

Допускається проводити газокисневе обрізування зношених лап.

										ГОСТ 3.1118 – 82				Ферма 2		
Дубл.																
Зам.																
Правд.																
										Зм.	Арк..	№ докум.	Підп.	Дата		
												05496135. 02351.00004 Р	3	1		
Перев.	Кучерявий															
Розроб.	Бусласв													05496135. 5732100.00002 Р		
										Лпаи культиваторів стрілочасті розпушувальні з хвостовиком						
Н. контр.	Бабич															
А	Цех	Діль.	Рм.	Опер	Код найменування операції					ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТУ						
Б	Код, найменування устаткування				См	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОП	К шт.	Тп.з.	Т шт	
К/М	Найменування деталі, складальної одиниці або матеріалу				Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н витр		
М01				Лист	Б-ПН-5,0 ГОСТ 19904-90, лист					Б-ПН-6,0 ГОСТ 19904-90, лист					Б-ПН-8,0 ГОСТ 19904-90,	
02					65Г-IV ГОСТ 1542-71					65Г-IV ГОСТ 1542-71					65Г-IV ГОСТ 1542-71	
03																
A04				020	Слюсарна											
B05					Ножиці кривошипні з похилим ножем НД 3312Б; верстат точильно-шліфувальний двохсторонній					ЗБ 634						
T06					Підставка для сталевого листа цехова; рисувалка цехова; лінійка 1000 ГОСТ 427-75;											
07					шаблони ремонтних вставок цехові (5)											
O08	1.				Різати лист на штаби, витримуючи розмір B_3 згідно таблиці 2										2,2	0,5
T09					Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89											
O10	2.				Різати штаби на пластини, витримуючи розмір L згідно таблиці 2										1,5	0,4
T11					Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,1-1 ГОСТ 166-89											
O12	3.				Різати пластини, витримуючи розмір L_1 згідно таблиці 2										0,8	0,4
T13					Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89											
O14	4.				Різати пластини, витримуючи розміри B_4 та L_2 згідно таблиці 2										0,8	0,4
T15					Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89											
O16	5.				Зачистити задирки, притупити кромки в ремонтних вставках										0,5	1,0
МК/КГО	Карта групової слюсарної операції													14		

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк..	№ докум.	Підпис	Дата
-----	-------	----------	--------	------

05496135.
02351.0000 Р 3

05496135.
5732100.00002 Р 020

Схеми ремонтних вставок до лап

КПЕ-410

Finisher, Horsch-Агро-союз

Bellota-430

Таблиця 2 – Розміри ремонтних вставок

Виконання лапи (марка культиватора, агрегату)	Режими обробка					Товщина вставки, мм	Маса, кг
	L, мм	L ₁ , мм	L ₂ , мм	B ₃ , мм	B ₄ , мм		
КПЕ – 410 мм	380	88	-	57	-	8	1,2
Finisher – 310 мм	300	80	30	45	35	5	0,4
Horsch-Агро-Союз – 370 мм	340	85	40	60	30	8	0,55
Bellota – 430 мм	425	92	42	60	-	8	1,07

ГОСТ 3.1118 – 82 Ф орма 2

Дубл.																									
Зам.																									
Правд.																									
Перев.	Кучерявий																								
Розроб.	Бусласв																								
Н. контр.	Бабич																								
А	Цех	Діль.	Рм.	Опер	Код найменування операції					ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТУ															
Б	Код, найменування устаткування					См	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОП	К шт.	Тп.з.	Т шт									
К/М	Найменування деталі, складальної одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н	внтр									
М01					Сталь 65 Г ГОСТ 14959-79																				
А02				030	Електроерозійна																				
Б03					Установка для загострення та зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин																				
04					01-10.016А; випрямляч зварювальний ВД-1202																				
Т05					Тара ящикна цехова; рукавиці брезентові ГОСТ 12.4.010-75																				
О06	1.				Встановити деталь на ложемент установки згідно схеми і закріпити															0,8					
Т07					Ключ 7811-0024 С1Х9 ГОСТ 2839-80																				
О08	2.				Обробити поверхню крила лапи дисковим електродом																				
Р09					Обробку проводити при зворотній полярності. Режими обробки та штучний час наведено в таблиці 3																				
Т10					Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89																				
М11					Вода технічна; електрод дисковий (барабан тормозний 469-3501070 автомобіля УАЗ або автомобіля «Москвич»).																				
12					Допускається використовувати зношені барабани																				
13																									
О14	3.				Зняти деталь															0,4					
15					Ключ 7811-0024 С1Х9 ГОСТ 2839-80																				
16																									
МК/КГО	Карта групової електроерозійної операції																								17

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата
-----	------	----------	--------	------

05496135. 02351.00004	Р	2
--------------------------	---	---

05496135. 57351.00004	Р	035
--------------------------	---	-----

Схема електроерозійної обробки

Таблиця 3 – Режими та штучний час при електроерозійній обробці

Виконання лапи (марка культиватора, агрегату)	I, А	U, В	V, м/хв	n, об/хв	Ширина обробки, мм	Штучний час, T _{шт} , хв
КПЕ – 410 мм	450-550	50-55	0,30-0,36	180-220	18-26	1,2
Finisher – 310 мм					18-24	0,9
Horsch-Агро-Союз – 370 мм					18-26	1,0
Bellota – 430 мм					18-26	1,2

Допоміжний час – 0,5 хв на деталь

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата
-----	------	----------	--------	------

05496135.				
02351.00004	Р			3

05496135.				
57390.00004	Р			045

Схема розміщення зварювальних точок

Таблиця 4 – Режими обробки та штучний час при зварюванні

Виконання лапи (марка культиватора, агрегату)	Режими зварювання			Довжина швів, см	Штучний час, Т _{шт} , хв
	I, А	U, В	Катет шва		
КПЕ – 410 мм	200-250	25-30	3	136	7,0
Finisher – 310 мм				94	4,8
Horsch-Агро-Союз – 370 мм				107	5,5
Bellota – 430 мм				139	7,1

Допоміжний час – 0,6 хв на деталь

Зварювання виконувати при працюючій витяжній місцевій вентиляції

ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 2

Дубл.																				
Зам.																				
Правд.																				
										Зм.	Арк..	№ докум.	Підп.	Дата						
											05496135.									
											02351.00004	P			2				1	
Перев.	Кучерявий																			
Розроб.	Буслав																			
										ННЦ "ІМЕСГ" НААН					05496135. 57391.00004 P					
Н. контр.	Бабич																			
										Лапи культиваторів стрілочасті розпушувальні з хвостовиком										
А	Цех	Діль.	Рм.	Опер	Код найменування операції					ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТУ										
Б	Код, найменування устаткування					См	Проф.	P	УП	КР	КОВД	ОН	ОП	К шт.	Тп.з.	Т шт				
К/М	Найменування деталі, складальної одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н	внтр				
M01					Сталь 65Г ГОСТ 14959-79															
A02				040	Наплавлювальна															
B03					Трансформатор зварювальний ТМ-100; стіл для електрозварювальних робіт ОКС-7523															
T04					Електродотримач ЄД-3117 У1 ГОСТ 14651-78; щиток НН-С-505 У1 ГОСТ 12.4.035-78;															
05					молоток 7850-0115 Хім. Окс. ГОСТ 2310-77; штангенциркуль ШЦ-І-125-0,1-1 ГОСТ 166-89;															
06					плоскогубці 7814-0096 Хім. Окс. ГОСТ 5547-93; рукавиці тип В ГОСТ 12.4.010-75															
O07					Нанести точкове наплавлення на робочу поверхню лапи згідно схеми.															
08					Наплавлення проводити при працюючій місцевій витяжній вентиляції															
P09					Режими обробки та штучний час наведено в таблиці 5															
T10					Тара ящикна цехова															
M11					Електрод Т-590 ø 4 ГОСТ 9466-75; порошковий матеріал марки ПС-12НВК-01.															
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
МК/КГО	Карта групової наплавлювальної операції															22				

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата
		05496135. 023351.00004	Р	2

05496135. 57391.00004	Р	050
--------------------------	---	-----

Схема точкового наплавлення

Таблиця 5 – Режими та штучний час при точковому наплавленні

Виконання лапи (марка культиватора, агрегату)	I, А	U, В	Діа- метр напла- вленої точки, мм	Висота точки, мм	Віддаль між точ- ками, мм	Штучний час, Т _{шт} , хв
КПЕ – 410 мм	190-220	36- 38	18-22	2,0-2,5	15-20	2,6
Finisher – 310 мм						1,8
Horsch-Агро-Союз – 370 мм						2,0
Bellota – 430 мм						3,0

Допоміжний час – 0,5 хв на деталь

Дубл.																				
Зам.																				
Правд.																				
										05496135.										
										02351.00004	Р							1	1	
Перев.	Кучерявий																			
Розроб.	Буслаєв																			
										ННЦ "ІМЕСГ" НААН				05496135.						
										Лапи культиватора стрілочасті з хвостовиком				57302.00003						Р
Н. контр.	Бабич																			
А	Цех	Діль.	Рм.	Опер	Код найменування операції					ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТУ										
Б	Код, найменування устаткування					См	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОП	К шт.	Тп.з.	Т шт				
К/М	Найменування деталі, складальної одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н	внтр				
A01				050	Контрольна					05496135.20300.00004					Р					
B02					Стіл для дефектування деталей ОРГ-1468-01-090А															
T03					Тара ящикна цехова															
O04	1.				Перевірити якість оброблення деталей – контроль 20 %															1,5
05					Наплавлена поверхня не повинна мати нерівностей величиною більше 3 мм															
T06					Штангенциркуль ЩЦ І-125-0,1-1 ГОСТ 166-89; лупа ЛТ-1-4х ГОСТ 25706-83															
O07	2.				Перевірити ширину захвата лапи (розмір В, див. карту ескізів) - контроль 20 %														0,2	0,3
T08					Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,5-0,1-1 ГОСТ 166-89															
O09	3.				Перевірити твердість обробленої поверхні деталі та нанесених точок – контроль 2%														2,5	3,0
10					Операцію виконувати до приварювання ремонтних вставок до остова лапи															
11					Твердість поверхні нанесених точок повинна бути не менше 60-61 HRC.															
12					Твердість поверхні деталі після електроерозійної обробки повинна бути не менше 56 HRC.															
T13					Прилад перевірки твердості ТКП-1 ГОСТ 9030-75															
14																				
15																				
16																				
МК/КГО	Карта груп вої операції технічного контролю															24				

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата
		05496135. 02351.00004 Р	1	1

Перев.	Кучерявий	<i>[Signature]</i>
Розроб.	Бусласв	<i>[Signature]</i>
Н. контр.	Бабиц	<i>[Signature]</i>

ННЦ "ІМЕСГ"
НААН

05496135.
20300.00004 Р

Лапи культиваторів стрілкової з хвостовиком

035, 050

Таблиця 6 – Параметри лапи стрілкової з хвостовиком

Виконання лапи (марка культиватора, агрегату)	B, мм	a, мм	t, мм	B ₁ , мм	C, мм	2γ, °	α, °
КПЕ – 410 мм	410	410	8-10	72	18-26	65	25
Finisher – 310 мм	310	300	5	60	18.24	60	20
Horsch-Агро-Союз – 370 мм	380	340	5	80	18-26	65	25
Bellota – 430 мм	430	425	8	60	18-26	65	25

Допускається після відновлення збільшення ширини захвата лап, але не більше, ніж на 10 мм (Finisher, Horsch-Агро-Союз), та на 15 мм (КПЕ, Bellota).

ДОДАТОК Б**Акти впровадження результатів досліджень**

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. генерального директора
ПП «Агроєкологія»Г.В. Лук'яненко
«15» 06 2012 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук

«15» 06 2012 р.

АКТ

впровадження дослідної партії відновлених та зміцнених робочих органів ґрунтообробної техніки з використанням методу технологічної конвергенції

Комісія в складі представників ННЦ «ІМЕСГ», зав. лабораторією Василенка М.О., молодшого наукового співробітника Буслаєва Д.О. та представника П.П. «Агроєкологія», головного інженера Курбали М.О. провела оцінку результатів польових випробувань та впровадження в умовах земель П.П. «Агроєкологія» Полтавської області відновлених та зміцнених за новою оригінальною технологією ННЦ «ІМЕСГ» методом технологічної конвергенції лезових робочих органів ґрунтообробної техніки.

В результаті випробувань встановлено, що відновлені та зміцнені за технологією ННЦ «ІМЕСГ» методом технологічної конвергенції лапи стрілчасті «HORSCH Агро-Союз» відповідають своєму функціональному призначенню. Напрацювання на одну лапу становить 60 га і лапи придатні до подальшої експлуатації.

Порівняльний аналіз зношень експериментальних лап (технологія ННЦ «ІМЕСГ») з серійними лапами «HORSCH Агро-Союз» показав, що ресурс експериментальних лап в 1,5-2,0 рази вищий.

Запропоновану ННЦ «ІМЕСГ» технологію зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки комісія рекомендує до широкого впровадження

Від ПП «Агроєкологія»

 М.О. Курбала

Від ННЦ «ІМЕСГ»

 М.О. Василенко

 Д.О. Буслаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук

«23» 04 2013 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор

ПП «Агроєкологія»

Г.В. Лук'яненко

«23» 04 2013 р.

А К Т

впровадження групового технологічного процесу виготовлення та зміцнення лап стрілочастих культиватора КВАНТ-12

«23» 04 2013 р.

Цей акт складений комісією у складі: голови - головного інженера ПП «Агроєкологія» Бодрого А.О. і членів комісії – бригадира тракторної бригади ПП «Агроєкологія» Резинки Г.М., завідуючого лабораторії відновлення зношених деталей ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., молодшого наукового співробітника цієї ж лабораторії Буслаєва Д.О., про те, що в ПП «Агроєкологія» впроваджено груповий технологічний процес виготовлення та зміцнення лап стрілочастих культиватора КВАНТ-12 05496135.02351.0002Р.

Висновки та пропозиції

Комісія вважає, що з ціллю зниження собівартості продукції с/г виробництва необхідно поширити досвід виготовлення, відновлення і зміцнення лап культиваторів на інші підприємства АПК України

Підписи:

Голова комісії

Члени комісії

А.О.Бодрий

Г.М.Резинка

М.О.Василенко

Д.О.Буслаєв

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В. Адамчук
 2013 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Генеральний директор
 ПП «Агроєкологія»

 Г.В. Лук'яненко
 2013 р.

А К Т

впровадження культиватора, виготовленого
 за договором №21 від 13.06.2012 р.

«Розроблення конструкторської документації та виготовлення дослідного зразка
 культиватора КВАНТ-12 для передпосівного обробітку ґрунту»

« 25 » 04 2013 р.

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника, директор Ставківської філії ПП «Агроєкологія» Курбала М.О., головний інженер ПП «Агроєкологія» Бодрий А.О., бригадир тракторної бригади Резинка Г.М., головний агроном Левченко Д.В., механізатор Сиволога Ю.І., та представники Виконавця, зав. лаб. ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., зав. відділу Грицишин М.І., м.н.с. Буслаєв Д.О., склали цей акт про те, що в період з 06 квітня 2013 р. по 25 квітня 2013 р. в ПП «Агроєкологія» було проведено перевірку культиватора, виготовленого за договором № 21 від 13.06.2012 р.

До перевірки представлено культиватор КВАНТ-12, розроблений і виготовлений в ННЦ «ІМЕСГ», а також настанова щодо його експлуатації.

В результаті перевірки культиватора на ранньо - весняному обробітку ґрунту в умовах господарства ПП «Агроєкологія» встановлено, що він виконує своє функціональне призначення відповідно до вимог.

До конструкції культиватора є такі зауваження та пропозиції:

- 1.Встановити прижим на планку кріплення шлангів до дишла.
- 2.Встановити на рами культиватора ящик для ЗП.
- 3.Обладнати культиватор знаками «Стоп» та «Поворот».
- 4.Передбачити установку на дишлі 2 запасних лап.
- 5.Виготовити 6 прижимів для регулювання другого ряду лап.
- 6.Захисні трубки на стійки виготовити довшими на 100 мм.
- 7.Передбачити розкоси для фіксування проміжних секцій в транспортному положенні.

Допрацювання культиватора згідно цих пропозицій буде проводитися в умовах ПП «Агроєкологія» спільно Замовником та Виконавцем.

Виконавець зобов'язується продовжувати авторський нагляд за роботою культиватора та, при необхідності, вносити корективи в конструкцію культиватора згідно побажань Замовника.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

 М.О. Василенко

 М.І. Грицишин

 Д.О. Буслаєв

ВІД ЗАМОВНИКА

 М.О. Курбала

 А.О. Бодрий

 Г.М. Резинка

 Д.В. Левченко

 Ю.І. Сиволога

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук

«26» 10 2015 р.

ЗАТВЕРДЖЕНОГенеральний директор
ПП «Агроєкологія»

Г.В. Лук'яненко

10 2015 р.

АКТ

дослідно-виробничої перевірки

культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції

Ми, що нижче підписалися, зав. відділом моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ, канд. техн. наук. ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., науковий співробітник ННЦ «ІМЕСГ» Буслаєв Д.О., провідний інженер Кучерявий В.М., молодший науковий співробітник Калінін О.Є. та представник від виробництва, бригадир тракторної бригади ПП «Агроєкологія» Резинка Г.М. склали цей акт про те, що в умовах ПП «Агроєкологія» проведена дослідно-виробнича перевірка робочих органів – культиваторних лап, відновлених і зміцнених за технологією, розробленою в ННЦ «ІМЕСГ», із використанням комбінованого зміцнення – електроерозійної обробки різальної кромки та додатковим локальним зміцненням з використанням порошкових матеріалів марки ПС-12НВК-01.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

Даний документ підтверджує, що в результаті дослідно-виробничої перевірки культиваторних лап: КПЕ 410; Horsch 375; Bellota 430; КВАНТ – 12; КВАНТ – 7, зміцнених за технологією ННЦ «ІМЕСГ», ресурс становить 55 га на один робочий орган, величина лінійного зношення за шириною леза становить від 6 до 8 мм, при цьому вага зношення культиваторних лап варіюється в межах 540...630 г.

ВИСНОВКИ

За результатами дослідно-виробничої перевірки культиваторних лап комісія рекомендує технологію відновлення і зміцнення, розроблену в ННЦ «ІМЕСГ» із використанням порошкового матеріалу марки ПС-12НВК-01, до широкого впровадження в умовах сільськогосподарських підприємств АПК України.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

М.О. Василенко

Д.О. Буслаєв

В. М. Кучерявий

О. Є. Калінін

Від ПП «Агроєкологія»:

Г.М. Резинка

ННЦ «ІМЕСГ»

Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ННЦ «ІМЕСГ»

О.В.Сидорчук

08 2015 р.

АКТ

лабораторних випробувань відновлених і зміцнених робочих органів
грунтообробних машин методом технологічної конвергенції

Комісія у складі:

Голова – зав. відділом, к.т.н., с.н.с.

М.О.Василенко

Члени комісії:

науковий співробітник

Д.О. Буслаєв

провідний інженер

В.М.Кучерявий

з 21 по 27 серпня 2015 року в умовах ННЦ «ІМЕСГ» у відповідності з календарним планом проведення робіт робочої програми на 2015 рік з виконання завдання 34.00.00.01Ф провела лабораторні випробування відновлених і зміцнених робочих органів грунтообробних машин.

На випробування було представлено відновлені і зміцнені культиваторні лапи КПЕ 410; Horsch 375; Bellota 430; КВАНТ – 12; КВАНТ – 7.

При проведенні випробувань використовувались штангенциркуль ЩЦ І-125-0,1-12 ГОСТ 166-89, лупа ЛТ-1-4х ГОСТ 25706-83, прилад перевірки твердості ТКП-1 ГОСТ 9030-75, індикатор годинникового типу ИЧ-5 ГОСТ 577-68.

Було проведено лабораторні випробування на:

- якість обробленої поверхні відновлених і зміцнених культиваторних лап за допомоги штангенциркуля ЩЦ І-125-0,1-12 і лупи ЛТ-1-4х;
- ширину захвата відновлених і зміцнених культиваторних лап за допомоги штангенциркуля ЩЦ І-125-0,1-12;
- твердість обробленої поверхні відновлених і зміцнених культиваторних лап за допомоги прилада перевірки твердості ТКП-1;
- шорсткість обробленої поверхні відновлених і зміцнених культиваторних лап за допомоги індикатора годинникового типу ИЧ-5 шляхом вимірювання висоти виступів та впадин.

За результатами лабораторних випробувань на:

- якість обробленої поверхні відновлених і зміцнених культиваторних лап, встановлено, що наплавлена поверхня має нерівності величиною до 4 мм;
- ширину захвата відновлених і зміцнених культиваторних лап, встановлено, що ширина захвату Horsch 375 становить 379 мм, КПЕ 410 – 416 мм, Bellota 430 – 438 мм, КВАНТ-7 – 414 мм, КВАНТ-12 – 417 мм;
- твердість обробленої поверхні відновлених і зміцнених культиваторних лап, встановлено, що твердість поверхні нанесених точок 64 HRC, твердість поверхні деталі після електроконтактного оброблення 58 HRC;
- шорсткість обробленої поверхні відновлених і зміцнених культиваторних лап, встановлено, що величина шорсткості знаходиться в інтервалі 0,4-0,6 мм.

Висновки:

За результатами лабораторних випробувань відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин (культиваторні лапи КПЕ 410, Horsch 375, Bellota 430, КВАНТ-12, КВАНТ-7) встановлено, що за шириною захвату, твердістю та шорсткістю обробленої поверхні робочі органи відповідають вимогам розробленого технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин методом технологічної конвергенції; за якістю наплавлена поверхня має нерівності більше 3 мм, що не відповідає вимогам карти операції технічного контролю розробленого технологічного процесу.

Зауваження та пропозиції

Відкоригувати режими точкового наплавлення карти наплавлювальної операції технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів за результатами лабораторних випробувань.

Голова комісії

Члени комісії

М.О.Василенко

Д.О. Буслаєв

В.М.Кучерявий

ННЦ «ІМЕСГ»

Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ННЦ «ІМЕСГ»

О.В.Сидорчук

«30» вересня 2015 р.

А К Т

проведення робіт з коригування технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин за результатами лабораторних випробувань

сmt. Глеваха

29.09.2015 р.

Технологічний процес відновлення і зміцнення культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції

За результатами проведених лабораторних випробувань відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин в технологічний процес відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин внесено наступні зміни:

В карті наплавлювальної операції технологічного процесу відновлення і зміцнення культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції із застосуванням порошкового матеріалу марки ПС-12НВК-01 відкориговано напругу (U) з 28-30 В до 36-38 В.

Зав. відділом

М.О.Василенко

Наук. співробітник

Д.О.Буслаєв

Провідн. інженер

В.М.Кучерявий

ДОДАТОК В**Список опублікованих праць за темою дисертації****Праці у фахових періодичних виданнях України**

1. Василенко М.О., Чернявський О.О., Матвійченко В.С., **Буслаєв Д.О.** Підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами. Механізація та електрифікація сільського господарства: [міжвідомчий тематичний науковий збірник]. Глеваха, 2011. Вип. 95. С. 352–360. *(Здобувачем проведено експериментальні дослідження режимів електроконтактного загострення і зміцнення ремонтних вставок зі сталі 65 Г).*
2. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Матвійченко В.С. Покращення ресурсних показників відновлених робочих органів ґрунтообробних машин. Механізація та електрифікація сільського господарства: [міжвідомчий тематичний науковий збірник]. Глеваха, 2012. Вип. 96. С. 533–541. *(Здобувачем здійснено аналіз способів зміцнення поверхонь робочих органів ґрунтообробних машин та досліджено вплив режимів електроконтактного загострення і зміцнення на твердість та глибину зміцненого шару).*
3. Василенко М.О., Соколенко О.В., Матвійченко В.С., **Буслаєв Д.О.** Підвищення довговічності культиваторних лап. Конструювання, експлуатація та виробництво сільськогосподарських машин: [загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник]. Кіровоград, 2012. Вип. 42. Ч.2. С. 87–91. *(Здобувачем розроблено робочі органи до культиватора КВАНТ–12 та проведено виробничі випробування таких культиваторних лап в ПП «Агроекологія»).*
4. Буслаєв Д.О. Дослідження зносостійкості зміцнюючих нанопокриттів методом прискорених випробувань. Механізація та електрифікація сільського господарства: [міжвідомчий тематичний науковий збірник]. Глеваха, 2013. Вип. 98. Том 2. С. 340 – 347.

5. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Вплив режимів нанесення зміцнювального покриття на параметри точкового зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України: Вісник аграрної науки. Київ, 2015. №7. С. 44–48. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201507-09> *(Здобувачем запропоновано комбінований спосіб зміцнення культиваторних лап).*

6. Василенко М.О. **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є. Модифікування наноструктури створеного поверхневого шару культиваторних лап для експлуатації в ґрунтах різних типів. Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. 2015. Випуск №1 (100). Глеваха, 2015. С. 195–204. *(Здобувачем експериментально підтверджено доцільність додаткового точкового зміцнення з використанням порошкових матеріалів).*

7. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Зменшення тягового опору відновлених і зміцнених робочих органів при експлуатації. Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України: Вісник аграрної науки. Київ, 2016. №9 С. 52–55. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201609-10> *(Здобувачем досліджено схеми зношування лез робочих органів зміцнених різними способами, та обґрунтовано вираз, який дозволяє прогнозувати радіус заокруглення ріжучої кромки).*

8. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є. Підвищення екологічності та економічності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. Глеваха, 2016. Вип. № 4. (103). С. 155–163. *(Здобувачем отримано та узагальнено результати вагового зношення культиваторних лап зміцнених способом технологічної конвергенції в залежності від їх наробітку).*

9. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів. Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. Глеваха, 2018. Вип. № 7. (106).

С. 164–172. *(Здобувачем обґрунтовано крок дискретного зміцнення лез культиваторних лап).*

10. Василенко М.О. **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Обґрунтування способів та матеріалів для кріплення змінних зносостійких елементів до поверхонь ґрунтообробних робочих органів для підвищення їхньої довговічності. Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. Глеваха, 2018. Випуск №8 (107). С. 190–197. *(Здобувачем досліджено способи кріплення та матеріали для припаювання зносостійких пластин на леза робочих органів ґрунтообробних машин)*

11. Василенко М.О. **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Обґрунтування ефективності застосування локального зміцнення культиваторних лап із використанням зносостійкого матеріалу. Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. Глеваха, 2019. Випуск №9 (108). С. 164–170. DOI: <https://doi.org/10.37204/0131-2189-2019-9-20> *(Здобувачем розроблено методикау визначення ефективності застосування точкового зміцнення нових культиваторних лап).*

12. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Тяговий опір культиваторних лап з поверхневим зміцненням при експлуатації ґрунтообробних машин. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No 1, 177-182 DOI: 10.31548/machenergy.2020.01.177-182 *(Здобувачем отримано та представлено математичний вираз, який дозволяє прогнозувати силу опору культиватора в залежності від зміни товщини ріжучої кромки).*

13. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Математичні моделі прогнозування вагового і лінійного зношень від ресурсних показників серійних і зміцнених комбінованим методом культиваторних лап. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No 2, 29-33. DOI: 10.31548/machenergy.2020.02.029-033 *(Здобувачем проведено виробничі випробування культиваторних лап зміцнених комбінованим способом та встановлено математичні моделі прогнозування вагового і лінійного зношень).*

Праці у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

14. Mykhailo Vasylenko, **Dmytro Buslaiev**, Oleksandr Kalinin. Ensuring the effect of self-sharpening of parts of tillage machines in operation in soils of various types. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2017. Vol.19. No.1. 11–14 *(Здобувачем аргументовано межі співвідношення твердості зміцненої та не зміцненої частин леза культиваторних лоп для забезпечення ефекту самозагострювання).*

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

15. Василенко М. О., Матвійченко В.С., **Буслаєв Д.О.** Наукові засади та практична реалізація новітніх процесів відновлення робочих органів ґрунтообробних машин. Матеріали XX Міжнародної науково – технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та VII Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, 22–24 травня 2012р.). Глеваха, 2012. С.137–138. *(Здобувачем проведені виробничі випробування відновлених і зміцнених культиваторних лоп та порівняльний аналіз ресурсу із серійними лапами).*

16. Буслаєв Д.О. Порівняльні характеристики зносостійкості покриттів, в тому числі і наноматеріалів нанесених на поверхні сталевих деталей. Матеріали XX Міжнародної науково – технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та VII Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, 22–24 травня 2012р.). Глеваха, 2012. С. 138–139.

17. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є. Повышение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих сельскохозяйственных агрегатов Система технологий и машин для инновационного развития АПК России: Сборник научных докладов Международной научно-технической конференции, посвященной 145-летию со дня рождения основоположника земледельческой механики академика В.П. Горячкина. М.: ВИМ, 2013. Ч.1 С. 298–304. *(Здобувачем розроблені режими електроконтактного загострення і зміцнення деталей із сталі 65 Г, товщиною від 6 до 10 мм.)*

18. Василенко М. О., **Буслаєв Д.О.** Результати лабораторно-польових випробувань зміцнених робочих органів культиватора «КВАНТ-12». Матеріали XXII Міжнародної науково – технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та IX Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, 21-23 травня 2014р.). Глеваха, 2014. С. 197–198. *(Здобувачем проведено виробничі випробування та встановлено величини лінійного і вагового зношень культиваторних лап в процесі експлуатації).*

19. Василенко М. О., **Буслаєв Д.О.** Застосування новітніх матеріалів для зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Збірник тез. I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (16-17 жовтня 2014 р.): «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарських машин та знарядь». Житомир, 2014. С.54–56. *(Здобувачем запропоновано методику та режими нанесення зміцнюючих покриттів на лапи культиватора КВАНТ–12 із використанням абразивностійких порошкових матеріалів).*

20. Буслаєв Д.О. Технологічні особливості точкового зміцнення культиваторних лап. Збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання». Кіровоград, 2015. С. 92–95.

21. Василенко М.О. **Буслаєв Д.О.,** Калінін О.Є. Аналіз впливу наноматеріалів на довговічність робочих органів ґрунтообробних машин. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках II наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2017», 13-14 березня 2017 р., с. Крути, Чернігівська обл.): Овочівництво і баштанництво, історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку ДС «Маяк» ІОБ НААН. Ніжин, 2017. Т. 1. С. 51–55. *(Здобувачем проведено аналіз використання порошкових матеріалів під час зміцнення лез робочих органів ґрунтообробних машин).*

22. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Аналіз конструкційно-технологічних параметрів полольних лап культиваторів, що експлуатуються на ґрунтах різних типів. матеріали XXV Міжнар. наук. - техн. конф. та XVII Всеукр. конф. - семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії (Глеваха, 29-30 червня 2017 р.): «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві». Глеваха, 2017. С. 70. *(Здобувачем проведено аналіз геометричних параметрів плоскоріжучих культиваторних лап та обґрунтовано доцільність локального зміцнення).*

23. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Адаптування технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин до умов їх використання. Матеріали XXVI Міжнар. наук. - техн. конф. та XVIII Всеукр. конф. - семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії (4-5 липня 2018 р.): «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» Глеваха, 2018. С. 67-68. *(Здобувачем аргументовано діаметр дискретного зміцнення та режими).*

24. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Методичний підхід до визначення економічної ефективності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Матеріали XXVII Міжнародної науково - технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та XIX Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії (19–20 червня 2019р.). Глеваха, 2019. С. 87–88. *(В представленій методиці визначення собівартості зміцнення культиваторної лапи КПЕ–410 методом технологічної конвергенції здобувачем отримана залежність економічної ефективності зміцнення від ресурсних показників).*

25. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Обґрунтування раціональної напруги електроконтактного оброблення робочих органів ґрунтообробних машин. Матеріали XXVII Міжнародної науково - технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та XIX Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів,

докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, (19-20 червня 2019р.). Глеваха, 2019. С. 89. *(За результатами експериментальних досліджень здобувачем отримано значення раціональної напруги електроконтактного загострення і зміцнення).*

26. Василенко М.О., Буслаєв Д.О. Обґрунтування параметрів комбінованого точкового нанесення зміцнюючих матеріалів. Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 113-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 20-21 лют. 2020 р., м. Київ / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний науковий центр «ІМЕСГ» НААН. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2020. С. 270–272. *(Здобувачем обґрунтовано координати розташування дискретного зміцнення).*

Список патентів

27. Пат. 74697 Україна, МПК (2012.01) В23Н 9/00. Спосіб відновлення лап культиватора / Василенко М.О., Буслаєв Д.О.: заявник і власник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» № 74697; заявл. 06.04.2012; опубл. 12.11.2012, бюл. № 21. *(Здобувачем встановлено раціональні режими дискретного зміцнення під час їх відновлення).*

28. Пат. 100071 Україна, МПК А01В 35/14(2006.01). Лапа культиватора / Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є.: заявник і власник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» - № 100071, заявл. 24.12.2015; опубл. 10.07.2015, бюл. № 13. *(Здобувачем аргументовано схему кріплення культиваторних лап до стійки різьбовим з'єднанням).*

29. Пат. 117851 Україна, МПК А01В 35/14 (2006.01). Культиватор для передпосівного обробітку ґрунту / Василенко М.О., Єранкін О.Н., Буслаєв Д.О.,

Калінін О.Є.: заявник і власник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» - № 117851, заявл. 14.07.2016; опубл. 10.10.2018, бюл. № 19. *(Здобувачем обґрунтовано зміцнення культиваторних лан способом технологічної конвергенції).*

Інші публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації

30. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Нова технологія відновлення робочих органів імпортової ґрунтообробної техніки. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2012. №2. С. 29. *(Здобувачем отримані результати ресурсних показників виробничих випробувань робочих органів ґрунтообробних машин).*

31. Василенко М. О., **Буслаєв Д. О.**, Кучерявий В. М., Калінін О. Є. Забезпечення експлуатаційної надійності робочих органів ґрунтообробних машин при їх відновленні та інноваційні пропозиції сільгосппідприємствам. Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України: Вісник аграрної науки. Київ, 2013. №3 (721). С. 44–47. *(Здобувачем проведено експериментальні дослідження зі зміцнення лан та встановлено раціональні режимні показники під час їх зміцнення).*

32. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Кононогов Ю.А., Калінін О.Є. Дільниця з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2015. №2. С. 22. *(Здобувачем розроблено схему переміщення потоку деталей при відновленні та зміцненні).*

33. Василенко М.О., **Буслаєв Д. О.** Культиватор мілкового і передпосівного обробітку ґрунту. Всеукраїнський діловий журнал «Аграрний тиждень». Київ, 2015. №1–2 (292–293). С. 76–77. *(Здобувачем розкрито переваги розробленого культиватора КВАНТ-12 над його аналогами з шириною захвату 12 м).*

34. Адамчук В. В., Антоненко С. С., Василенко М. О., Єранкін О. Н., **Буслаєв Д. О.** Культиватор КВАНТ–7 для передпосівного обробітку ґранту в органічному землеробстві. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2017. №2. С. 26.

(Здобувачем описано переваги розробленого культиватора КВАНТ–7 над його аналогами з шириною захвату 7 м).

35. Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Кононогов Ю.А., Калінін О.Є. Новітні технологічні процеси відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2019. №3. С. 29. *(Здобувачем приведено результати дослідження ресурсних показників культиваторних лоп зміцнених за новітніми технологічними процесами).*